

Technische Universität Berlin

Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme (Fakultät V)

Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb

Fachgebiet Industrielle Informationstechnik

Masterarbeit zum Thema

Automatisierte Tests von Produktanforderungen innerhalb eines CAD-Tools

Zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (M. Sc.)

René Marius Detlef Roosch, B. Sc.

Matrikelnummer: 320634

Berlin, 24.07.2023

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Rainer Stark

Zweitgutachter: Claudius Ellsel

Standardformaten wie STEP oder JT erfolgen können. Am Ende wird das entwickelte Software-Tool evaluiert.

Folgende Aufgabenpakete sind im Rahmen der Abschlussarbeit zu bearbeiten:

1. Recherche zum Stand der Technik
 - o Allgemeines zur Anforderungsmodellierung
 - o Bestehende Lösungen und Möglichkeiten zum automatisierten Testen von Produktanforderungen
 - o Relevante Grundlagen der Softwareentwicklung
2. Ermittlung der vom Software-Tool automatisch zu prüfenden Anforderungstypen
 - o Allgemeine Recherche zu Produktanforderungen mit Fokus auf die Nutzung durch das Software-Tool
 - o Begründete Auswahl zu nutzender/prüfender Anforderungstypen
3. Konzeption des Softwareprototypen
 - o Erstellung eines Programmablaufplans (PAP) zur Programmierung
 - Unter Berücksichtigung der in 2. festgelegten Anforderungstypen
 - o Natürlichsprachliche Darstellung als zusätzliche Erklärung des PAPs
 - o Begründung des im PAP dargestellten Lösungswegs
4. Implementierung des Software-Tools
 - o Umsetzung der Logik des PAP (aus 3.)
 - Auswahl einer geeigneten Programmiersprache und verwendeter Tools
5. Evaluierung des entwickelten Software-Tools
 - o Abgleich mit geplanter Nutzung, Diskussion
6. Programmdokumentation

Die Arbeit ist in ständigem Kontakt mit dem Betreuer (Claudius Ellsel) durchzuführen.

Digital unterschrieben
von Rainer Stark
Datum: 2023.02.03
19:05:08 +01'00'

Rainer Stark

Prof. Dr.-Ing. Rainer Stark

Der Empfang der Aufgabenstellung und das Einverständnis mit der Überlassung zweier Exemplare der Ausarbeitung an das Fachgebiet werden hiermit bestätigt.

Berlin, 2023

Roosch, René Marius Detlef

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Berlin, den 24.07.2023

.....

Unterschrift

Abstract

In modern software development, quality assurance is becoming increasingly important, especially for complex applications such as CAD tools. Manual review of product requirements is time-consuming and error-prone, which is why the automation of tests is considered an efficient solution. There are various approaches and technologies for automated test execution, with particular focus on test frameworks and scripting languages developed specifically for CAD applications.

Certain technologies and frameworks are used to develop automated test systems for a concrete CAD tool and to test them using real scenarios. Test automation enables an efficient check of functions and interactions, which means that potential errors can be detected and eliminated at an early stage. It also shortens development time and increases productivity. It can already be clearly seen in existing systems that test automation can make an important contribution to the further optimisation of development using CAD tools and represents a promising perspective for the future.

Keywords: CAD tool, Automated tests, Product requirements, Quality assurance, Test frameworks

In der modernen Softwareentwicklung gewinnt die Qualitätssicherung zunehmend an Bedeutung, insbesondere bei komplexen Anwendungen wie CAD-Tools. Die manuelle Überprüfung von Produkthanforderungen ist zeitaufwändig und fehleranfällig, weshalb die Automatisierung von Tests als effiziente Lösung gilt. Es existieren verschiedene Ansätze und Technologien für die automatisierte Testdurchführung, besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Test-Frameworks und Skriptsprachen, die speziell für CAD-Anwendungen entwickelt wurden.

Bestimmte Technologien und Frameworks werden genutzt um automatisierte Testsysteme für ein konkretes CAD-Tool zu entwickeln und anhand realer Szenarien zu testen. Die Testautomatisierung ermöglicht eine effiziente Überprüfung der Funktionen und Interaktionen, wodurch potenzielle Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Zudem wird die Entwicklungszeit verkürzt und die Produktivität gesteigert. Bereits jetzt ist in vorhandenen Systemen deutlich zu sehen, dass die Testautomatisierung einen wichtigen Beitrag zur weiteren Optimierung der Entwicklung mittels CAD-Tools leisten kann und eine vielversprechende Zukunftsperspektive darstellt.

Schlagwörter: CAD-Tool, Automatisierte Tests, Produkthanforderungen, Qualitätssicherung, Test-Frameworks

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1. Einleitung	1
1.1 Zielsetzung der Masterarbeit	1
1.2 Aufbau der Masterarbeit	1
2. Grundlagen und Stand der Technik	3
2.1 Allgemeines zur Anforderungsmodellierung	3
2.1.1 Arten von Anforderungen	3
2.1.2 Modellierungstechniken	4
2.1.3 Einbeziehung von Stakeholdern	6
2.1.4 Kontinuierliche Überprüfung	7
2.1.5 Kurzfassung	7
2.2 Bestehende Lösungen und Möglichkeiten zum automatisierten Testen von Produktanforderungen	8
2.2.1 Automatisiertes Testen von Produkthanforderungen bei Nutzung von Siemens NX	8
2.2.2 Weitere automatisierte Testmöglichkeiten von Produkthanforderungen	14
2.2.3 Kurzfassung	16
2.3 Grundlagen der Softwareentwicklung	17
2.3.1 Anforderungsanalyse	17
2.3.2 Softwareentwurf	18
2.3.3 Implementierung	19
2.3.4 Testing und Qualitätssicherung	20
2.3.5 Bereitstellung und Wartung	21
2.3.6 Softwareentwicklungsmodelle	22
2.3.7 Kurzfassung	23
3. Annahmen und Vorbetrachtungen	24
3.1 Automatisch prüfbare Anforderungstypen	24
3.1.1 Funktionalitätsanforderungen	25
3.1.2 Leistungsanforderungen	25
3.1.3 Sicherheits- und Normenanforderungen	26
3.1.4 Benutzeranforderungen	26
3.1.5 Vorteile automatisch prüfbarer Anforderungstypen	27
3.1.6 Herausforderungen und Limitationen	27

3.2	Auswahl zu nutzender Anforderungstypen für das Software-Tool	28
3.3	Auswahl eines geeigneten Austauschformats für Anforderungen	29
3.3.1	CSV	29
3.3.2	Excel-Dateien	30
3.3.3	PDF	33
3.3.4	ReqIF	34
3.3.5	OSLC	35
3.3.6	Auswahl	37
4.	Entwurf eines Lösungskonzepts	39
4.1	Programmablaufplan für die Programmierung	39
4.1.1	Flussdiagramm des Buttons zum Auslesen der ReqIF-Datei	39
4.1.2	Flussdiagramm des Buttons zur Prüfung der Anforderungen	40
4.1.3	Flussdiagramm des Buttons zum Zurücksetzen	41
4.1.4	Flussdiagramm des Buttons zur Beendigung des Tools	42
4.1.5	Flussdiagramm der Routine zum Auslesen der ReqIF-Datei	43
4.1.6	Flussdiagramm der Routine zum Filtern der ReqIF-Daten	43
4.1.7	Flussdiagramm einer Routine zum Auslesen von CAD Daten	45
4.1.8	Flussdiagramm der Routine für den Vergleich der CAD- und ReqIF-Daten	45
4.1.9	Flussdiagramm der Routine zur Generierung der CheckBoxen	47
4.1.10	Flussdiagramm der Routine um auf doppelte Einträge von Parts zu prüfen	48
4.1.11	Flussdiagramm der Routine um die Körper zum Auslesen der x-, y- und z-Längen zu erhalten	49
4.1.12	Flussdiagramm der Routine um die Länge in x-, y- und z-Richtung eines Parts zu erhalten	50
4.1.13	Flussdiagramm zur Routine um die Begrenzungsbox eines Parts zu erhalten	51
4.1.14	Flussdiagramm der Routine um ein Zeilen-Array zu drehen	52
5.	Implementierung des Software-Tools	53
5.1	Auswahl einer geeigneten Programmiersprache	53
5.1.1	C++	53
5.1.2	Matlab	54
5.1.3	Python	54
5.1.4	VB.net und C#	55
5.1.5	Auswahl	56
5.2	Auswahl eines geeigneten Programmiertools	56
5.3	Erstellung einer Benutzeroberfläche	57

5.4	Modulare Struktur	58
5.5	Umsetzung der PAP-Logik	60
6.	Evaluierung des entwickelten Software-Tools	61
6.1	Abgleich mit geplanter Nutzung	61
6.2	Diskussion und mögliche Erweiterbarkeit	62
7.	Programmdokumentation	64
7.1	Nötige Vorarbeiten	64
7.2	Nutzung des entwickelten Programms	64
8.	Zusammenfassung und Ausblick	68
8.1	Zusammenfassung	68
8.2	Ausblick	69
9.	Literaturverzeichnis	70
	Anhang	82

Abbildungsverzeichnis

Abb. 4-1 Flussdiagramm des Buttons btn_ReqIF_Click	40
Abb. 4-2 Flussdiagramm des Buttons btn_Pruefung_Click	41
Abb. 4-3 Flussdiagramm des Buttons btn_zuruecksetzen_Click	42
Abb. 4-4 Flussdiagramm des Buttons btn_Ende_Click	42
Abb. 4-5 Flussdiagramm der Routine ReqIFauslesen	43
Abb. 4-6 Flussdiagramm der Routine ReqIF_Filter	44
Abb. 4-7 Flussdiagramm der Routine AuslesenCAD	45
Abb. 4-8 Flussdiagramm der Routine Vergleich	46
Abb. 4-9 Flussdiagramm der Routine CheckBoxen_generieren	48
Abb. 4-10 Flussdiagramm der Routine Auf_Doppelungen_pruefen	49
Abb. 4-11 Flussdiagramm der Routine KoerperFuerxyzAbfragen	50
Abb. 4-12 Flussdiagramm der Routine xyzAuslesen	51
Abb. 4-13 Flussdiagramm der Routine BegrenzungsBoxHolen	51
Abb. 4-14 Flussdiagramm der Routine ZeilenUmkehren	52
Abb. 7-1 Format einer benötigten ReqIF-Datei	65
Abb. 7-2 Name des Parts in NX	65
Abb. 7-3 Auswahl des zu Tools	66
Abb. 7-4 .dll zum Starten des Tools	66
Abb. 7-5 Benutzeroberfläche des Tools	67
Abb. 7-6 Benutzeroberfläche nach erfolgreichem Anforderungstest	67

Abkürzungsverzeichnis

GUI	Graphical User Interface
UML	Unified Modeling Language
RE	Requirements Engineering
ER	Entity-Relationship
BPMN	Business Process Modell and Notation
MoSCoW	Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have
API	Application Programming Interface
PLM	Product Lifecycle Management
HP UFT	Hewlett-Packard Unified Functional Testing
CSV	Comma Separated Values
ReqIF	Requirements Interchange Format
OMG	Object Management Group
RIF	Requirements Interchange Format
HIS	Herstellerinitiative Software
OSLC	Open Services for Lifecycle Collaboration
MVC	Model-View-Controller
REST	Representational State Transfer
SOAP	Simple Object Access Protocol
XP	Extreme Programming

1. Einleitung

Technische Produkte in der Automobil- und anderen Industrien werden durch neue Funktionen, neue vom Gesetz vorgeschriebene Anforderungen, welche ständig strenger werden, sowie eine daraus resultierende stete Weiterentwicklung und Vernetzung der Produkte zunehmend komplexer. Des Weiteren erfolgt gleichzeitig eine Erhöhung der Variantenanzahl bei verkürzten Entwicklungszyklen. Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, wird eine digitale Produktentwicklung immer wichtiger.

Die Arbeit mit Anforderungen, das sogenannte Requirements Engineering (RE), spielt im Produktentwicklungsprozess eine wesentliche Rolle. Die Tätigkeiten werden dabei bereits durch digitale Tools unterstützt. Im Zuge einer vollständig digitalisierten Produktentwicklung ist es zudem sinnvoll, auch die Anforderungserfüllung frühzeitig digital zu überprüfen, insbesondere bei der Konstruktion im CAD-System. Hierfür gibt es ebenfalls Tools. Diese benötigen allerdings noch viele manuelle Interaktionen, etwa bei der Durchführung von Tests, oder zumindest deren Anlegung, sowie deren Verknüpfung mit den Anforderungen. Zur weiteren Vereinfachung und Beschleunigung des Prozesses ist es sinnvoll, eine solche Unterstützung, bei der Anforderungsprüfung zu realisieren. Dafür ist auch die Modellierung der Anforderungen in maschinenverständlicher Form relevant.

1.1 Zielsetzung der Masterarbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung eines Software-Tools zur automatischen Überprüfung bestimmter Anforderungen bei der Arbeit mit einem CAD-Programm, in diesem Fall wird Siemens NX genutzt. Ein Softwareprototyp hierfür soll mittels der eigens durch Siemens zur Verfügung gestellten Schnittstelle NX Open implementiert werden. Vorbereitend dafür gilt es die nötigen, zu überprüfenden Anforderungen in einem separaten Arbeitsschritt, maschinenlesbar zu modellieren.

1.2 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in acht Kapitel gegliedert, zunächst erfolgt die Darstellung der Rechercheergebnisse zum Stand der Technik. Hierbei werden grundlegende Dinge zur Anforderungsmodellierung, existierende Lösungen und Möglichkeiten zur Durchführung automatisierter Tests von Produkthanforderungen, sowie grundlegendes zur Softwareentwicklung erläutert.

Darauffolgend wird auf mögliche automatisch prüfbare Anforderungstypen, eine sinnvolle, begründete Auswahl geeigneter Anforderungstypen zur automatischen Überprüfung für das Softwaretool eingegangen, sowie ein geeignetes Austauschformat für die Anforderungen ausgewählt. Im vierten Kapitel wird darauf aufbauend ein konkreter Lösungsweg für die Implementierung erarbeitet. Hier werden der genutzte Programmablaufplan und eine Ergänzung des Ablaufplans in natürlicher Sprache dargestellt, des Weiteren werden mögliche Alternativen vorgestellt. Anschließend folgt ein Kapitel über die Implementierung des Tools, welches die zuvor festgelegten Anforderungstypen automatisiert prüfen kann. Es wird auf eine geeignete Programmiersprache, ein geeignetes Programmiertool, sowie die Umsetzung des Programmablaufplans eingegangen.

Im sechsten Kapitel wird die Evaluierung des entwickelten Software-Tools beleuchtet, es erfolgen ein Abgleich mit der geplanten Nutzung, sowie eine Diskussion und Möglichkeiten der Erweiterbarkeit des Tools. Anschließend wird in einer Programmdokumentation auf nötige Vorarbeiten, sowie die Nutzung des entwickelten Programms eingegangen. Im abschließenden Kapitel erfolgt ein Fazit zum entwickelten Tool, sowie ein Ausblick auf Dinge die später ergänzt, bzw. erweitert werden könnten.

2. Grundlagen und Stand der Technik

In diesem Kapitel wird auf den Stand der Technik eingegangen. Zuerst wird in Kapitel 2.1 ein Überblick über allgemeine Themen zur Anforderungsmodellierung gegeben, hierbei wird es um Arten der Anforderungen, Modellierungstechniken, die Wichtigkeit der Einbeziehung von Stakeholdern sowie einer kontinuierlichen Überprüfung eingegangen. Anschließend werden in Kapitel 2.2 einige bereits bestehende Lösungen und Möglichkeiten zum automatisierten Testen von Produkthanforderungen vorgestellt und in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeit beim Arbeiten mit Siemens NX untersucht, beziehungsweise miteinander verglichen. Abschließend geht es in Kapitel 2.3 um Grundlagen der Softwareentwicklung.

2.1 Allgemeines zur Anforderungsmodellierung

Die Anforderungsmodellierung ist ein wichtiger Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses. Es geht hierbei darum, Anforderungen an ein Softwareprodukt zu identifizieren, zu beschreiben und zu analysieren. Das Ziel ist es, die Anforderungen so präzise und verständlich wie möglich zu formulieren, um sicherzustellen, dass das fertige Produkt den Erwartungen der Nutzer entspricht. [Poh21]

Die Anforderungsmodellierung wird oft in Verbindung mit anderen Softwareentwicklungsprozessen, wie dem Design, der Implementierung und der Validierung verwendet. [Coh06]

In diesem Unterkapitel wird hauptsächlich auf die allgemeinen Aspekte der Anforderungsmodellierung, einschließlich der verschiedenen Arten von Anforderungen, die Verwendung von Modellierungstechniken und die Einbeziehung von Stakeholdern eingegangen.

2.1.1 Arten von Anforderungen

Bevor über die Modellierung von Anforderungen geschrieben wird, muss zunächst verstanden werden, was es überhaupt für Arten von Anforderungen gibt.

Es gibt verschiedene Klassifikationen von Anforderungen, im Allgemeinen können diese in zwei Kategorien unterteilt werden, und zwar: funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.

Funktionale Anforderungen beschreiben, was das System tun soll. Zum Beispiel könnte eine funktionale Anforderung für ein Online-Shop-System sein, dass es dem Kunden möglich sein soll, Artikel in einen Warenkorb zu legen, um im Anschluss den Kauf an der digitalen Kasse abzuschließen.

Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben hingegen, wie das System funktionieren soll. Sie beziehen sich auf Aspekte wie Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Benutzbarkeit. Beispiele für nicht-funktionale Anforderungen könnten sein, dass das Online-Shop-System über eine geringe Ladezeit verfügt, dass es zuverlässig ist und dass es leicht zu bedienen sein soll. [Ber23; Rob13; Wie13]

2.1.1.1 Weitere Anforderungsarten

Neben den beiden genannten, allgemeinen, Anforderungsarten gibt es noch weitere, einige davon sollen hier zumindest kurz erwähnt werden.

Geschäfts- und auch Benutzeranforderungen sind Anforderungen, die aus den Geschäftszielen, beziehungsweise den Bedürfnissen der Nutzer abgeleitet werden. Sie beschreiben, was das System leisten muss, um den Geschäftsanforderungen oder den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. [Poh21]

Systemanforderungen sind Anforderungen, die technische Eigenschaften des Systems beschreiben. Sie beschreiben also die Hardware-, Software- und Netzwerkanforderungen die das System erfüllen muss um ordnungsgemäß zu funktionieren. [Wie13]

Designanforderungen sind Anforderungen, die spezifische Designentscheidungen beschreiben, welche im Rahmen des Projekts getroffen werden müssen. Sie können z.B. Anforderungen an die Architektur, die Datenbankstruktur, oder die grafische Benutzeroberfläche (GUI, aus dem englischen: Graphical User Interface) des Systems enthalten. [Gar11]

2.1.2 Modellierungstechniken

Sobald die Anforderungen identifiziert und kategorisiert wurden, müssen diese noch modelliert werden, um sicherzustellen, dass sie vollständig und verständlich sind. Es gibt verschiedene Modellierungstechniken die verwendet werden können um Anforderungen zu beschreiben. Eine der am häufigsten verwendeten Techniken ist die Unified Modeling Language (UML).

UML ist eine standardisierte Sprache für die Modellierung von Software. Sie bietet eine Vielzahl von Diagrammtypen, die verwendet werden können, um verschiedene Aspekte der Anforderungen zu beschreiben.

Zum Beispiel kann ein Use-Case-Diagramm verwendet werden, um die Funktionen und Interaktionen des Systems zu beschreiben. während ein Aktivitätsdiagramm verwendet werden kann, um den Ablauf von Prozessen im System zu beschreiben, ein Klassendiagramm wiederum wird häufig verwendet, um die Struktur von Objekten und deren Beziehungen zueinander in einem System zu modellieren. [Rup12]

Ein weiterer Ansatz zur Modellierung von Anforderungen ist die Verwendung von natürlicher Sprache. Dieser Ansatz ist besonders nützlich für die Beschreibung von nicht-funktionalen Anforderungen, da es oft schwierig ist, sie durch Diagramme zu beschreiben. Bei der Verwendung von natürlicher Sprache müssen jedoch klare und präzise Beschreibungen verwendet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. [Rob13; Wie13]

Weitere Modellierungstechniken

Neben der UML gibt es im Anforderungsmanagement eine Vielzahl weiterer Modellierungstechniken die verwendet werden können um Anforderungen zu identifizieren, zu erfassen, zu analysieren und zu dokumentieren. Einige weitere sollen hier zumindest noch kurz erwähnt werden, allerdings sind sie eher ungeeignet für die Entwicklung eines Softwaretools.

Die Prozessmodellierung wird verwendet, um Geschäftsprozesse und Abläufe im System zu modellieren. Hierbei werden Prozesse, Aktivitäten und Entscheidungen beschrieben, welche im System stattfinden. Dies kann dazu beitragen, Anforderungen bezüglich der Prozessoptimierung, der Automatisierung und der Compliance zu identifizieren. [Lag19]

Die Datenflussmodellierung wird verwendet, um die Datenflüsse innerhalb eines Systems zu modellieren. Dabei wird analysiert, welche Daten von welchem Prozess generiert werden und welche Daten an welche Prozesse weitergegeben werden. Dies kann dazu beitragen, Anforderungen bezüglich der Datenintegrität, -verarbeitung und -kommunikation zu identifizieren. [Poh21]

Die ER-Modellierung (Entity-Relationship-Modellierung) ist eine Technik zur Darstellung von Datenmodellen. Sie wird häufig bei der Analyse und Planung von Datenbanken eingesetzt, um die Datenstruktur und die Beziehungen zwischen den Datenobjekten zu modellieren. [Sim04]

Beim Prototyping wird ein vereinfachtes Modell des Systems erstellt, das die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften des Systems darstellt. Das kann dabei helfen, Anforderungen zu identifizieren und zu validieren, dies wird durch Tests von Nutzern am Modell realisiert, nach Durchführung des Tests gibt der Nutzer ein Feedback. [Poh21]

Mindmaps sind ein allseits bekanntes und oft genutztes grafisches Tool zur Visualisierung von Ideen und Konzepten. Sie können zur Erstellung von Anforderungslisten, zur Zusammenfassung von Anforderungen und zur Identifizierung von Abhängigkeiten zwischen den Anforderungen verwendet werden. [Buz13]

Das Storyboarding ist eine spezielle Art des Whiteboardings, hier werden Anforderungen in Form von Bildern, Zeichnungen oder Skizzen dargestellt. Dies kann dabei helfen, Anforderungen auf visuelle Art und Weise zu kommunizieren und zu verstehen. [Coh04] [Wie13]

Das BPMN (Business Process Model and Notation) ist eine Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen. Sie bietet eine standardisierte Notation, um Geschäftsprozesse grafisch darzustellen, um so eine effektive Kommunikation zwischen den Beteiligten zu ermöglichen. [Poh21]

Wie zu erkennen ist ist es wichtig, um die Anforderungen vollständig und präzise zu erfassen und zu dokumentieren, die richtigen Modellierungstechniken für das jeweilige Projekt auszuwählen.

2.1.3 Einbeziehung von Stakeholdern

Die Einbeziehung von Stakeholdern ist ein wichtiger Aspekt der Anforderungsmodellierung. Die Stakeholder sind die Personen, oder Organisationen, die ein Interesse am fertigen Produkt haben, hierzu zählen z.B. Manager, Aktionäre, Nutzer, oder Kunden. [Rob13]

Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Produkt ihren Anforderungen entspricht. Dies kann zum Beispiel durch Interviews, Workshops, oder Umfragen erfolgen.

Ein weiterer Aspekt der Einbeziehung von Stakeholdern ist die Berücksichtigung ihrer Prioritäten. Nicht alle Anforderungen haben die gleiche Bedeutung und es ist wichtig, sicherzustellen, dass die wichtigsten Anforderungen zuerst und auf jeden Fall erfüllt werden. [Poh21]

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung von Priorisierungstechniken wie dem MoSCoW-Modell (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have). Bei dieser Technik werden Anforderungen je nach ihrer Wichtigkeit in eine der vier Kategorien eingestuft. [Wie13]

Die Kommunikation ist bei der Einbeziehung von Stakeholdern ein weiterer wichtiger Aspekt. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Stakeholder verstehen, was von dem fertigen Produkt erwartet wird und wie die Anforderungen erfüllt werden sollen. Die Kommunikation kann durch die Verwendung von klaren und präzisen Beschreibungen, Diagrammen und Prototypen verbessert werden. [Poh15]

Kurz: Es ist wichtig, alle Arten von Anforderungen zu identifizieren und zu modellieren, um sicherzustellen, dass das fertige Produkt den Bedürfnissen und Erwartungen der Stakeholder entspricht.

2.1.4 Kontinuierliche Überprüfung

Eine erfolgreiche Anforderungsmodellierung erfordert auch eine kontinuierliche Überprüfung und Validierung der Anforderungen. Dies kann beispielsweise durch Prototyping, Simulation, oder Überprüfung durch Stakeholder erfolgen. Es ist hierbei wichtig sicherzustellen, dass die Anforderungen korrekt und vollständig sind. Hierdurch ist es möglich Zeit- und Ressourcenverschwendung bei der Entwicklung des Produkts zu vermeiden.

[Ber23]

2.1.5 Kurzfassung

Die Anforderungsmodellierung ist ein wichtiger Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses. Es geht darum, Anforderungen zu identifizieren, zu beschreiben und zu analysieren, um sicherzustellen, dass das fertige Produkt den Erwartungen der Benutzer entspricht.

Es gibt verschiedene Arten von Anforderungen, einschließlich funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen, die modelliert werden müssen, es muss sichergestellt werden, dass sie vollständig und verständlich sind.

Auch bei den Modellierungstechniken gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Unified Modeling Language (UML) und die Verwendung von natürlicher Sprache, die verwendet werden können.

Die Einbeziehung von Stakeholdern ist ebenfalls wichtig um sicherzustellen, dass die Anforderungen ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen. Es ist wichtig, ihre Prioritäten zu berücksichtigen und eine klare Kommunikation aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass alle Stakeholder verstehen, was von dem fertigen Produkt erwartet wird.

Des Weiteren sind eine kontinuierliche Überprüfung und Validierung der Anforderungen wichtig, sie sind dafür da, um sicherzustellen, dass das Produkt erfolgreich entwickelt und implementiert wird.

2.2 Bestehende Lösungen und Möglichkeiten zum automatisierten Testen von Produktanforderungen

Wie bei den Modellierungstechniken, gibt es auch zum automatisierten Testen von Produktanforderungen verschiedene Tools und Methoden, die jeweils unterschiedliche Einsatzgebiete und -möglichkeiten ausweisen.

Generell kann die Automatisierung von Aufgaben dazu beitragen die Qualität, sowie die Effizienz zu steigern und Fehler bei der Produktentwicklung zu minimieren. Im Kontext der automatisierten Prüfung von Anforderungen können spezielle Programme entwickelt werden, die eine gezielte Überprüfung von bestimmten Aspekten, zum Beispiel bestimmte Größen an einem Modell, ermöglichen.

2.2.1 Automatisiertes Testen von Produktanforderungen bei Nutzung von Siemens NX

Siemens selbst bietet direkt zwei unterschiedliche Tools, sowie eine Programmierschnittstelle, die die Möglichkeit bieten automatisierte Prüfungen von Anforderungen, bei Nutzung von Siemens NX, zu realisieren.

Die beiden Tools tragen die Namen „Polarion“ und „Siemens Teamcenter“, die Programmierschnittstelle trägt den Namen „NX Open API“ (API, aus dem englischen: Application Programming Interface).

2.2.1.1 Polarion

Beim Polarion handelt es sich um eine mögliche Erweiterung von Siemens NX, welche unter anderem das automatisierte Testen von Produkthanforderungen in der NX-Umgebung möglich macht.

Die Anwendung bietet eine integrierte Umgebung zum Erstellen, Ausführen und Verwalten von Tests und Testskripten, diese können aufgenommen und wiedergegeben werden.

Funktionen zum automatisierten Testen von CAD-Dateien, die in Siemens NX geöffnet sind werden geboten. Mit der Anwendung können bestimmte Anforderungen definiert werden, die die CAD-Dateien erfüllen müssen, dies können z.B. Maße, Gewichte oder andere spezifische Merkmale sein.

Die Anwendung verfügt über eine Funktion, mit der geprüft werden kann, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, oder nicht. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, kann die Anwendung eine Fehlermeldung ausgeben, die den Nutzer auf den Verstoß aufmerksam macht.

Polarion kann auch Aktionen ausführen, um eine CAD-Datei auf die Einhaltung bestimmter Anforderungen zu prüfen, es können z.B. Messungen durchgeführt und die Ergebnisse mit den Anforderungen verglichen werden. Dies kann automatisch erfolgen, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss.

Die Funktionen von Polarion umfassen des Weiteren die folgenden Dinge:

- Die Möglichkeit zur Erstellung von Tests und Testskripten in der NX-Umgebung inklusive einer visuellen Benutzeroberfläche.
- Eine Integration mittels Nutzung der bereits erwähnten, und später beschriebenen, NX Open API, um auf die Funktionen von NX zugreifen zu können und diese zu manipulieren.
- Die Automatisierung von wiederholbaren Aufgaben und Abläufen in der NX-Umgebung.
- Die Möglichkeit zur Wiederverwendung von Testaufgaben und Skripten in verschiedenen Projekten und Aufgaben.
- Eine Möglichkeit zur Integration von anderen Tools und Systemen.

Im Folgenden nun einige der Vorteile von Polarion gegenüber anderen Tools für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen in der NX-Umgebung:

- Es werden umfangreiche Funktionen zur Erstellung und Ausführung von Tests, einschließlich Unterstützung für das Testen von Benutzeroberflächen und das Extrahieren von Daten aus CAD-Modellen angeboten.
 - Die Anwendung bietet eine visuelle Benutzeroberfläche zum Erstellen von Tests und Testskripten, dies erleichtert die Erstellung und Wartung von Tests, sowie Testskripten.
-

- Polarion ermöglicht mittels einer Integrationsschnittstelle den Austausch von Daten und Informationen mit Siemens NX.
- Die Anwendung ermöglicht eine Wiederverwendung von Testfällen und Skripten in verschiedenen Projekten und Aufgaben, dies erleichtert und beschleunigt die Wartung und Verwaltung von Tests.
- Automatisierte Tests können in einem Stapelverarbeitungsmodus ausgeführt werden, dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Testdurchführung.
- Polarion bietet die Möglichkeit zur Integration mit anderen Tools und Systemen, dies erleichtert es, Daten aus NX in andere Systeme zu exportieren und Daten aus anderen Systemen nach NX zu importieren.

Nun zu einigen der Nachteile Polarions gegenüber anderen Tools für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen in der NX-Umgebung:

- Polarion verursacht zusätzliche Kosten zur Siemens NX-Lizenz.
- Es ist stets eine Internetverbindung nötig.
- Es ist höchstwahrscheinlich erforderlich eine gewisse Einarbeitungszeit einzuplanen, um die Funktionalitäten der Anwendung vollständig zu verstehen und nutzen zu können.
- Polarion ist möglicherweise nicht für kleine Teams oder Einzelbenutzer geeignet, da wegen der komplexen Funktionen eine Schulung empfehlenswert ist.

[Bod17; inv23a; inv23b; mos18; mos23a; Sch21; Sie22a; Sie22b; Sie16]

Insgesamt kann gesagt werden, dass Polarion eine umfassende Lösung für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen für die NX-Umgebung, einschließlich der Überprüfung von CAD-Dateien auf die Einhaltung bestimmter Anforderungen während der Bearbeitung, zur Verfügung stellt. Es bietet eine enge Integration mit der NX-Umgebung, eine visuelle Benutzeroberfläche zum Erstellen von Tests und Testskripten, eine Wiederverwendbarkeit von Testfällen und Skripten, sowie die Möglichkeit zur Integration mit anderen Tools und Systemen. Allerdings erfordert es voraussichtlich eine Einarbeitung.

2.2.1.2 Siemens Teamcenter

Das Siemens Teamcenter ist ein sogenanntes PLM-System (aus dem englischen: Product Lifecycle Management), welches verschiedene Funktionen für das Management von Produktdaten und -prozessen bietet. Es kann ebenfalls in Kombination mit Siemens NX, zur Verwaltung von CAD-Dateien, genutzt werden.

Es ist möglich, Siemens Teamcenter in mehreren Formen als Hilfe für die automatisierte Prüfung von Produkthanforderungen in Siemens NX zu nutzen, z.B.:

- Siemens Teamcenter kann verwendet werden, um CAD-Dateien aus Siemens NX zu speichern und zu verwalten. Dadurch wird es möglich Änderungen an

der CAD-Datei nachzuverfolgen und zu genehmigen, zum Beispiel um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Anforderungen erfüllt sind.

- Siemens Teamcenter kann mit verschiedenen Tools integriert werden, welche die CAD-Dateien automatisch auf Einhaltung von Anforderungen prüfen können. Zum Beispiel kann das Teamcenter mit dem Rulestream-Produkt von Siemens PLM integriert werden, dies ermöglicht eine automatische Prüfung auf Einhaltung von Regeln für Konstruktionsanforderungen, wie Abmessungen, Toleranzen und Materialien.
- Es wird eine Funktion namens "Design Validation" geboten, diese kann für die automatisierte Überprüfung von CAD-Dateien auf Einhaltung bestimmter Anforderungen wie z.B. Maße und Gewichte während der Bearbeitung verwendet werden. Dies geschieht allerdings nicht unmittelbar innerhalb von Siemens NX, sondern in der Teamcenter-Oberfläche.
- Mittels der Design Validation in Teamcenter besteht die Möglichkeit, automatische Tests für Designregeln zu erstellen und diese auf vorhandene oder neue CAD-Modelle anzuwenden. Es können auch benutzerdefinierte Tests erstellt werden, um spezifische Anforderungen zu prüfen. Im Falle einer fehlgeschlagenen Prüfung kann das System eine Fehlermeldung ausgeben, die den Nutzer auf die Probleme aufmerksam macht.

Vorteile des Einsatzes von Siemens Teamcenter für das automatisierte Testen von Produktanforderungen beim Arbeiten mit Siemens NX sind beispielsweise:

- Siemens Teamcenter ermöglicht es, alle Produkt- und Fertigungsdaten an einem Ort, also zentral, zu speichern und zu verwalten, was die Nachverfolgung von Änderungen und die Einhaltung von Anforderungen erleichtert.
- Es können verschiedene Automatisierungstools, wie zum Beispiel Rulestream, integriert werden. Dadurch ist eine automatisierte Prüfung auf Einhaltung von Anforderungen möglich.
- Teamcenter ermöglicht es, CAD-Modelle, sowie zugehörige Daten auf sichere Weise zu speichern und zu versionieren.
- Die Design Validation in Siemens Teamcenter ermöglicht es, automatische Tests für Designregeln zu erstellen und diese auf vorhandene oder neue CAD-Modelle anzuwenden, unabhängig von der CAD-Software, die zur Erstellung der Modelle verwendet wurde.
- Siemens Teamcenter ist skalierbar und kann an die Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden, dies ist unabhängig von der Größe oder Komplexität des Produkts realisierbar.

Mögliche, zu erwähnende Nachteile von Siemens Teamcenter sind:

- Teamcenter ist eine umfassende PLM-Lösung und bietet daher unter Umständen mehr Funktionen, als für die Anforderungen der Testautomatisierung erforderlich wären.
 - Eine umfangreiche Anpassung kann erforderlich sein, um Siemens Teamcenter an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens anzupassen.
 - Die automatisierte Überprüfung von CAD-Dateien auf Einhaltung bestimmter Anforderungen in Teamcenter während der Bearbeitung findet nicht unmittelbar in Siemens NX statt, sondern über die Integration von Siemens NX in Teamcenter, was möglicherweise zusätzliche Schritte oder Prozesse erforderlich machen kann.
-

- Die Verwendung von Teamcenter zur Testautomatisierung kann möglicherweise zusätzliche Kosten verursachen, wenn die Testautomatisierungsfunktionen nicht bereits in der Teamcenter-Lizenz enthalten sind, Implementierung und Wartung können kostenintensiv ausfallen.

[Che12; Zha13; Liu23; Sie10b; Sie23a; Sie23b; Sie23c; Sie23e; Sie23d; Sie23f; van23; Zho13]

Insgesamt ist das Siemens Teamcenter ein weit verbreitetes und umfangreiches PLM-System, das von vielen Unternehmen genutzt wird, um Produktentwicklungsprozesse zu verwalten und zu optimieren. Es bietet Funktionen wie Datenmanagement, Workflow-Management, Konfigurationsmanagement, Änderungsmanagement, Dokumentenmanagement und vieles mehr.

In Bezug auf die automatisierte Prüfung von Anforderungen beim Arbeiten an Siemens NX können im Siemens Teamcenter spezifische Testszenarien und Prüfregele erstellt werden, diese ermöglichen eine automatisierte Prüfung von Anforderungen. Des Weiteren gibt es Möglichkeiten zur Integration von Testautomatisierungstools wie dem Polarion.

Kritisch betrachtet wird allerdings die Komplexität, sowie die hohen Kosten von Siemens Teamcenter. Zudem ist die erfolgreiche Umsetzung einer Testautomatisierung mit Siemens Teamcenter und anderen Werkzeugen auch von Faktoren wie der Erfahrung der Tester und der Qualität der Testfälle abhängig.

2.2.1.3 NX Open API

Die NX Open API ist eine Programmierschnittstelle, welche von Siemens entwickelt und für Siemens NX zur Verfügung gestellt wird. Diese kann genutzt werden, um benutzerdefinierte Anwendungen und Add-Ins zu entwickeln, um den Funktionsumfang von Siemens NX zu erweitern und anzupassen. Die Anwendungen, bzw. Add-Ins, können in der NX-Umgebung ausgeführt werden um spezifische Aufgaben oder Workflows zu automatisieren.

Bei der Arbeit an Siemens NX, werden für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen unter anderem die folgenden Funktionen durch Nutzung der NX Open API geboten:

- Die Möglichkeit, Daten in andere Systeme zu exportieren, sowie Daten aus anderen Systemen zu importieren.
 - Eine Integration anderer Tools, wie z.B. MATLAB oder Microsoft Excel ist möglich.
-

- Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Tests und Skripte in der NX-Umgebung zu erstellen und ausführen zu lassen.
- Der Zugriff auf die Funktionen von NX, einschließlich der Möglichkeit, Geometrien zu manipulieren, Simulationen durchzuführen und Daten zu extrahieren, ist gegeben.

Hier sind einige Vorteile der NX Open API gegenüber anderen Tools für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen bei der Arbeit mit Siemens NX:

- Die NX Open API ist direkt in die NX-Umgebung integriert, dies macht es einfacher, auf die Funktionen von NX zuzugreifen und Programme wie gewünscht zu realisieren.
- Bei Verwendung von NX Open ist die Wahl zwischen mehreren Programmiersprachen möglich.
- Es wird eine große Flexibilität bei der Automatisierung von NX-Funktionen geboten, dadurch können komplexe Anforderungen automatisiert und effizient umgesetzt werden.
- Durch Nutzung der NX Open API wird der Zugriff auf fast alle Funktionen von NX möglich, dies ermöglicht es, viele Arten von Tests und Automatisierungsskripten zu erstellen.
- Die Verwendung der NX Open API ermöglicht eine Zeitersparnis, da manuelle Aufgaben automatisiert werden können. Entwickler können sich hierdurch auf andere Aufgaben konzentrieren.
- Die Möglichkeit zur Integration von anderen Tools und Systemen ist gegeben, dies erleichtert es, Daten aus NX in andere Systeme zu exportieren und umgekehrt.

Einige Nachteile, die die NX Open API gegenüber anderen Tools für das automatisierte Testen von Produkthanforderungen bei der Arbeit mit Siemens NX aufweist, sind:

- Bei Verwendung der NX Open API sind Kenntnisse in einer Programmiersprache, wie beispielsweise C#, Visual Basic, oder Java, erforderlich. Dies kann für einige Benutzer eine Herausforderung darstellen.
- Die Erstellung von benutzerdefinierten Anwendungen und Add-Ins kann sich für kleine Teams oder Einzelbenutzer als zu aufwändig gestalten, insbesondere dann, wenn nur gelegentlich Tests durchgeführt werden müssen.
- Es existiert eine Abhängigkeit von der NX-Version, mit jeder neuen NX-Version können Anpassungen am Code nötig werden.
- Die NX Open API ist auf die Programmierung von Erweiterungen für die NX-Umgebung beschränkt und bietet keine Unterstützung für andere Systeme und Plattformen.

[Hog17; Sie07; Sie19; Sie20]

Insgesamt bietet die NX Open API eine leistungsstarke Programmierschnittstelle für die Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen und Automatisierungsskripten für die Arbeit mit Siemens NX. Es bietet eine umfassende Unterstützung für NX-Funktionen und ermöglicht die Integration anderer Tools. Dank der zahlreichen in NX vorhandenen

Funktionen, auf die Entwickler zugreifen können, ist es möglich benutzerdefinierte Lösungen zu erstellen, welche speziell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind.

Für die API werden eine umfassende Dokumentation und viele Beispiele geboten, für die Programmierung kann aus mehreren Programmiersprachen, wie z.B. C++, Java, oder Visual Basic, gewählt werden. Um die Arbeit mit Siemens NX zu automatisieren und zu optimieren, ist die NX Open API ein leistungsstarkes Werkzeug.

Programmierkenntnisse sind allerdings unverzichtbar. Wenn die Anforderungen an die Anpassung von NX nicht allzu umfangreich sind, ist NX Open möglicherweise überdimensioniert oder zu aufwändig. In diesen Fällen kann zu anderen, benutzerfreundlicheren Lösungen, wie die integrierten Makros oder die Skripting-Funktionen in NX, gegriffen werden. Die Verwendung von NX Open kann zeitaufwändiger sein als die Verwendung von Standard-Tools, da Entwickler den Code schreiben und debuggen müssen. Dies kann für kleine Teams oder Einzelbenutzer nicht kosteneffektiv sein.

2.2.2 Weitere automatisierte Testmöglichkeiten von Produktanforderungen

Natürlich gibt es auch bei Nutzung anderer Programme als Siemens NX die Möglichkeit eine automatisierte Testung von Anforderungen durchzuführen. Es gibt eine Vielzahl von Testautomatisierungswerkzeugen auf dem Markt, einige dieser, speziell für das Testen von Produktanforderungen, entwickelten Programme sollen hier kurz vorgestellt werden.

2.2.2.1 Selenium

Bei Selenium handelt es sich um ein oft genutztes Open-Source-Tool, das für die Automatisierung von Webanwendungen geeignet ist, entwickelt und veröffentlicht wurde es im Jahr 2004 von der Firma ThoughtWorks und wird seitdem stetig weiterentwickelt. Es kann verwendet werden, um Interaktionen auf einer Website zu simulieren und automatisierte Tests durchzuführen.

Es werden unterschiedliche Programmiersprachen, wie z.B. Java, Python, C#, unterstützt und es besteht die Möglichkeit Tests auf verschiedenen Browsern, wie beispielsweise Microsoft Edge, Chrome, Firefox und Safari auszuführen. Des Weiteren verfügt Selenium über die Fähigkeit Tests auf unterschiedlichen Betriebssystemen, wie Windows, Mac und Linux, sowie auf verschiedenen mobilen Plattformen wie Android und iOS auszuführen.

Da Selenium allerdings hauptsächlich für die Automatisierung von Webanwendungen konzipiert ist, bietet es lediglich eine eingeschränkte Unterstützung für Desktop- und mobile Anwendungen.

[Bro07; Gun12; Kai08; Sof23; Uni12]

2.2.2.2 HP UFT

Hewlett-Packard Unified Functional Testing (HP UFT) ist ein Testautomatisierungswerkzeug, es wurde speziell für die Automatisierung von Anwendungen und Webanwendungen entwickelt. Es ist Teil der HP Quality Center Suite und bietet eine integrierte Umgebung für Testmanagement und Testautomatisierung. Nach mehreren Übernahmen durch verschiedenen Firmen gehört die Software seit dem Jahr 2023 der OpenText Corporation, dem größten kanadischen Softwareunternehmen.

Das Tool unterstützt verschiedene Programmiersprachen wie C#, VBScript und Java und bietet die Möglichkeit Tests auf verschiedenen Anwendungsplattformen, wie Windows, Web, Mobile und Cloud, durchzuführen. Testmanagement-Funktionen wie z.B. eine Berichterstellung, Testfall-Verwaltung, Versionierung und Integration mit CI/CD-Tools sind integriert. Es besteht die Möglichkeit Tests manuell aufzuzeichnen, oder aber durch schreiben eigener Skripte zu erstellen, des Weiteren besteht die Möglichkeit verschiedene Testarten wie funktionale Tests, Regressionstests, API-Tests und Datenbank-Tests durchzuführen.

Da es sich bei HP UFT um eine kostenpflichtige und teure Software handelt, ist diese möglicherweise nicht für kleine Teams und Unternehmen geeignet.

[Bay23; Ham23; Hew10; Ope23a; Ope23b; Sie21a; Sie21b; Uni12; Vas16]

2.2.2.3 Ranorex Studio

Ranorex Studio ist ein weiteres Testautomatisierungswerkzeug, welches für die Desktop-, Web- und mobile Anwendungsentwicklung geeignet ist, es kann sowohl für manuelle als auch für automatisierte Tests verwendet werden. Es handelt sich um umfassende Plattform, die Möglichkeiten für die Testautomatisierung, einschließlich der Testaufzeichnung, der Testausführung und der Berichterstellung bietet. Die Firma Ranorex wurde im Jahr 2007 in Graz gegründet, zu der Zeit hieß die Software genauso wie das Unternehmen, einfach Ranorex. Im Januar 2017 kaufte das amerikanische Software-

Unternehmen Idera Inc Ranorex, im Jahr 2021 folgte der Umzug des Firmen-Hauptsitzes nach Austin, Texas.

Es finden verschiedene Programmiersprachen, wie C#, VB und Python, Unterstützung durch das Tool, Tests können auf unterschiedlichen Betriebssystemen, wie Windows, MacOS, iOS und Android, durchgeführt werden. Es werden sowohl Code-basierte, als auch eine einfache Erstellung von Tests durch Drag & Drop geboten, Ranorex Studio kann also als einfach zu erlernen angesehen werden. Unter anderem werden außerdem viele Möglichkeiten zur Anpassung und Integration anderer Tools und Frameworks geboten, dies kann für größere Teams und Unternehmen wichtig sein.

Da viele Unternehmen auf die Nutzung von Cloud-Plattformen setzen und Ranorex diese nur eingeschränkt unterstützt kann dies ein Nachteil sein, und da die lediglich über eine kleine Community verfügt, sind weniger Ressourcen und Erweiterungen vorhanden als bei anderen, größeren und bekannteren Anbietern.

[Bis12; Kau17; Ran17; Ran23a; Ran23b; Uni12; WKO13]

2.2.3 Kurzfassung

In dem kurzen Überblick, in dem einige der existierenden Programme vorgestellt wurden, ist bereits zu sehen, dass diverse Anbieter eine Vielzahl an Tools zur automatisierten Testdurchführung von Produktanforderungen, meist gegen Bezahlung, auf dem Markt zur Verfügung stellen. Dabei unterstützt jede Software unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Betriebssysteme, bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur Test-Erstellung an und ist für unterschiedliche Tests nutzbar. Der Umfang, der gebotene Support, sowie die Erweiterungsmöglichkeiten unterscheiden sich und bestimmen letztendlich die anfallenden Kosten des Produkts.

Da jede Software, bzw. jedes Tool, seine eigenen Stärken und Schwächen hat und es auf die spezifischen Anforderungen und Ziele des jeweils vorliegenden Projekts ankommt, gibt es nicht das eine Tool, das in jeder Situation am besten geeignet ist um zum Ziel zu kommen.

Da es in dieser Masterarbeit um die Testautomatisierung von Produktanforderungen während der Arbeit mit Siemens NX geht, kommen die drei direkt von Siemens selbst entwickelten Tools am ehesten in Frage. Für jedes der drei Tools fallen allerdings, zusätzlich zu NX, Kosten an.

Die NX Open API ist Teil des Siemens Developer Programms und erfordert eine separate Lizenzierung. Die Kosten variieren je nach Anforderungen und Lizenztyp. Sie ist in einer Student-Version enthalten.

Siemens Teamcenter ist hingegen, wie bereits erwähnt, eine separate Software und erfordert eine separate Lizenzierung. Die Kosten variieren hier je nach Umfang und Anzahl der Nutzer.

Bei Polarion handelt es sich um eine (Web-)Anwendung von Siemens NX, sie erfordert ebenfalls eine separate Lizenzierung.

Weder das Siemens Teamcenter, noch Polarion sind als Student-Version erhältlich.

Aufgrund der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten die sich bei Nutzung der NX Open API zur Erweiterung von Siemens NX ergeben, da auf die komplette NX-Bibliothek bzw. sämtliche Funktionen zugegriffen werden kann, wird das Schreiben der Testautomatisierung von Anforderungen mittels der NX Open API realisiert.

2.3 Grundlagen der Softwareentwicklung

Die Softwareentwicklung ist ein multidisziplinäres Feld, das sich mit dem Entwurf, der Erstellung und dem Einsatz von Softwarelösungen befasst, sie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht und ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer modernen Gesellschaft geworden.

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der Softwareentwicklung, welche für eine erfolgreiche Softwareentwicklung von Bedeutung sind vorgestellt. Ferner werden die verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses aufgezeigt. Beginnend mit der Anforderungsanalyse und dem Entwurf über die Implementierung bis hin zur Wartung und Weiterentwicklung werden wichtige Aspekte beleuchtet. Darüber hinaus werden bewährte Praktiken und Methoden vorgestellt, um qualitativ hochwertige Software zu entwickeln.

[Boo94; Bra16; Kry20; Mar13]

2.3.1 Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse bildet den Ausgangspunkt für die Softwareentwicklung und ist ein kritischer Schritt in ihr. Das Hauptziel der Anforderungsanalyse besteht darin, die

Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer und Stakeholder zu verstehen und zu dokumentieren. Es gibt verschiedene Techniken und Methoden, um diesen Prozess effektiv durchzuführen. Dazu gehören:

- Interviews und Befragungen: Durch Gespräche mit den Benutzern und Stakeholdern können Anforderungen ermittelt und Verständnis für die Problemstellung entwickelt werden.
- Beobachtung: Das Beobachten der Benutzer in ihrer natürlichen Umgebung kann wertvolle Einblicke liefern und helfen, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.
- Use Cases und Szenarien: Durch die Erstellung von Use Cases und Szenarien können verschiedene Benutzerinteraktionen und -fälle modelliert werden, um die Anforderungen präzise zu definieren.
- Prototyping: Die Erstellung von Prototypen ermöglicht es den Benutzern, das geplante System frühzeitig zu visualisieren und Feedback zu geben, um die Anforderungen weiter zu verfeinern.

Eine gründliche Anforderungsanalyse legt den Grundstein für den gesamten Entwicklungsprozess, indem sie die Bedürfnisse der Benutzer erfasst und klare Anforderungen definiert. Um Missverständnisse und spätere Änderungen zu minimieren ist es daher wichtig diesen Schritt sorgfältig durchzuführen.

[Her22; Raj18; Rup14; Ung21]

2.3.2 Softwareentwurf

Der Softwareentwurf konzentriert sich darauf, eine architektonische Struktur zu schaffen, welche die Umsetzung der in der Anforderungsanalyse gewonnenen Ergebnisse ermöglicht. Es gibt verschiedene Aspekte, die beim Entwurf berücksichtigt werden sollten:

- Architekturdesign: Hier wird die Gesamtstruktur des Systems definiert, einschließlich der Komponenten, deren Interaktionen und der Aufteilung in Schichten oder Module. Architekturmuster wie MVC (Model-View-Controller) oder Microservices können dabei helfen, eine klare und flexible Struktur zu schaffen.
 - Datenmodellierung: Die Modellierung der Daten, die in der Software verwendet werden, ist ein wichtiger Aspekt des Entwurfs. Entity-Relationship-Diagramme, UML-Klassendiagramme und andere Modellierungstechniken helfen bei der Definition der Datenstruktur und der Beziehungen zwischen den Entitäten.
 - Schnittstellenentwurf: Die Definition klarer Schnittstellen zwischen den Komponenten oder Modulen ist entscheidend, um die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Software zu gewährleisten. Durch die Verwendung von standardisierten Schnittstellentechnologien wie REST (Representational State Transfer) oder SOAP (Simple Object Access Protocol) können Komponenten unabhängig voneinander entwickelt und ausgetauscht werden.
 - Algorithmen und Datenstrukturen: Bei der Entwicklung effizienter Software ist es wichtig, geeignete Algorithmen und Datenstrukturen auszuwählen. Dies um-
-

fasst die Analyse der Anforderungen und die Identifizierung geeigneter Algorithmen, um komplexe Aufgaben effektiv zu lösen, sowie die Auswahl geeigneter Datenstrukturen zur Speicherung und Organisation von Daten.

- Design Patterns: Design Patterns sind bewährte Lösungen für häufig auftretende Entwurfsprobleme. Durch die Anwendung von Design Patterns können wiederkehrende Probleme effizient und konsistent gelöst werden. Beispiele für Design Patterns sind das Factory-Pattern, das Observer-Pattern und das Singleton-Pattern.

Der Softwareentwurf ermöglicht es, die Anforderungen in eine klare und strukturierte Architektur zu übersetzen. Ein gut durchdachter Entwurf erleichtert die Implementierung, verbessert die Wart- und Erweiterbarkeit der Software und minimiert das Risiko von Designfehlern, auf diese Weise wird die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Software geschaffen.

[Bra16; Mar08; Mar13; Som20; t2i23]

2.3.3 Implementierung

Die Implementierungsphase konzentriert sich auf die Umsetzung des Softwareentwurfs in einen ausführbaren Code, den sogenannten Quellcode. Sie basiert auf den Ergebnissen der Anforderungsanalyse und des Softwareentwurfs. Bei der Implementierung kommen verschiedene Programmiersprachen, Frameworks und Tools zum Einsatz. Wichtige Aspekte der Implementierung sind:

- Programmierung: Die Programmierung beinhaltet das Schreiben des Quellcodes in einer bestimmten Programmiersprache. Es ist wichtig, bewährte Praktiken der Programmierung zu beachten, um einen sauberen, wartbaren und effizienten Code zu erstellen. Dazu gehört die Verwendung aussagekräftiger Variablennamen, die Einhaltung von Coding-Standards, die Vermeidung von Wiederholungen und das Schreiben von Kommentaren zur Dokumentation.
 - Modultest: Während der Implementierung sollten kontinuierlich Tests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die einzelnen Module oder Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Dies umfasst das Testen der Funktionalität, das Abfangen von Fehlern und das Überprüfen der Leistung.
 - Integrationstest: Nachdem die einzelnen Module erfolgreich getestet wurden, erfolgt der Integrationstest, bei dem die Module zusammengefügt und auf ihre korrekte Interaktion getestet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die verschiedenen Teile der Software reibungslos zusammenarbeiten.
 - Versionskontrolle: Die Verwendung eines Versionskontrollsystems wie z.B. Git ermöglicht die effektive Verwaltung des Quellcodes und die Zusammenarbeit mehrerer Entwickler. Dadurch können Änderungen nachvollzogen, Fehler behoben und verschiedene Versionen der Software verwaltet werden.
 - Dokumentation: Eine umfassende Dokumentation der Implementierung ist entscheidend, um anderen Entwicklern und Benutzern einen Einblick in den Code
-

und die Funktionalität der Software zu ermöglichen. Dies umfasst die Beschreibung von Funktionen, Schnittstellen, Konfigurationen und technischen Entscheidungen.

Die Implementierungsphase ist ein aktiver Prozess, der eine enge Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern erfordert. Regelmäßige Tests, Code-Reviews und eine kontinuierliche Integration helfen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen und eine hohe Qualität des Codes zu gewährleisten.

[Aug20; Bil23; Bra16; Mar08; Pil10; Pre10]

2.3.4 Testing und Qualitätssicherung

Testing und Qualitätssicherung sind entscheidende Aspekte der Softwareentwicklung, um sicherzustellen, dass die erstellte Software fehlerfrei und zuverlässig läuft und des Weiteren den gestellten Anforderungen entspricht. Bevor die Software in den produktiven Einsatz geht, werden durch gründliches Testing mögliche Fehler und Defekte aufgedeckt und behoben. Die Qualitätssicherung stellt sicher, dass die Software den erwarteten Qualitätsstandards entspricht.

Es gibt verschiedene Arten von Tests, die während des Entwicklungsprozesses durchgeführt werden:

- **Unit-Tests:** Diese Tests überprüfen die kleinsten Einheiten des Quellcodes, wie einzelne Funktionen oder Klassen, auf ihre korrekte Funktionalität. Durch die Isolierung einzelner Teile des Codes können mögliche Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden.
- **Integrationstests:** Hierbei werden die verschiedenen Komponenten oder Module der Software zusammengeführt und auf ihre korrekte Interaktion und Kommunikation getestet. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die einzelnen Teile der Software ordnungsgemäß zusammenarbeiten und die erwarteten Ergebnisse liefern.
- **Systemtests:** Diese Tests überprüfen das gesamte System bzw. die Anwendung in ihrer Gesamtheit. Es werden Szenarien simuliert, die den realen Einsatz der Software widerspiegeln, um deren Funktion und Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Dabei wird auch auf Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit geachtet.
- **Akzeptanztests:** Diese Tests werden in Zusammenarbeit mit den Benutzern oder Kunden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Software die definierten Anforderungen erfüllt. Es wird überprüft, ob die Software die erwarteten Funktionen bereitstellt und den Anwendungsbereich abdeckt.

Zusätzlich zu den Tests spielt die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle. Diese umfasst die Überprüfung der Softwareentwicklungsprozesse und -standards, um sicherzustellen, dass bewährte Praktiken eingehalten werden. Es werden auch Maßnahmen ergriffen,

um die Dokumentation der Software, die Sicherheit, die Wartbarkeit und andere Qualitätsmerkmale zu gewährleisten.

[Bra16; Dai22; Hoe06; Raj18; Spi18]

2.3.5 Bereitstellung und Wartung

Die Bereitstellung und Wartung der Software sind entscheidende Phasen, welche nach der Entwicklung abgeschlossen werden. Die Bereitstellung beinhaltet die Installation und Konfiguration der Software auf den Zielsystemen. Hierbei müssen Kompatibilitätsaspekte, Abhängigkeiten und Systemanforderungen berücksichtigt werden. Die Wartung umfasst die laufende Unterstützung, Fehlerbehebung und Aktualisierung der Software.

Während der Bereitstellung werden verschiedene Aspekte berücksichtigt:

- **Installation:** Die Software wird auf den Zielrechnern installiert und entsprechend konfiguriert. Hierbei werden Aspekte wie Dateisystemstruktur, Berechtigungen und Einstellungen berücksichtigt.
- **Konfiguration:** Die Software kann an die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden oder Benutzers angepasst werden. Dies umfasst die Konfiguration von Einstellungen, Schnittstellen, Datenbankverbindungen und anderen relevanten Parametern.
- **Dokumentation:** Eine umfassende Dokumentation wird erstellt, um Benutzer und Administratoren bei der Installation, Konfiguration und Nutzung der Software zu unterstützen. Dies umfasst Handbücher, Anleitungen und technische Dokumentationen.

Die Wartung der Software beinhaltet die fortlaufende Unterstützung und Aktualisierung:

- **Fehlerbehebung:** Wenn Fehler oder Defekte in der Software entdeckt werden, werden diese behoben, um sicherzustellen, dass die Software ordnungsgemäß funktioniert und den Anforderungen entspricht. Dies erfordert eine schnelle Reaktion und eine effektive Fehleranalyse.
- **Aktualisierungen und Erweiterungen:** Im Laufe der Zeit können neue Anforderungen entstehen oder Änderungen im Umfeld der Software auftreten. In solchen Fällen werden Updates und Erweiterungen entwickelt, um die Software anzupassen und neue Funktionen oder Verbesserungen bereitzustellen.
- **Performance-Optimierung:** Die Software wird kontinuierlich überwacht und optimiert, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Dies beinhaltet das Identifizieren von Engpässen, das Tuning von Datenbankabfragen, das Verbessern der Reaktionszeiten und das Optimieren des Ressourcenverbrauchs.

Die Bereitstellung und Wartung sind wichtige Schritte, um sicherzustellen, dass die Software effektiv und zuverlässig eingesetzt werden kann. Durch eine kontinuierliche Unterstützung und Aktualisierung wird die Software auf dem neuesten Stand gehalten und kann den sich ändernden Anforderungen gerecht werden.

[Hoe06; Kry20; Pre10; Raj18]

2.3.6 Softwareentwicklungsmodelle

Softwareentwicklungsmodelle sind systematische Ansätze und Methoden, die den Entwicklungsprozess organisieren und steuern. Sie bieten einen Rahmen für die Planung, Durchführung und Überwachung von Softwareprojekten. Hier sind stellvertretend einige der gängigsten Softwareentwicklungsmodelle:

- **Wasserfallmodell:** Das Wasserfallmodell ist ein sequentieller Ansatz, bei dem die einzelnen Phasen der Softwareentwicklung (Anforderungsanalyse, Design, Implementierung, Testing usw.) nacheinander durchgeführt werden. Jede Phase wird abgeschlossen, bevor die nächste beginnt. Das Wasserfallmodell eignet sich gut für Projekte mit klaren und stabilen Anforderungen, bei denen Änderungen während des Entwicklungsprozesses selten sind.
- **Agile Methoden:** Agile Methoden wie Scrum, Kanban und Extreme Programming (XP) basieren auf einer iterativen und inkrementellen Vorgehensweise. Die Entwicklung erfolgt in kurzen Zeitspannen, sogenannten Sprints, in denen bestimmte Funktionalitäten entwickelt und getestet werden. Agile Methoden ermöglichen eine flexible Anpassung an sich ändernde Anforderungen und fördern die enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Kunden sowie Benutzern.
- **DevOps:** DevOps ist ein Ansatz, der die Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung (Development) und dem Betrieb (Operations) betont. Durch den Einsatz von Automatisierung, kontinuierlicher Integration und Bereitstellung werden Softwareentwicklung und Betrieb nahtlos integriert. DevOps zielt darauf ab, die Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung und -wartung zu verbessern.

Die Wahl des geeigneten Softwareentwicklungsmodells sollte sorgfältig abgewogen werden, da jedes seine Vor- und Nachteile besitzt. Faktoren wie Projektumfang, Anforderungen, Entwicklungszeitplan, Teamstrukturen und Unternehmenskultur müssen berücksichtigt werden. Es ist wichtig, das passende Modell auszuwählen und die Prozesse entsprechend anzupassen, um ein erfolgreiches Softwareprojekt zu gewährleisten. Einige Projekte können auch einen hybriden Ansatz verwenden, dieser kombiniert die Vorteile mehrerer Modelle. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Softwareentwicklung führt zu neuen Modellen und Ansätzen, die den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht werden.

[Bra16; Kry20; Mar08; Mic12; Pre10]

2.3.7 Kurzfassung

Die Anforderungsanalyse ist der erste Schritt in der Softwareentwicklung. Hier werden die Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer und Stakeholder identifiziert und dokumentiert. Durch eine sorgfältige Analyse können die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen präzise ermittelt werden.

Im Entwurfsprozess werden die Anforderungen in eine Art architektonische Struktur überführt. Um eine solide Grundlage für die spätere Implementierung zu schaffen werden Entwurfsmuster, Prinzipien und Paradigmen verwendet. Eine gute Modellierungstechnik und klare Schnittstellen sind hierbei von besonderer Bedeutung.

Die Implementierung ist der Prozess, in dem der Quellcode erstellt wird. Hier werden die Entwürfe in einen ausführbaren Code umgesetzt. Die Wahl der Programmiersprache, die Verwendung von Bibliotheken und Frameworks sowie die Einhaltung von Codierungsstandards spielen eine wichtige Rolle für die Qualität und Wartbarkeit des generierten Codes.

Das Testen des geschriebenen Codes ist ein entscheidender Schritt um die Software auf Fehler zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. Unterschiedliche Testverfahren wie Modul-, Integrations- und Systemtests werden eingesetzt, um die Funktionalität, Performance und Zuverlässigkeit der Software zu gewährleisten.

Nach erfolgreicher Implementierung und Tests wird die Software in der entsprechenden Umgebung bereitgestellt. Während der Wartungsphase werden etwaige aufgetretene Fehler behoben, Softwareaktualisierungen durchgeführt und neue Anforderungen umgesetzt. Eine gute Dokumentation und ein effektives Änderungsmanagement sind hierbei von Vorteil.

Es gibt unterschiedliche Softwareentwicklungsmodelle wie z.B. den Wasserfall, agile Methoden (z. B. Scrum) und DevOps. Diese Modelle bieten unterschiedliche Ansätze und Vorgehensweisen, um den Entwicklungsprozess zu organisieren und zu optimieren. Die Wahl des geeigneten Modells hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts, den Teamstrukturen und der Unternehmenskultur ab. Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile und eignet sich für verschiedene Arten von Softwareentwicklungsprojekten unterschiedlich gut geeignet.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Benutzern und Stakeholdern während des gesamten Prozesses ist entscheidend für den Erfolg eines Softwareprojekts.

3. Annahmen und Vorbetrachtungen

In der heutigen Ära der digitalen Transformation spielt die effektive und effiziente Entwicklung von Softwarelösungen eine entscheidende Rolle für Unternehmen und Organisationen. Um sicherzustellen, dass Softwareprojekte erfolgreich abgeschlossen werden, ist es von entscheidender Bedeutung, klare und präzise Anforderungen zu definieren. Die richtige Auswahl der Anforderungstypen und Austauschformate für diese Anforderungen ist dabei ein wesentlicher Faktor.

Dieses Kapitel widmet sich den Themen automatisch prüfbare Anforderungstypen, der Auswahl der zu nutzenden Anforderungstypen für das Software-Tool, sowie der Auswahl eines geeigneten Austauschformats für Anforderungen. Es werden die verschiedenen automatisch prüfbaren Anforderungstypen untersucht und die Vor- und Nachteile jedes Typs erläutert. Darüber hinaus werden die Kriterien diskutiert, welche bei der Auswahl der Anforderungstypen für ein bestimmtes Software-Tool berücksichtigt werden sollten, und praktische Empfehlungen geben. Des Weiteren werden einige gängige Austauschformate für Anforderungen diskutiert und die Faktoren beleuchtet, die bei der Auswahl eines geeigneten Formats zu berücksichtigen sind.

[Ber23; Mar13; Poh21]

3.1 Automatisch prüfbare Anforderungstypen

Traditionell werden Anforderungen in Form von textbasierten Dokumenten erstellt, was jedoch zu Missverständnissen, Fehlern und Ineffizienzen führen kann. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben sich automatisch prüfbare Anforderungstypen als vielversprechende Lösung erwiesen.

Die Verwendung automatisch prüfbarer Anforderungstypen ermöglicht es, Anforderungen auf ihre Korrektheit und Erfüllbarkeit zu überprüfen, indem spezielle Werkzeuge und Techniken eingesetzt werden. Dadurch wird die Qualität der Anforderungen erhöht und potenzielle Fehler oder Missverständnisse können frühzeitig erkannt und behoben werden.

Die Nutz- und Prüfbarkeit von verschiedenen Anforderungstypen in CAD-Programmen sollen untersucht werden. Es soll analysiert werden, welche Anforderungstypen in diesem Kontext besonders relevant sind und welche Vorteile sie bieten. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Limitationen bei der Arbeit mit automatisch prüfbaren Anforderungstypen in CAD-Programmen betrachtet.

Bei der Arbeit an einem CAD-Programm können verschiedene Anforderungstypen sinnvoll genutzt werden, um die Effizienz, Genauigkeit und Qualität der Designs zu verbessern. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Anforderungstypen erwähnt.

[Mar13; Poh21; Wit07]

3.1.1 Funktionalitätsanforderungen

Die Anforderungstypen zur Beschreibung der Funktionalität eines Designs sind von zentraler Bedeutung in CAD-Programmen. Hierzu gehören beispielsweise Anforderungen an geometrische Formen, Bewegungen, Interaktionen, sowie Verbindungen. Diese Anforderungen ermöglichen es, das Design präzise zu beschreiben und zu überprüfen, ob die gewünschten Funktionen korrekt implementiert sind. Durch die Verwendung spezifischer Parameter und Regeln können diese Anforderungen automatisch auf ihre Einhaltung überprüft werden, was zu einer höheren Qualität der Designs führt.

- Ein praktisches Beispiel zu geometrischen Anforderungen: Bei der Konstruktion einer Maschine mit beweglichen Teilen werden geometrische Anforderungen für Toleranzen festgelegt. Dadurch können Montageprobleme minimiert werden, da die Passungen der Teile genau definiert werden und dadurch sichergestellt wird, dass die Bewegungen reibungslos verlaufen.
- Praktisches Beispiel für Bewegungsanforderungen: Bei der Entwicklung eines beweglichen Spielzeugs werden Bewegungsanforderungen definiert um sicherzustellen, dass die verschiedenen Teile des Spielzeugs miteinander interagieren und sich auf bestimmte Weise bewegen können. Durch die Berücksichtigung dieser Anforderungen wird das Spielerlebnis verbessert und eine reibungslose Funktionalität gewährleistet.

[Ber23; Her22; Kle18; Wie13]

3.1.2 Leistungsanforderungen

Leistungsanforderungen legen die erforderlichen Eigenschaften und Leistungskriterien eines Designs fest. Sie können beispielsweise Geschwindigkeit, Genauigkeit, Belastbarkeit oder Energieeffizienz umfassen. Durch die Integration solcher Anforderungen in CAD-Programme können automatisierte Überprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Design die geforderten Leistungsanforderungen erfüllt.

- Praktisches Beispiel zur Toleranzanforderung: Bei der Konstruktion eines hochpräzisen Messinstruments werden Toleranzanforderungen für Längenmaße festgelegt, um sicherzustellen, dass die Messungen genau und zuverlässig sind. Durch die Definition dieser Toleranzen kann die gewünschte Messgenauigkeit erreicht werden.
-

[Wup20]

3.1.3 Sicherheits- und Normenanforderungen

Für technische Designs ist die Einhaltung von Sicherheitsstandards und Normen von entscheidender Bedeutung. Durch die Verwendung automatisch prüfbarer Anforderungstypen können relevante Sicherheits- und Normenanforderungen festgelegt und überwacht werden. Dies umfasst beispielsweise Anforderungen an Materialfestigkeit, ergonomische Eigenschaften oder spezifische Sicherheitsrichtlinien. Durch die Integration dieser Anforderungen im CAD-Programm wird sichergestellt, dass das Design den geltenden Vorschriften entspricht und potenzielle Risiken minimiert werden.

- Praktisches Beispiel zu Sicherheitsanforderungen: Bei der Entwicklung eines Kinderspielzeugs werden Sicherheits-, sowie Normenanforderungen als integraler Bestandteil des Designs betrachtet. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Spielzeug den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und keine potenziellen Gefahren für Kinder darstellt. Es muss bspw. darauf geachtet werden, dass keine schädlichen Chemikalien enthalten sind, die für Kinder gesundheitsgefährdend sein könnten. Des Weiteren muss die mechanische Sicherheit gewährleistet sein, das Spielzeug muss Verletzungen durch scharfe Kanten, verschluckbare Kleinteile oder erstickungsgefährdende Elemente vermeiden.

[Bun23a; Bun23b; Pup21]

3.1.4 Benutzeranforderungen

Die Benutzeranforderungen umfassen die Bedürfnisse, Erwartungen und Einschränkungen der Benutzer des Designs. Dies können beispielsweise ergonomische Aspekte, Benutzerfreundlichkeit oder spezifische Anforderungen für bestimmte Benutzergruppen sein. Durch die Integration automatisch prüfbarer Benutzeranforderungen in CAD-Programmen können Designentscheidungen gezielt auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt werden.

- Praktisches Beispiel zu ergonomischen Anforderungen: Bei der Gestaltung eines ergonomischen Stuhls werden Anforderungen bezüglich Sitzhöhe, Rückenstütze und Armlehnen festgelegt. Dies wird gemacht um den Komfort und die Gesundheit der Benutzer zu gewährleisten. Durch die Einhaltung dieser ergonomischen Anforderungen kann ein Stuhl entwickelt werden, der die richtige Körperhaltung unterstützt und Belastungen reduziert.

[Mac22; Vis23]

3.1.5 Vorteile automatisch prüfbarer Anforderungstypen

Die Verwendung automatisch prüfbarer Anforderungstypen in CAD-Programmen bietet mehrere Vorteile, einige Beispiele werden im Folgenden genannt.

- Es wird eine automatisierte Überprüfung der Anforderungen ermöglicht, was zu einer schnelleren Fehlererkennung und -behebung führt.
- Sie erhöhen die Genauigkeit und Konsistenz der Anforderungen, da sie durch vordefinierte Regeln und Parameter definiert werden.
- Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern wird verbessert, da die Anforderungen eindeutig und nachvollziehbar sind.

3.1.6 Herausforderungen und Limitationen

Eine der Hauptherausforderungen bei der Arbeit mit automatisch prüfbaren Anforderungstypen liegt in der Komplexität der Anforderungen selbst. In vielen Fällen können die Anforderungen mehrdeutig formuliert sein, oder kontextabhängige Bedingungen beinhalten. Die Entwicklung von automatisierten Prüfverfahren, die solche komplexen Anforderungen erfassen und überprüfen können, stellt eine Herausforderung dar. Es bedarf einer präzisen und eindeutigen Definition der Anforderungen sowie der Entwicklung geeigneter Algorithmen, um die Prüfung durchzuführen. In besonders komplizierten Fällen kann es durchaus erforderlich sein, zusätzlich manuelle Überprüfungen durchzuführen.

Eine weitere Limitation liegt im begrenzten Vorhandensein von Anforderungstypen, die automatisch prüfbar sind. Während einige Anforderungstypen gut automatisiert überprüft werden können, hierzu zählen beispielsweise geometrische Anforderungen, gibt es andere, die schwieriger zu erfassen sind. Komplexe funktionale Anforderungen oder ästhetische Aspekte eines Designs erfordern in der Regel eine menschliche Beurteilung und sind schwer in automatisierte Prüfverfahren zu integrieren. Dies begrenzt die Anwendbarkeit automatisch prüfbarer Anforderungen und erfordert manuelle Überprüfungsschritte.

Die erfolgreiche Umsetzung automatisch prüfbarer Anforderungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachgebietsexperten und Softwareentwicklern. Domänenwissen ist oft erforderlich, um die spezifischen Anforderungen einer bestimmten Branche, oder eines bestimmten Projekts, zu verstehen und in automatisierte Prüfverfahren einzubeziehen. Die Integration von Fachwissen in die Softwaretools und die Gewährleistung einer korrekten Interpretation der Anforderungen stellen eine Herausforderung dar.

In der Praxis ändern sich Anforderungen oftmals im Laufe des Designprozesses, dies macht zumeist Iterationen erforderlich. Automatisch prüfbare Anforderungstypen müssen in der Lage sein, Änderungen zu berücksichtigen und den Iterationsprozess zu unterstützen. Die dynamische Natur des Designprozesses erfordert flexible und anpassungsfähige Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass aktuelle Anforderungen erfüllt werden.

Die Verfügbarkeit, sowie die Qualität der Daten, die für eine automatisierte Überprüfung von Anforderungen verwendet werden, stellt eine weitere Limitation dar. Um effektive automatische Prüfverfahren zu entwickeln, sind zuverlässige und genaue Daten erforderlich, die die erforderlichen Informationen liefern. Unvollständige oder ungenaue Daten können die Effektivität der Prüfverfahren beeinträchtigen und zu Fehlinterpretationen oder fehlerhaften Ergebnissen führen.

Darüber hinaus kann die Einführung automatisch prüfbarer Anforderungstypen eine gewisse Lernkurve für Entwickler, sowie die Benutzer, mit sich bringen. Zudem ist es wichtig sicherzustellen, dass die verwendeten Prüfmechanismen und Algorithmen zuverlässig und korrekt sind, dies muss realisiert werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

[Bri21; LMZ21]

3.2 Auswahl zu nutzender Anforderungstypen für das Software-Tool

Die Auswahl der Anforderungstypen für ein bestimmtes Software-Tool ist ein kritischer Schritt, der sorgfältig durchdacht werden muss. Unterschiedliche Projekte haben unterschiedliche Anforderungen, hierbei ist es wichtig, diejenigen Typen auszuwählen, die am besten geeignet sind um die spezifischen Bedürfnisse des Projekts zu erfüllen. Eine gründliche Analyse der Anforderungen und des Projektumfangs ist erforderlich, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und sicherzustellen, dass das gewählte Tool die gewünschten Funktionen und Möglichkeiten bietet.

In diesem Falle, in dem es um die Entwicklung von Produkten mittels eines CAD-Programms (Siemens NX) geht machen Größen Sinn, welche am fertigen Produkt eine entscheidende Rolle spielen, außerdem müssen diese Größen natürlich aus dem Modell auslesbar sein.

Größen die auslesbar sind und Sinn als mögliche Anforderungen, die es zu überprüfen gilt sind:

- Das Gewicht eines jeden Parts

- Das Material des Parts
- Die Abmaße des Parts

Während das Material nur einmal festgelegt werden muss und dann den kompletten Entwicklungsprozess über unverändert bleibt, werden sich das Gewicht und die Maße des Parts mit jeder Änderung des Parts mit verändern und eine Überprüfung ist aus diesem Grund auch mehrmals sinnvoll.

3.3 Auswahl eines geeigneten Austauschformats für Anforderungen

Ergänzend zu den beiden vorangehenden Unterkapiteln (3.1 und 3.2) ist auch die Auswahl eines geeigneten Austauschformats für Anforderungen von großer Bedeutung. Bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, Stakeholdern und externen Partnern müssen Anforderungen häufig ausgetauscht und geteilt werden. Ein einheitliches Austauschformat gewährleistet eine reibungslose Kommunikation und ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Tools und Systemen. Die Entscheidung für das richtige Format kann die Effizienz des Anforderungsmanagements erheblich verbessern und sicherstellen, dass Informationen konsistent und verständlich ausgetauscht werden können.

In den folgenden Unterkapiteln werden einige typische Dateiformate, die für den Austausch von Anforderungen genutzt werden vorgestellt und am Ende des Kapitels wird eines zur Nutzung für diese Masterarbeit ausgewählt.

3.3.1 CSV

Das CSV-Dateiformat (Comma Separated Values) ist ein weit verbreitetes Dateiformat, das auch im Requirements Engineering verwendet werden kann. Im Folgenden einige Gründe, warum es sinnvoll sein könnte, CSV-Dateien zu nutzen und weshalb ein Nutzen eher nicht zu empfehlen ist:

Vorteile von CSV-Dateien im Requirements Engineering:

- Hohe Kompatibilität: CSV-Dateien können von nahezu allen Softwareanwendungen gelesen werden, die Tabellenkalkulationen unterstützen.
 - Einfachheit: CSV-Dateien sind einfach und schnell zu erstellen und zu bearbeiten, da sie mit jedem noch so einfachen Texteditor bearbeitet werden können.
-

- Einfache Datenverarbeitung: CSV-Dateien können mit Hilfe von Software-Tools einfach sortiert, gefiltert und analysiert werden, was eine effektive Verarbeitung und Analyse von Anforderungen möglich macht.
- Hohe Flexibilität: CSV-Dateien können verhältnismäßig einfach und schnell angepasst werden, um verschiedene Anforderungen darzustellen. Es können zusätzliche Spalten hinzugefügt werden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Nachteile von CSV-Dateien im Requirements Engineering:

- Es handelt sich um kein Standardformat: Beispielsweise im Gegensatz zu ReqIF gibt es keine einheitlichen Standards für CSV-Dateien im Requirements Engineering. Dies kann zu Schwierigkeiten führen, wenn Dateien zwischen verschiedenen Tools und Systemen ausgetauscht werden müssen.
- Erhöhte Fehleranfälligkeit: Wenn Daten in einer CSV-Datei manuell eingegeben werden, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit von Fehlern und inkonsistenten Daten.
- Eine begrenzte Funktionalität liegt vor: CSV-Dateien bieten keine integrierten Funktionen für die Verknüpfung von Anforderungen oder die Verfolgung von Änderungen. Diese Funktionen müssten, falls erwünscht -was oftmals der Fall ist-, manuell implementiert werden.

[Ado23b; COM13; INR23; Koo21a; Lou06]

3.3.2 Excel-Dateien

Im Folgenden werden die beiden Excel-Formate XLS und XLSX für den Gebrauch im Requirements Engineering betrachtet.

Sowohl XLS, als auch XLSX sind Dateitypen eines Excel Spreadsheets.

XLS ist bis zum Jahr 2003 das Standarddateiformat von Excel gewesen und Dateien dieses Formats lassen sich auch weiterhin in neueren Excel-Versionen öffnen.

Im Jahr 2007 wurde das neue Standarddateiformat XLSX eingeführt, eine Datei in diesem Format wird, im Gegensatz zu einer XLS-Datei, wie eine Art ZIP-Datei als Archiv gespeichert.

Diese beiden Excel-Dateitypen haben allgemein die folgenden Vor- und Nachteile:

Vorteile von Excel-Dateien:

- Sie sind einfach zu öffnen, können schnell und einfach bearbeitet werden, da die meisten Menschen mit Microsoft Excel vertraut sind, es ist also kein Techniker erforderlich.
- Sie sind flexibel und können für verschiedene Zwecke wie z.B. Projektmanagement und Finanzen verwendet werden.
- Excel-Dateien können benutzerfreundlich gestaltet und auf die speziellen Anforderungen des Requirements Engineering angepasst werden, um die Organisation von Daten und Informationen zu erleichtern.
- Sie erfordern in der Regel keine speziellen Schulungen oder zusätzliche Investitionen.
- Vertrautheit: Excel-Dateien sind seit vielen Jahren eine gebräuchliche Methode zur Erfassung von Anforderungen und werden von vielen Teams bereits vertraut genutzt.

Nachteile von Excel-Dateien:

- Sie sind nicht speziell für den Austausch von Anforderungen entwickelt worden und bieten somit nicht die spezifischen Funktionen, die für die Anforderungsverwaltung erforderlich sind.
- Sie bieten begrenzte Datenkontrolle und können somit Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Zugriffsrechte und Änderungen verursachen.
- Sie sind weniger für die Zusammenarbeit in verteilten Teams geeignet.
- Es kann schwierig sein, verschiedene Versionen der Anforderungen zu verwalten, da Änderungen in separaten Dateien vorgenommen werden müssen.
- Excel-Dateien können bei großen Datenmengen und anspruchsvollen Anforderungen an ihre Grenzen stoßen, die Grenze der Skalierbarkeit kann erreicht werden.

[Hor15; Lou06; mos23b; mos17; pal20]

3.3.2.1 XLS

Spezifische Vorteile von XLS im Requirements Engineering sind:

- Kompatibilität: XLS-Dateien können von vielen Software-Tools verarbeitet werden, insbesondere von älteren Tools.
-

Spezifische Nachteile von XLS-Dateien:

- Fehleranfälligkeit: XLS-Dateien können leicht beschädigt werden, wenn sie von verschiedenen Personen geöffnet und bearbeitet werden, was möglicherweise zu Datenverlust führen kann.
- Beschränkungen: ältere Versionen von XLS sind auf eine maximale Anzahl von Zeilen und Spalten begrenzt, was die Erfassung von umfangreichen Anforderungen erschweren kann.
- Mangelnde Transparenz: XLS-Dateien können schwer zu lesen sein und es ist möglicherweise schwierig, Änderungen nachzuvollziehen.

[Ado23d; Koo21c; PCt23; Sta23]

3.3.2.2 XLSX

Spezifische Vorteile von XLSX-Dateien:

- Keine Beschränkungen: XLSX-Dateien haben keine Begrenzung für die Anzahl der Zeilen und Spalten, was es einfacher macht, umfangreiche Anforderungen zu erfassen.
- Zuverlässigkeit: XLSX-Dateien sind robuster als XLS-Dateien und weniger anfällig für Beschädigungen oder Datenverlust.
- Strukturiertes Format: XLSX-Dateien sind in einem strukturierten Format gespeichert, was die Lesbarkeit erhöht und eine einfachere Nachvollziehbarkeit von Änderungen ermöglicht.

Spezifische Nachteile von XLSX-Dateien im Requirements Engineering:

- Komplexität: XLSX-Dateien können für Nicht-Techniker etwas komplexer sein als XLS-Dateien und erfordern möglicherweise eine höhere Einarbeitungszeit.
- Kompatibilität: Nicht alle Software-Tools sind mit dem XLSX-Format kompatibel, insbesondere ältere Tools.
- Herausforderungen beim Teilen: Aufgrund des strukturierten Formats können XLSX-Dateien nicht einfach in Textform geteilt werden, was möglicherweise zu Herausforderungen bei der Zusammenarbeit führen kann.

[Ado23c; Koo21d; PCt23; Sta23]

3.3.3 PDF

Das Portable Document Format, kurz: PDF, ist ein offenes und weit verbreitetes Dateiformat. Es wird seit 1991 von Adobe Inc. entwickelt und im Jahr 1993 erstveröffentlicht, seitdem wird es stets weiterentwickelt.

Es wird für den Austausch von elektronischen Dokumenten verwendet und wird auf jeglichen Geräten (z.B. PCs, Smartphones und Tablets) korrekt angezeigt.

Seit Dezember 2020 gilt die ISO 32000-2:2020, in ihr werden die neusten PDF-Standards festgelegt und erklärt werden.

Die folgenden Vor- und Nachteile bei Nutzung von PDF-Dateien im Requirements Engineering sind zu nennen:

Vorteile bei Nutzung von PDF-Dateien:

- Einfaches Erstellen und Formatieren von Dokumenten ist möglich.
- Es handelt sich um ein weit verbreitetes Dateiformat, das von jeder Plattform aus geöffnet werden kann und in gleicher Weise dargestellt wird.
- Die Möglichkeit, Dokumente digital zu unterzeichnen und damit ihre Verbindlichkeit zu erhöhen ist gegeben.
- Es ist möglich, Kommentare und Anmerkungen in das Dokument einzufügen.
- PDF-Dokumente können z.B. mittels Passworts, Wasserzeichen, oder Verschlüsselungen geschützt werden, so ist nur berechtigten Personen der Zugriff möglich.
- In einem Dokument können sämtliche Informationen und Anhänge gesichert werden, dies erleichtert die Organisation und Verwaltung von Dokumenten.

Nachteile von PDF-Dateien im Requirements Engineering:

- Es handelt sich um ein unstrukturiertes Datenformat, daher ist es schwieriger es zu automatisieren und zu integrieren.
 - Eine Möglichkeit, um automatisierte Validierungen und Überprüfungen durchzuführen ist nicht gegeben.
 - Es besteht keine Möglichkeit eines direkten Datenaustausches zwischen verschiedenen Tools und Systemen.
-

- Da PDF-Dokumente in der Regel als nicht editierbar formatiert sind, kann es schwierig sein, Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Hierfür ist häufig eine spezielle Software erforderlich.
- Wenn mehrere Personen gleichzeitig an einem PDF-Dokument arbeiten müssen, kann die Zusammenarbeit schwieriger sein als bei anderen Dateiformaten.

[Ado23a; Azu09; GRU20; Koo21b; pdf20; pri21; Sch22; Tri22]

3.3.4 ReqIF

Im Jahr 2011 wurde ReqIF (Requirements Interchange Format) von der Object Management Group (OMG) als formale Spezifikation angenommen, an der Definition eines generischen Änderungsaustauschformats, damals noch unter der Bezeichnung RIF (Requirements Interchange Format), begann bereits 2004 die Herstellerinitiative Software (HIS).

ReqIF ist ein Standardformat zur Übertragung von Anforderungen zwischen verschiedenen Tools und Systemen im Requirements Engineering.

Es gibt folgende Vor- und Nachteile von ReqIF-Dateien:

Vorteile von ReqIF-Dateien:

- ReqIF wurde speziell für den Austausch von Anforderungen zwischen verschiedenen Werkzeugen entwickelt und bietet spezifische Funktionen wie z.B. die Möglichkeit, mehrere Versionen derselben Anforderung zu speichern.
 - Es werden integrierte Funktionen für die Verknüpfung von Anforderungen und die Verfolgung von Änderungen geboten.
 - Sie sind ein anerkannter Standard, der eine reibungslose Integration zwischen verschiedenen Tools ermöglicht und mittels Synchronisation den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtert.
 - Freizugängliche, kostenlose Tools zum Öffnen, bearbeiten und Erstellen von ReqIF-Dateien, sowie Foren und Tutorials bei Suche nach Lösungen sind vorhanden.
 - Sie bieten eine hohe Datensicherheit, da sie eine präzisere Kontrolle über die Zugriffsrechte und die Änderungen ermöglichen.
 - Die Möglichkeit, automatisierte Validierungen und Überprüfungen durchzuführen ist gegeben.
 - Dateien sind verlustfrei.
-

- Ein XML-Schema dient der Validierung.
- ReqIF-Dateien können mit verschiedenen anderen Dateitypen, wie z.B. PDF, DOC, XML usw., verlinkt werden. Dies ermöglicht die Integration zusätzlicher Informationen und Anhänge.

Nachteile von ReqIF-Dateien:

- Es sind spezielle Werkzeuge nötig, um die Dateien zu öffnen und zu bearbeiten, was unter Umständen zusätzliche Schulungen und Investitionen erfordert.
- Sie haben beispielsweise eine begrenzte Flexibilität im Vergleich zu Excel-Dateien, da sie nur für den Austausch von Anforderungen verwendet werden können.
- Sie haben einen begrenzten Funktionsumfang und können andere Anforderungen wie z.B. Projektmanagement oder Finanzen nicht unterstützen.
- Sie sind weniger verbreitet als es z.B. Excel-, oder PDF-Dateien sind und können somit Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Personen bereiten, die nicht mit dem Format vertraut sind.

[OBJ16; pro21; pro22]

3.3.5 OSLC

Die Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) gibt es seit 2008, es handelt sich hierbei um ein Framework, das es ermöglicht, dass Tools und Systeme innerhalb eines Entwicklungslebenszyklus miteinander kommunizieren können.

Im Requirements Engineering kann OSLC verwendet werden, um die Zusammenarbeit und Integration zwischen verschiedenen Tools und Systemen zu verbessern.

Im Folgenden einige mögliche Vor- und Nachteile von OSLC im Requirements Engineering:

Vorteile bei Nutzung von OSLC:

- Durch die Verwendung von OSLC können Daten und Informationen konsistent und aktuell gehalten werden. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle beteiligten Parteien immer auf dem neuesten Stand sind, auf diesem Wege können außerdem Fehler vermieden werden.
-

- OSLC ermöglicht es verschiedenen Tools und Systemen, miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen verbessert.
- Die standardisierte Schnittstelle vereinfacht die Integration von Werkzeugen und der Datenaustausch zwischen ihnen. Dadurch lassen sich Zeit- und Kostensparnisse erzielen.
- OSLC ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit, dadurch können alle beteiligten Parteien den Entwicklungsprozess verfolgen und verstehen. Dies erhöht die Transparenz des Prozesses und kann dazu beitragen, Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien aufzubauen.
- Es wird ermöglicht, dass verschiedene Tools und Systeme nahtlos miteinander integriert werden können. Dadurch können Informationen und Daten zwischen den verschiedenen Tools und Systemen ausgetauscht werden, was zu einer effektiveren und effizienteren Entwicklung führt.

Nachteile durch Nutzung von OSLC:

- Nicht alle Tools und Systeme sind OSLC-kompatibel. Wenn also ein Tool oder System verwendet wird, das nicht mit OSLC kompatibel ist, kann dies die Implementierung erschweren.
 - Die Verwendung von OSLC kann aufgrund der Komplexität des Frameworks schwierig sein. Es erfordert ein gewisses Maß an technischem Know-how, um es erfolgreich zu implementieren und zu verwenden. Eine gute Planung, Umsetzung und eine Schulung der Mitarbeiter ist erforderlich.
 - Die Implementierung von OSLC kann auch mit Kosten verbunden sein, insbesondere wenn zusätzliche Hardware oder Software erforderlich sind.
 - OSLC basiert auf Standards, Änderungen könnten Auswirkungen auf die Integration haben. Es muss also darauf geachtet werden, dass die verwendeten Standards aktualisiert und unterstützt werden.
 - Durch die Verwendung von OSLC können, durch die Integration verschiedener Systeme und Tools, zusätzliche Sicherheitsbedenken auftreten. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Daten und Informationen sicher übertragen und gespeichert werden, um Datenschutzverletzungen zu vermeiden.
-

3.3.6 Auswahl

Kurzfassend kann zu den zuvor vorgestellten Austauschformaten für Anforderungen das folgende gesagt werden:

Dateien im CSV-Format können, da es einfach und zugänglich ist, als eine gute Option für kleine bis mittelgroße Projekte mit begrenztem Budget angesehen werden. Es kann als unzureichend für große Projekte erachtet werden, da es keine integrierten Funktionen für die Verfolgung und Verwaltung von Anforderungen bietet und es schwierig sein kann, die Daten auf konsistente und zuverlässige Weise zu aktualisieren.

Die Verwendung von Exceldateien kann im Requirements Engineering als ein allgemeiner Ansatz zur Erfassung, Verwaltung und Nachverfolgung von Anforderungen gesehen werden. Es wird eine einfache Möglichkeit, Anforderungen zu strukturieren und zu verwalten geboten. Insbesondere bei großen und komplexen Projekten kann der Einsatz von Excel-Dateien im Requirements Engineering zu einer Reihe von Herausforderungen führen. Hierzu gehören die Schwierigkeiten bei der Konsistenzprüfung, Nachverfolgung, Zusammenführung und Versionierung von Anforderungen sowie der Sicherheit und Nutzung von Daten.

Es kann gesagt werden, dass die Verwendung von PDF-Dateien im Requirements Engineering sinnvoll sein kann, insbesondere wenn es darum geht, Anforderungen zu dokumentieren und zu verteilen, plattformübergreifend gibt es weder beim Öffnen, noch beim Lesen Probleme. Jedoch sollten auch die Nachteile, wie z.B. die Tatsache, dass die Dateien in der Regel nicht editierbar sind, sowie, dass das Durchsuchen, insbesondere großer Dateien, schwierig sein kann, beachtet werden.

ReqIF-Dateien bieten im Requirements Engineering viele Vorteile, insbesondere in Bezug auf Interoperabilität, Effizienz, Flexibilität und Konsistenz. Der Austausch von Anforderungen zwischen unterschiedlichen Tools, sowie die Verknüpfung von Anforderungen mit anderen Artefakten werden außerdem unterstützt. Sofern bspw. ein Partnerunternehmen noch nie mit ReqIF-Dateien gearbeitet hat, kann die Zusammenarbeit, auf Grund der fehlenden Vertrautheit mit dem Format, Schwierigkeiten bereiten.

OSLC dient der Integration von Tools und Systemen im Anforderungsmanagement und kann ebenfalls in weiteren Phasen des Produktlebenszyklus genutzt werden. OSLC ermöglicht die nahtlose Integration von verschiedenen Anwendungen und Tools, diese können von verschiedenen Anbietern stammen. Dies ermöglicht eine effektive Zusammenarbeit, eine verbesserte Transparenz und Nachverfolgbarkeit. Insgesamt bietet

OSLC eine flexible und erweiterbare Lösung für das Anforderungsmanagement. Nachteile können sich durch die Komplexität, vergleichsweise hohe Kosten, sowie mögliche Sicherheitsbedenken darstellen.

Letzten Endes hängt die Wahl des Dateiformats von den spezifischen Anforderungen des zu realisierenden Projekts ab.

Zur Bearbeitung der Aufgabe dieser Masterarbeit wird das ReqIF-Format gewählt, da die Öffnung und Bearbeitung der nötigen Datei mittels kostenloser Software realisierbar ist und die Datei, wie gewünscht, erstellt und angepasst werden kann. Zur Erstellung und Bearbeitung der ReqIF-Dateien wird die Software ReqIF Studio genutzt.

4. Entwurf eines Lösungskonzepts

Der Entwurf eines Lösungskonzeptes eines Programmablaufplanes ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen. Das Ziel eines Programmablaufplans besteht darin, die verschiedenen Schritte des Programmcodes visuell aufzuzeigen und zu erläutern, ein gut strukturierter Ablaufplan kann bei der Erstellung des Codes besonders hilfreich sein.

Bevor mit dem eigentlichen Entwurf begonnen wird, ist es wichtig, die Anforderungen des Projekts klar zu verstehen. Hierzu gehört eine detaillierte Beschreibung der Funktionen des Codes, der erwarteten Eingaben und der gewünschten Rück- und Ausgaben. Die Analyse der Anforderungen ist entscheidend, um den Umfang des Projekts festzulegen und sicherzustellen, dass der entworfene Code alle gestellten Anforderungen erfüllt.

Dieses Kapitel befasst sich mit den zur Aufgabe passenden Programmablaufplänen, um diese wird es in sämtlichen Unterkapiteln des Kapitels 4.1 gehen. Neben der bildlichen Darstellung aller Ablaufpläne erfolgt zu jedem eine passende, natürlichsprachliche, Beschreibung.

4.1 Programmablaufplan für die Programmierung

Ein Programmablaufplan, auch als Flowchart oder Flussdiagramm, bezeichnet, ist eine visuelle Darstellung eines Algorithmus oder eines Programms, das den logischen Ablauf der Anweisungen des Codes veranschaulicht. Es wird eine klare Strukturierung und Übersichtlichkeit geboten, hierbei werden komplexe Aufgaben in leicht verständliche Schritte unterteilt. Der Entwurfsprozess eines Programmablaufplanes erfordert ein gutes Verständnis der zugrundeliegenden Problematik sowie der Programmiersprache, sowie des Entwicklungsumfelds, in dem die Lösung umgesetzt werden soll. Das Ziel besteht darin, einen effizienten und gut strukturierten Programmablaufplan zu erstellen, der die Anforderungen der Problemstellung erfüllt.

4.1.1 Flussdiagramm des Buttons zum Auslesen der ReqIF-Datei

In der grafischen Oberfläche, dargestellt in Kapitel 7.2, wird ein Button dargestellt, der bei Klick auf ihn den Inhalt einer ReqIF-Datei ausliest. Abbildung 4-1 zeigt den Ablaufplan der zum Button gehört. Wird auf den Button geklickt, so startet der Code und es wird geprüft, ob bereits CheckBoxen in der grafischen Oberfläche angezeigt werden.

Falls dies der Fall ist, so werden die Check-, sowie TextBoxen, aus der GUI entfernt und die Größe der GUI wird entsprechend angepasst. Wurden die beiden Boxen entfernt, oder aber es sind keine CheckBoxen angezeigt worden, so wird anschließend geprüft, ob bereits eine ReqIF-Datei gelesen wurde.

Falls noch keine Daten eingelesen wurden, so erscheint eine Abfrage, die um die Eingabe des Pfades der ReqIF-Datei bittet. Wurde ein fehlerhafter Pfad eingegeben, so wird dies dem Nutzer mitgeteilt und eine erneute Eingabe des Pfades muss durchgeführt werden. Wurde der Pfad korrekt eingegeben, so werden die Routinen ReqIFauslesen und ReqIF_Filtern aufgerufen. Wurden die beiden Routinen ausgeführt, oder bereits eine ReqIF-Datei eingelesen, so ist das Ende des Codes erreicht.

Abb. 4-1 Flussdiagramm des Buttons `btn_ReqIF_Click`

4.1.2 Flussdiagramm des Buttons zur Prüfung der Anforderungen

Ein weiterer Button, ebenfalls in der Darstellung der GUI in Kapitel 7.2 zu sehen, dient der Durchführung des Tests auf Einhaltung der Anforderungen an die CAD-Datei.

Der in einem Flowchart visualisierte Code ist in Abbildung 4-2 dargestellt.

Durch Klicken auf den entsprechenden Button in der GUI wird der entsprechende Programmteil gestartet. Als erstes erfolgt wieder die Prüfung auf eine bereits eingelesene ReqIF-Datei, fällt die Prüfung negativ aus, so erfolgt eine Meldung auf dem Display und es wird direkt an das Ende des Programmteils gesprungen.

Falls bereits eine ReqIF-Datei eingelesen wurde, so wird geprüft, ob bereits CheckBoxen in der GUI enthalten sind, falls ja, so werden wieder diese sowie die TextBoxen aus der GUI entfernt und die GUI selbst in der Größe angepasst. Wurden die Boxen entfernt, oder sollten keine vorhanden gewesen sein, so geht es mit dem nächsten Schritt, dem Auslesen der ersten Daten aus dem CAD-Modell mittels Aufrufs der Routine Auslesen-CAD, weiter. Anschließend werden durch den Aufruf der Routine xyzAuslesen die x-, y- und z-Längen aus dem CAD-Modell ausgelesen, die Routine CheckBoxen_generieren wird zur Erstellung der CheckBoxen aufgerufen, sie dienen der Sichtbarmachung, ob die Anforderungen erfüllt sind, oder ob nicht. Abschließend wird die Routine Vergleich aufgerufen, dadurch werden die Anforderungen mit den Werten aus dem CAD-Modell verglichen, wurde der Vergleich durchgeführt, so ist ebenfalls das Ende dieses Programmteils erreicht.

Abb. 4-2 Flussdiagramm des Buttons `btn_Pruefung_Click`

4.1.3 Flussdiagramm des Buttons zum Zurücksetzen

Der dritte Button, welcher in der GUI, welche in Kapitel 7.2 gezeigt wird, zu sehen ist dient der Rücksetzung, das heißt dass alle Check- und TextBoxen, welche, falls eine Anforderung nicht erfüllt ist anzeigen, wie der Ist- und der Soll-Wert sind, entfernt werden, die Größe der GUI wird angepasst und die erneute Eingabe des Pfades zur auszuleseenden ReqIF-Datei wird nötig. Der Programmablaufplan des Buttons ist in Abbildung 4-3 dargestellt.

Zu Beginn des Programms, also bei Betätigung des Knopfes, werden etwaige Meldungen ausgeblendet und die Variable, welche dazu führt dass ein ReqIF-Dateipfad eingegeben werden muss wird entsprechend gesetzt. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob CheckBoxen erstellt wurden, falls ja, so werden diese, sowie die TextBoxen, entfernt und die GUI-Größe angepasst. Wurden alle Boxen entfernt, oder waren keine Boxen dargestellt, so ist das Ende erreicht.

Abb. 4-3 Flussdiagramm des Buttons `btn_zuruecksetzen_Click`

4.1.4 Flussdiagramm des Buttons zur Beendigung des Tools

Der letzte Button, ebenfalls zu sehen in der Darstellung der GUI in Kapitel 7.2 dient dem Beenden des Tools.

Das entsprechende, kurz ausfallende Flussdiagramm ist in Abbildung 4-4 dargestellt.

Es wird gezeigt, dass direkt nach Starten des Programmcodes, durch Klicken des Buttons, die GUI, bzw. das Tool geschlossen wird und das Ende des Programmcode erreicht ist.

Abb. 4-4 Flussdiagramm des Buttons `btn_End_Click`

4.1.5 Flussdiagramm der Routine zum Auslesen der ReqIF-Datei

Die visuelle Darstellung des Codes der Routine, die zum Auslesen der ReqIF-Datei genutzt wird, ist in Abbildung 4-5 gezeigt.

Wird die Routine aufgerufen, so wird versucht eine ReqIF-Datei, durch Nutzung des eingegebenen Pfades, auszulesen. Im Folgenden wird geprüft, ob das Lesen der Datei erfolgreich war, falls ja wird noch die Anzahl der Anforderungen bestimmt und die Routine Endet. Falls beim Einlesen der Datei ein Fehler auftritt, so erfolgt eine Meldung auf dem Display und eine erneute Eingabe des Dateipfades wird nötig, hierzu ist das Drücken auf den entsprechenden Knopf nötig. Nach Ausgabe der Meldung Endet auch auf diesem Pfad die Routine.

Abb. 4-5 Flussdiagramm der Routine ReqIFauslesen

4.1.6 Flussdiagramm der Routine zum Filtern der ReqIF-Daten

In Abbildung 4-6 wird das Flowchart der Routine zur Filterung der ReqIF-Daten dargestellt. Sie dient der Filterung der zum Vergleich benötigten Daten.

Nach Aufruf der Routine wird wieder als erstes geprüft, ob bereits erfolgreich eine ReqIF-Datei gelesen wurde, ist dies nicht der Fall, so Endet die Routine bereits.

Falls Anforderungs-Daten eingelesen wurden, so wird in einer Schleife geprüft, ob alle Anforderungen durchlaufen wurden, ist dies nicht der Fall, so werden die Stellen der Klammern in den Daten aus der ReqIF-Datei gesucht, anschließend wird geprüft, ob der Abstand der 5. und der 4. Klammer gleich eins ist, falls ja, so werden der Partname, die Anforderungsart und das Material ausgelesen und in der Variablen gefiltertOhneVergleich gespeichert, dann wird erneut geprüft ob alle Anforderungen durchlaufen sind. Ist

der Abstand der beiden Klammern ungleich 1, so wird geprüft ob die 3. Zeile der Variablen gefiltertMitVergleich erreicht wurde, falls ja, so wird das geforderte Verhältnis ausgelesen und es wird wieder geprüft, ob alle Anforderungen getestet wurden. Befindet man sich nicht in der 3. Zeile, so werden der Partname und die Anforderungsart ausgelesen und in der Variablen gefiltertMitVergleich gesichert. Ist die 4. Zeile erreicht, so wird erneut getestet ob alle Anforderungen geprüft wurden, falls es sich nicht um die 4. Zeile handelt, so wird die Stelle des Trenners zwischen dem Wert und der Einheit ausgelesen, falls kein Trenner vorhanden ist, so werden die x-, y- und z-Längen aus den Anforderungen ausgelesen, andernfalls werden Wert und Einheit ausgelesen, in beiden Fällen geht es anschließend weiter mit dem erneuten Test, ob alle Anforderungen durchlaufen sind, ist dies der Fall, so ist das Ende der Routine erreicht.

Abb. 4-6 Flussdiagramm der Routine ReqIF_Filter

4.1.7 Flussdiagramm einer Routine zum Auslesen von CAD Daten

In dieser Routine geht es um das Auslesen einiger Daten aus dem CAD-Modell, Abbildung 4-7 zeigt das passende Flussdiagramm.

Mit Start der Routine, durch deren Aufruf, wird geprüft, ob es sich um ein Assembly handelt, sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt eine Meldung auf dem Display und es wird darauf hingewiesen, dass die Tests nur mit einem Assembly durchgeführt werden können, das Ende der Routine ist anschließend erreicht.

Sollte es sich um ein Assembly handeln, so wird die Art des Attributes zugewiesen, die Anzahl der Parts bestimmt und der Name, sowie der Tag eines jeden Parts aus dem Assembly ausgelesen. Nun sollen in einer Schleife alle Parts des Assemblys durchlaufen werden, sind noch nicht alle durchlaufen, so wird vom Assembly in das nächste Part gewechselt, bzw. das Part wird zum aktiven Teil gemacht. Das Material, die Masse, sowie die Einheit für das geforderte Part werden ausgelesen und es wird wieder in die Hauptkomponente, das Assembly, gewechselt. Sind dann alle Parts durchlaufen, so ist das Ende der Routine erreicht.

Abb. 4-7 Flussdiagramm der Routine AuslesenCAD

4.1.8 Flussdiagramm der Routine für den Vergleich der CAD- und ReqIF-Daten

Für den Vergleich der Daten aus dem CAD-Modell und den Daten aus der ReqIF-Datei wird die Routine, die das Flussdiagramm in Abbildung 4-8 zeigt genutzt.

des jeweiligen Vergleichs sind dieselben: es wird geprüft, ob der CAD-Wert sich entsprechend des Vergleichs zum Anforderungswert verhält. Ist dies nicht der Fall, so wird kein Haken in der CheckBox der Anforderung gesetzt und es folgt eine Ausgabe von Soll- und Ist-Wert in einer TextBox hinter der CheckBox, ist der Vergleich hingegen erfüllt, so wird ein Häkchen in der CheckBox gesetzt, anschließend geht es in beiden Fällen zurück zur Prüfung, ob alle Parts durchlaufen wurden (Anmerkung: Dies könnte geändert werden und es könnte zur Prüfung der Anforderungen gegangen werden). Die Prüfung der anderen, weicht entsprechenden Anforderungsarten, läuft grundlegend äquivalent zum ausgeführten Prüfungspfad, deshalb wird auf weitere Ausführungen verzichtet.

4.1.9 Flussdiagramm der Routine zur Generierung der CheckBoxen

Das Flussdiagramm der Routine zur Generierung der CheckBoxen wird in Abbildung 4-9 visuell dargestellt.

Nach Start der Routine durch deren Aufruf wird wieder geprüft, ob eine ReqIF-Datei gelesen wurde, falls nicht, so wird nichts weiter gemacht und das Ende ist bereits erreicht. Wurde eine ReqIF-Datei eingelesen, so wird in einer Schleife geprüft, ob alle Anforderungen, bzw. die Anzahl der vorhandenen Anforderungen, durchlaufen wurde, falls nein, so wird eine CheckBox erstellt, die CheckBox auf der GUI platziert und geprüft, ob Anforderung Nummer 6 durchlaufen ist. Ist Anforderung 6 noch nicht durchlaufen, so wird die Fenstergröße der GUI beibehalten, da diese ausreicht, sollte Anforderung 6 durchlaufen sein, so wird die GUI-Fenstergröße angepasst, in beiden Fällen geht es anschließend wieder zur Überprüfung der durchlaufenen Anforderungen. Sind dann alle Anforderungen durchlaufen worden, so ist das Ende der Routine erreicht.

Abb. 4-9 Flussdiagramm der Routine CheckBoxen_generieren

4.1.10 Flussdiagramm der Routine um auf doppelte Einträge von Parts zu prüfen

Das Flussdiagramm der Routine zur Prüfung auf doppelte Einträge von Parts ist in Abbildung 4.10 zu sehen.

Mit Start der Routine wird in einer ersten Schleife geprüft, ob alle Partnamen durchlaufen wurden, falls nein, so wird geprüft, ob der Inhalt von des Arrays stellenübereinstimmung gleich eins ist, falls nein, so geht es zurück zur Prüfung, ob alle Partnamen durchlaufen wurden, falls der Eintrag eins entspricht, so wird in einer neuen Schleife getestet, ob alle Partnamen durchlaufen wurden, falls ja, so geht es zurück zur ersten Prüfung dieser Art, falls nein, so geht es mit der Prüfung weiter, ob sich die beiden Zähler der Schleifen gleichen. Sind sie ungleich, so geht es zurück zur 2. Schleife, sind sie sich gleich, so wird eine eins in die aktuelle Zeile von stellenübereinstimmung geschrieben und der Wert der Variablen `anzahlDoppelte` wird um eins erhöht, anschließend geht es hier wieder zurück zur 2. Schleife.

Sind nun beide Male alle Partnamen durchlaufen worden, so geht es in eine neue Schleife in der geprüft wird, ob alle Zeilen des entsprechenden Arrays durchlaufen wurden, falls die Antwort nein ist, so wird geprüft, ob der Inhalt der aktuellen Zeile des Arrays

stellenübereinstimmung gleich eins ist, falls ja, so wird in die Zeile von zeilenübereinstimmung der aktuelle Zählerwert eingetragen, falls die Antwort auf die Frage nein ist, so wird stattdessen eine minus eins eingetragen, in beiden Fällen geht es zurück zur Abfrage der Schleife, sind dann alle Zeilen durchlaufen, so geht es mit dem Aufruf der Routine ZeilenUmkehren weiter.

Anschließend wird erneut eine Schleife, die solange läuft bis alle Zeilen, bzw. die partzahl, durchlaufen ist ausgeführt. Ist die Schleife noch nicht komplett durchlaufen, so wird geprüft, ob der Wert in zeilenübereinstimmung ungleich dem Zählerwert der Schleife ist, ist er gleich, so wird wieder an den Anfang der Schleife gegangen, ist er ungleich, so werden Parametername, Wert, Einheit, Material und Tag in das jeweilige Array geschrieben. Anschließend wird in eine weitere Schleife, die durch die Spalten zählt gegangen, sind nicht alle Spalten durchlaufen, so werden die x-, y- und z-Länge in ein Array eingetragen, sind alle Spalten durchlaufen geht es wieder an den Punkt, an dem die Parts durchlaufen werden, sind alle Parts durchlaufen, so ist das Ende der Routine erreicht.

Abb. 4-10 Flussdiagramm der Routine *Auf_Doppelungen_pruefen*

4.1.11 Flussdiagramm der Routine um die Körper zum Auslesen der x-, y- und z-Längen zu erhalten

Die Darstellung der Routine zum Auslesen der x-, y- und z-Längen als Flussdiagramm ist in Abbildung 4-11 zu sehen.

Nach Start der Routine durch ihren Aufruf, Wird in einer Schleife geprüft, ob alle Parts durchlaufen wurden, falls dies nicht der Fall ist, so werden die Tags der Parts, welche im Assembly sind, ausgelesen. Wurden alle Parts durchlaufen, so werden die ausgelesenen Tags von der Routine zurückgegeben und das Routinen-Ende ist erreicht.

Abb. 4-11 Flussdiagramm der Routine KoerperFuerxyzAbfragen

4.1.12 Flussdiagramm der Routine um die Länge in x-, y- und z-Richtung eines Parts zu erhalten

Das in Abbildung 4-12 dargestellte Flussdiagramm zeigt die Routine, die die Längen eines Parts in x-, y- und z-Richtung ausliest.

Zu Beginn der Routine wird geprüft, ob eine ReqIF-Datei eingelesen wurde, falls nein, so endet die Routine, falls eine Datei eingelesen wurde, so wird die Routine KoerperFuerxyzAbfragen aufgerufen. Anschließend beginnt eine Schleife, in der wieder alle Parts, bzw. die Anzahl der Parts, durchlaufen werden. Ist die Schleife nicht am Ende, so wird die Routine BegrenzungsBoxHolen ausgeführt und in der darauffolgenden Schleife wird geprüft ob x, y und z durchlaufen sind, falls nein, werden der x-, y-, oder z-Wert auf die zweite Nachkommastelle gerundet. Wenn alle durchlaufen sind, so geht es zur Schleife die alle Parts durchlaufen muss zurück, ist dort der Zähler durchgelaufen, so ist das Ende der Routine erreicht.

Abb. 4-12 Flussdiagramm der Routine xyzAuslesen

4.1.13 Flussdiagramm zur Routine um die Begrenzungsbox eines Parts zu erhalten

Die Routine zur Erhaltung einer Begrenzungsbox eines Parts wird in Abbildung 4-14 als Flussdiagramm dargestellt.

Nachdem die Routine aufgerufen wurde, werden die minimal und maximal Werte in x-, y- und z-Richtung eines Parts ausgelesen. Falls ein Fehler bei dem Auslesen der Werte aufgetreten ist, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und 0 als x-, y- und z-Länge gespeichert, tritt kein Fehler auf, so werden die Längen in x-, y- und z-Richtung berechnet. An beide Fälle anschließend werden die Längen von der Routine zurückgegeben und das Routinen-Ende ist erreicht.

Abb. 4-13 Flussdiagramm der Routine BegrenzungsBoxHolen

4.1.14 Flussdiagramm der Routine um ein Zeilen-Array zu drehen

Das letzte Flussdiagramm der Routine zur Drehung eines Arrays wird in Abbildung 4-14 dargestellt.

Nach Aufruf der Routine wird die Zeilenanzahl durch 2 geteilt und um eins reduziert, somit läuft die Schleife quasi bis zur Mitte des Arrays. Ist die Schleife komplett durchlaufen, so endet die Routine. Ist die Schleife nicht komplett durchlaufen, so geht es zur nächsten Schleife, welche 3 Spalten durchläuft, sind diese durchlaufen, so geht es in die vorherige Schleife zurück. Ist die zweite Schleife noch nicht durchlaufen, so bekommt ein Zwischenspeicher den ursprünglichen Wert zugewiesen und das am Ende komplett gedrehte Array bekommt entsprechende Werte zur Drehung des Arrays.

Abb. 4-14 Flussdiagramm der Routine ZeilenUmkehren

5. Implementierung des Software-Tools

Die Implementierung eines Softwaretools ist ein komplexer Prozess, dieser erfordert eine sorgfältige Planung, einen guten Entwurf, sowie eine sorgfältig ausgeführte Programmierung.

Einige Punkte die in Bezug auf die Implementierung eines Softwaretools berücksichtigt werden sollten sind die in den folgenden Kapiteln berücksichtigten.

In diesem Abschnitt geht es in Kapitel 5.1 um die Auswahl einer geeigneten Programmiersprache bei der Nutzung der NX Open API, Kapitel 5.2 behandelt die Auswahl eines geeigneten Programmierertools zum Schreiben des Codes. Die Erstellung einer sinnvollen Benutzeroberfläche wird in Kapitel 5.3 Thema sein, Kapitel 5.4 geht auf die Vorteile einer Modularen Struktur des Programmcodes ein und abschließend wird es in Kapitel 5.5 kurz um die Umsetzung der PAP-Logik gehen.

5.1 Auswahl einer geeigneten Programmiersprache

Die NX Open API ist, wie bereits ausgeführt, eine Programmierschnittstelle die von Siemens NX bereitgestellt wird. Mit dieser API können Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen und Skripte erstellen, um die Funktionalität von NX zu erweitern und anzupassen. Die Eignung der Programmiersprachen C++, Matlab, Python, VB.net und C# hängt von verschiedenen Faktoren ab, grundlegend können aber alle genannten in Verbindung mit NX Open genutzt werden. Im Folgenden werden einige Vor- und Nachteile der Nutzung dieser Sprachen aufgeführt.

[Hog17; neo23; Sie10a]

5.1.1 C++

Vorteile:

- C ist eine leistungsstarke Sprache und ermöglicht die direkte Manipulation von Speicheradressen, was für einige anspruchsvolle Anwendungen von Vorteil sein kann.
- Die NX Open API bietet eine C-Schnittstelle, die Entwicklern ermöglicht, C-Code zur Erstellung von NX-Erweiterungen zu verwenden.

Nachteile:

- C ist eine komplexere Sprache im Vergleich zu anderen Optionen und erfordert oft mehr Zeilen Code, um die gleichen Funktionalitäten zu erreichen.
- Die Verwendung von C kann die Entwicklungszeit verlängern, da Entwickler sich um manuelle Speicherverwaltung und andere komplexe Aspekte kümmern müssen.

[Tha21a; Tha21b; The23; Wol09]

5.1.2 Matlab

Vorteile:

- Matlab ist eine beliebte Sprache für Ingenieure und Wissenschaftler und bietet umfangreiche mathematische Funktionen, die bei NX-Anwendungen hilfreich sein können.
- Die NX Open API kann auch mit Matlab-Skripten interagieren, sodass Entwickler ihre Matlab-Funktionen in NX integrieren können.

Nachteile:

- Matlab ist kostenpflichtig, und die Nutzung der Matlab-Schnittstelle in der NX Open API erfordert eine separate Lizenzierung.
- Die Leistung von Matlab kann bei sehr großen NX-Modellen oder rechenintensiven Aufgaben möglicherweise nicht optimal sein.

[ion23; Mat23; Siz16]

5.1.3 Python

Vorteile:

- Python ist eine benutzerfreundliche und leicht erlernbare Sprache, die eine hohe Produktivität bietet und eine schnelle Entwicklung von NX-Erweiterungen ermöglicht.
- Die NX Open API bietet eine native Python-Schnittstelle, die den Zugriff auf NX-Funktionen und -Daten erleichtert.

Nachteile:

- Python ist interpretiert, was zu geringfügig langsameren Ausführungszeiten im Vergleich zu kompilierten Sprachen wie C oder C# führen kann.
-

- In sehr rechenintensiven Anwendungen kann Python möglicherweise nicht die beste Wahl sein.

[Edu23; Hof20; Mat23; Mül23]

5.1.4 VB.net und C#

Vorteile:

- VB.net und C# sind Teil der .NET-Plattform und bieten eine umfangreiche Klassenbibliothek, die die Entwicklung von Anwendungen in Verbindung mit der NX Open API vereinfacht.
- Beide Sprachen sind benutzerfreundlich und bieten eine große Entwicklergemeinschaft, die Unterstützung und Ressourcen bietet.

Nachteile:

- Die .NET-Plattform ist für einige Anwendungen möglicherweise etwas schwerfällig, da sie eine Laufzeitumgebung (Common Language Runtime) benötigt.
- In einigen Fällen kann die Performance leicht hinter C oder C++ zurückbleiben.

Vorteile von VB.net in Verbindung mit der NX Open API gegenüber C#:

- Einfache Syntax: VB.net hat eine einfachere und weniger strenge Syntax im Vergleich zu C#. Dies kann für Entwickler mit Vorkenntnissen in Visual Basic oder anderen BASIC-ähnlichen Sprachen von Vorteil sein, da der Einstieg in die Programmierung möglicherweise leichter fällt.
- Case-Insensitivity: VB.net ist case-insensitive, was bedeutet, dass die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet wird. Dies kann bei der Eingabe von Code bequem sein, da Sie sich nicht um die Konsistenz der Groß- und Kleinschreibung kümmern müssen.
- Standardmäßige Optionen für Nullwerte: In VB.net ist die Behandlung von Nullwerten standardmäßig definiert. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Nullreferenzfehler zu vermeiden und die Robustheit des Codes zu verbessern.

Nachteile von VB.net in Verbindung mit der NX Open API gegenüber C#:

- Aktualität: Obwohl VB.net immer noch von Microsoft unterstützt wird, liegt der Fokus bei der Weiterentwicklung der .NET-Plattform und der NX Open API zunehmend auf C#. C# wird oft als bevorzugte Sprache für die Entwicklung neuer Funktionen und Beispiele angesehen.
-

- Verbreitung: C# ist in der Entwicklergemeinschaft von Siemens NX möglicherweise verbreiteter als VB.net. Dies bedeutet, dass es mehr Ressourcen, Beispiele und Unterstützung für C# geben kann.
- Code-Lesbarkeit: Manchmal kann der Code in VB.net länger sein und mehr Wörter erfordern, um dieselbe Funktionalität wie in C# zu erreichen. Dies kann die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes beeinträchtigen.

[All22; Ste20; Tha21a; Tha23; Wan02]

5.1.5 Auswahl

Da jede der genannten Sprachen genutzt werden kann und weder in der einen, noch einer anderen Sprache klar ersichtbar ist, dass diese den anderen gegenüber deutliche Nach- noch Vorteile aufweist, spielt die Wahl der Programmiersprache letztendlich eine untergeordnete Rolle.

Aufgrund dessen, dass der Verfasser damit begonnen hatte sich in VB.net einzuarbeiten wurde der Code letztendlich auch in VB.net geschrieben.

5.2 Auswahl eines geeigneten Programmiertools

Die Wahl der geeigneten Umgebung für die Verwendung von NX Open hängt von den individuellen Vorlieben, den gestellten Anforderungen und Kenntnissen des Entwicklers ab.

Da bereits VB.net als Programmiersprache gewählt wurde entfallen Umgebungen wie die Programmierung direkt in Python, Matlab, sowie Python-Umgebungen wie zum Beispiel Anaconda, da alle genannten auf eine bestimmte Programmiersprache zugeschnitten sind.

Letztendlich Viel die Entscheidung zwischen Microsoft Visual Studio 2022 und Visual Studio Code.

Microsoft Visual Studio ist die offizielle und umfangreichste IDE für die Entwicklung von .NET-Anwendungen, einschließlich VB.net. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Code-Editor, Debugger, Formulardesigner, Projektverwaltung, automatische Codevervollständigung und vieles mehr. Visual Studio ist kostenpflichtig, es gibt jedoch auch kostenlose Versionen wie Visual Studio Community Edition.

Visual Studio Code (VS Code) ist ein kostenloser, plattformübergreifender Code-Editor von Microsoft. Obwohl es nicht so umfangreich ist wie die vollständige Visual Studio IDE, bietet VS Code dennoch eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Syntax-Hervorhebung, Codevervollständigung, Debugger-Integration und Erweiterbarkeit durch Erweiterungen. Es ist eine beliebte Wahl für Entwickler, die eine leichtgewichtige Entwicklungsumgebung bevorzugen.

Aufgrund der leistungsstarken IDE für Entwickler, einer vorhandenen vollständigen Entwicklungsumgebung und das Vorhandensein umfangreicher Funktionen wie z.B. die Autovervollständigung, sowie etwaiger Verbesserungsvorschläge wird Microsofts Visual Studio 2022 zur Entwicklung des Codes verwendet.

[All22; Flo23b; Joo21; Mic23a; Mic23b]

5.3 Erstellung einer Benutzeroberfläche

Eine GUI (Graphical User Interface) oder Benutzeroberfläche ist eine visuelle Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, mit einem Computerprogramm, einer Anwendung oder einem System zu interagieren. Sie stellt grafische Elemente wie Fenster, Schaltflächen, Menüs, Dialogfelder und Symbole dar, die es Benutzern erleichtern, Aktionen auszuführen und Informationen anzuzeigen. Eine GUI hat verschiedene wichtige Funktionen und Vorteile.

Eine GUI macht die Interaktion mit einem Programm intuitiver und benutzerfreundlicher. Statt komplexe Befehle in einer textuellen Umgebung einzugeben, können Benutzer Aktionen einfach durch Klicken, Ziehen oder Auswählen ausführen.

In der hier zu erstellenden Benutzeroberfläche wird es, wie bereits in den Flowcharts gesehen, Knöpfe geben, durch deren Betätigung dann eine Reihe bestimmter Befehle durchgeführt wird.

Eine GUI ermöglicht die Darstellung von Informationen, Daten und Ergebnissen auf visuelle Weise, was die Informationen leichter verständlich macht. Beispielsweise können Grafiken, Diagramme und Symbole verwendet werden, um komplexe Informationen anschaulich zu präsentieren.

Für die zu entwerfende Oberfläche wird Beispielsweise ein Häkchen in den CheckBoxen gesetzt, dieses Häkchen zeigt dem Nutzer, dass die entsprechende Anforderung erfüllt wurde.

GUIs erleichtern die Bedienung von Programmen, da Benutzer nicht alle Funktionen und Befehle auswendig lernen müssen. Stattdessen können sie die erforderlichen Funktionen einfach auf der Oberfläche finden und diese auswählen.

Eine GUI ermöglicht die Interaktion mit verschiedenen Funktionen und Diensten eines Programms oder Betriebssystems. Benutzer können Dateien öffnen, bearbeiten, speichern, Einstellungen ändern und vieles mehr, indem sie einfach mit den entsprechenden grafischen Elementen interagieren.

Für das entwickelte Tool wird die Eingabe des Pfades der zur verarbeitenden ReqlF-Datei abgefragt und diese wird dann automatisch eingelesen und weiterverarbeitet.

Durch die Verwendung von Standarddesigns und -elementen können Benutzer leichter zwischen verschiedenen Anwendungen navigieren, da sie mit ähnlichen Funktionen vertraut sind.

GUIs erlauben das Multitasking, indem sie Benutzern ermöglichen, mehrere Fenster oder Anwendungen gleichzeitig zu öffnen und zwischen ihnen zu wechseln.

Es soll am fertigen Tool möglich sein, das Tool offen zu lassen, während an dem Assembly weitergearbeitet wird. Ein Wechsel zwischen den Fenstern und ein wechselnder Aufruf der beiden Fenster soll möglich sein.

Eine GUI kann Fehlervermeidung unterstützen, indem sie Benutzern klare Rückmeldungen und Anweisungen gibt. Fehlermeldungen können in einer benutzerfreundlichen Weise dargestellt werden, die dem Nutzer bei der Lösung von Problemen hilft.

Für den Nutzer des Tools wird es Rückmeldungen in Textform geben, welche ihn über etwaige Fehleingaben informieren und auch nach der Prüfung die entsprechenden Verstöße gegen die Anforderungen nicht nur durch ein fehlendes Häkchen, sondern auch durch einen zugehörigen Text anzeigen.

Insgesamt trägt eine GUI dazu bei, die Benutzererfahrung zu verbessern und die Produktivität zu steigern, indem sie eine visuelle, interaktive und benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem im Hintergrund ausgeführten Programm bereitstellt.

5.4 Modulare Struktur

Modulare Strukturen sind ein bewährter Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem ein Programm in kleinere, unabhängige und wiederverwendbare Einheiten, sogenannte Module, aufgeteilt wird. Jedes Modul erfüllt eine bestimmte Aufgabe oder Funktion und kann

separat entwickelt, getestet und gewartet werden. Die Verwendung von modularen Strukturen bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die zu einer effizienteren, fehlerfreieren und wartbareren Software führen.

Durch die Aufteilung eines Programms in Module wird der Code in klar definierte, abgegrenzte Teile strukturiert. Dies erleichtert die Lesbarkeit und das Verständnis des Codes erheblich, da Entwickler nur die Details des spezifischen Moduls betrachten müssen, anstatt den gesamten Programmfluss zu verstehen.

Modulare Strukturen ermöglichen die Wiederverwendung von Code. Ein gut entwickeltes Modul kann in verschiedenen Teilen des Programms oder sogar in anderen Projekten verwendet werden, was den Entwicklungsprozess beschleunigt und die Codebasis schlank und effizient hält.

In einem modularen Programm ist es einfacher, Fehler zu isolieren, da jeder Teil des Codes in einem separaten Modul ausgeführt wird. Dadurch wird verhindert, dass sich Fehler über das gesamte Programm ausbreiten und die Fehlerbehebung erleichtert.

Modulare Strukturen erleichtern die Wartung und Erweiterung von Software. Wenn Änderungen erforderlich sind, müssen Entwickler nur das betreffende Modul anpassen, ohne das gesamte Programm umzuschreiben. Dies fördert die Agilität und Flexibilität des Entwicklungsprozesses.

Durch die Verwendung modularer Strukturen können Entwickler effizienter zusammenarbeiten. Da jeder Entwickler an einem separaten Modul arbeiten kann, ist es möglich, dass Teammitglieder gleichzeitig an verschiedenen Teilen des Programms arbeiten, ohne sich in die Quere zu kommen.

Modulare Strukturen erleichtern die Skalierung von Programmen. Wenn neue Funktionen oder Module hinzugefügt werden müssen, kann dies ohne größere Auswirkungen auf den Rest des Codes erfolgen, solange die Schnittstellen zwischen den Modulen konsistent bleiben.

Durch modulare Strukturen wird eine gut organisierte Codebasis gefördert. Durch die klare Trennung von Funktionen und Verantwortlichkeiten in verschiedene Module wird der Code übersichtlich und leichter zu verwalten.

Die Testbarkeit des Codes wird durch modulare Struktur erleichtert. Jedes Modul kann separat getestet werden, was die Qualitätssicherung erleichtert und zu einem insgesamt robusteren Programm führt.

[Bög22; Flo23a; Les23; Nol21; Oel18]

5.5 Umsetzung der PAP-Logik

Die Umsetzung der PAP-Logik erfolgt entsprechend den in Kapitel 4 vorgestellten Flussdiagrammen.

Die Programmierung wird also modular vorgenommen, was eine gute Prüfbarkeit, sowie eine einfache Erweiterbarkeit, sowie Wiederverwendbarkeit des vorhandenen Codes möglich macht.

6. Evaluierung des entwickelten Software-Tools

Die Evaluierung eines Softwaretools ist ein wichtiger Prozess, um sicherzustellen, dass das Tool den Anforderungen und Zielen eines Projekts gerecht wird. Bei der Evaluierung eines Softwaretools sollten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden.

Es wird überprüft, ob das Softwaretool alle erforderlichen Funktionen und Features bietet, um die gewünschten Aufgaben zu erfüllen.

Das Tool, bzw. seine Benutzeroberfläche sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein, hierdurch kann die Produktivität gesteigert werden.

Die Leistung des Tools ist zu testen, um sicherzustellen, dass es die erforderlichen Aufgaben effizient und ohne Verzögerungen bewältigen kann.

Das Tool sollte möglichst problemlos erweitert und an zukünftige Anforderungen angepasst werden können.

In Kapitel 6.1 wird geprüft in wie fern das Tool die Erwartungen bei Nutzung erfüllt, im abschließenden Kapitel dieses Abschnitts, Kapitel 6.2, wird auf die Möglichkeit der Erweiterbarkeit des Codes eingegangen.

6.1 Abgleich mit geplanter Nutzung

Ziel der Arbeit war es ein Tool zu entwickeln, das eine Anforderungsdatei, in diesem Fall eine ReqIF-Datei, einliest diese verarbeitet und die darin eingetragenen Anforderungen mit einem CAD-Modell, in diesem Fall einem Assembly, welches aus mehreren Parts besteht abgleicht.

Dem Nutzer soll dann ermöglicht werden während der Arbeit mit Siemens NX schnell prüfen zu können, ohne dies selbst manuell machen zu müssen, ob die gestellten Anforderungen erfüllt sind, oder ob nicht.

Das Tool liest die Anforderungsdatei, nachdem das Tool gestartet wurde und auf den entsprechenden Knopf, nach Eingabe des Dateipfades entsprechend ein. Im Falle eines falschen Pfades wird der Nutzer darauf hingewiesen.

Um dann das Modell auf Einhaltung aller Anforderungen zu prüfen kann der Nutzer auf einen anderen Knopf klicken, welcher den Vergleich von Soll- und Ist-Werten durchführt.

Eine Einhaltung, sowie ein Verstoß gegen eine Anforderung wird dem Nutzer gleichermaßen angezeigt.

Derzeit prüfbare Anforderungen eines jeden enthaltenen Parts im Assembly sind:

- Gewicht
- Material
- Maximale x-Länge
- Maximale y-Länge
- Maximale z-Länge

Des Weiteren kann auf Knopfdruck alles zurückgesetzt werden und eine neue ReqIF-Datei eingelesen werden um eine neue Prüfung durchzuführen.

Ist die ReqIF-Datei einmal eingelesen, so kann zu jeder beliebigen Zeit das Modell nach Bearbeitung erneut auf Einhaltung der Anforderungen, durch Knopfdruck, überprüft werden.

Das Tool kann durch Klick auf Beenden, durch Klick auf das X, oder aber durch das Schließen von Siemens NX beendet werden.

Es sind somit alle geforderten, bzw. geplanten Funktionen enthalten.

6.2 Diskussion und mögliche Erweiterbarkeit

Das Tool arbeitet zuverlässig und macht was es soll.

Aufgrund der bereits in Kapitel 5.4 und Kapitel 5.5 erwähnten modularen Programmierung steht einer verhältnismäßig einfachen Erweiterung des Tools nichts im Wege.

Im Falle besonders vieler Parts im Assembly könnte eine Anpassung der Größe der einzelnen Check- und Textboxen nötig sein, oder aber weitere Reihen von ihnen müssten erstellt werden. Also ab einer bestimmten y-Größe der Bedienoberfläche sollen die nächste Check- und Textbox dann an einer anderen x-Koordinate erstellt werden und die Bedienoberfläche dann wieder entsprechend vergrößert werden.

Sollten weitere Parameter des CAD-Modells, bzw. der einzelnen Parts des Assemblys, ausgelesen und geprüft werden, so müsste dies in dem Code der verantwortlich für das Auslesen der ReqIF-Datei ist, sowie dem Programmteil zum Auslesen des CAD-Modells geschehen. Darüber hinaus wären weitere kleinere Anpassungen zu tätigen.

Die Erweiterung der Benutzeroberfläche um ein weiteres Element wäre hingegen nicht nötig, weil dies in den Bereich der Prüfung und den entsprechenden Button fällt.

Eine Mögliche Alternative zum Prüfungsknopf wäre eine Art Zeitschaltung, also dass die Prüfung nicht auf „manuellen Wunsch“, sondern innerhalb eines festen Intervalls durchgeführt wird. Diese Option wurde in Betracht bezogen, aber verworfen, da dies unter Umständen den Arbeitsfluss unterbrechen könnte und somit eher störend, als hilfreich wäre.

Sollte der Wunsch bestehen ein einzelnes Part auf Anforderungen zu prüfen, so kann der Code aus dem vorhandenen Code zur Prüfung des Assemblys hergeleitet werden, evtl. genügt auch bereits eine Prüfung, ob die Hauptkomponente/Root-Komponente leer ist aus.

Derzeit wird zwar die Einheit des Gewichts aus dem CAD-Modell sowie der ReqIF-Datei ausgelesen, allerdings wird diese nicht! verglichen ein Vergleich und eine entsprechende Multiplikation fehlen also. Sollten diese Einheiten sich also tatsächlich voneinander unterscheiden, so wäre der Code zu ergänzen (wenn `einheitCAD` ungleich der `einheitReqIf`, dann prüfe... und so weiter, letzten Endes würde dann einer der beiden Werte mit einem Faktor Multipliziert werden müssen, aus Zeitgründen wurde dies leider nicht mehr realisiert).

Sollte ein Part, weil es fehlt, oder aber in der ReqIF-Datei versehentlich falsch geschrieben worden sein, beim Vergleich nicht gefunden werden, so wird dies derzeit nicht gemeldet, es könnte also noch eine Meldung ausgegeben werden, sofern ein Part in der ReqIF vorhanden ist, es aber keine Übereinstimmung mit den Parts in dem Assembly gibt.

7. Programmdokumentation

In diesem Kapitel wird es um die Nutzung des entwickelten Tools gehen, in Kapitel 7.1 wird kurz auf nötige Vorarbeiten, die zur geplanten Nutzung des geplanten Setups nötig sind, eingegangen. In Kapitel 7.2 geht es dann um die direkte Nutzung des Tools, es wird kurz erklärt wie es bedient wird.

7.1 Nötige Vorarbeiten

Um Microsoft Visual Studio nutzen zu können muss zu allererst das Programm selbst installiert werden, im Anschluss daran können verfügbare NX Open Templates installiert werden, diese liegen im NX Ordner, des Weiteren könnte eine Installation des .NET Frameworks nötig sein, falls wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Hat man dies erledigt, kann die Arbeit mit Visual Studio beginnen.

Eine genaue Beschreibung ist in dem von Siemens zur Verfügung gestellten pdf-Dokument „Getting Startet with NX Open“ zu finden. Dieses Dokument ist in der digitalen Version der Arbeit beigelegt.

7.2 Nutzung des entwickelten Programms

Zur Prüfung auf Anforderungen wird zu allererst eine entsprechende ReqIF-Datei benötigt, in der digitalen Version liegt eine bei.

Eine entsprechende ReqIF-Datei wird in Abbildung 7-1 gezeigt, es gibt dabei die folgenden 3 Formate:

The {Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart} shall have a [weight]>=[500|kg]

The {Pleuelstange_catpart} shall have a [max_x_length]<=[45]

The {Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart} shall be made of [material][aluminium]

Das erste Format wird für Anforderungen genutzt, die über einen Wert und eine Einheit verfügen, das zweite findet Verwendung, wenn es um die maximale Länge des Parts in x-, y-, oder z-Richtung geht und das dritte Format wird verwendet, wenn es um das Material des Parts geht.

	Description	Link
1	The {Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart} shall have a [weight]>=[500]kg]	
2	The {Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart} shall be made of [material][aluminium]	
3	The {Schwungmasse_catpart} shall have a [weight]<=[100]kg]	
4	The {Schwungmasse_catpart} shall be made of [material][steel]	
5	The {Pleuelstange_catpart} shall have a [max_x_length]<=[45]	
6	The {Pleuelstange_catpart} shall have a [max_y_length]>=[68]	
7	The {Pleuelstange_catpart} shall have a [max_z_length]<=[120]	
8	The {Pleuelstange_catpart} shall be made of [material][aluminium]	
9	The {Pleuelstange_catpart} shall have a [weight]<=[100]kg]	

Abb. 7-1 Format einer benötigten ReqIF-Datei

Der erste Eintrag entspricht jedem Mal dem Namen des Parts, welcher auch in NX angezeigt wird, gezeigt wird dies in Abbildung 7-2.

Auf die richtige Schreibweise muss hierbei geachtet werden, da ansonsten die Prüfung nicht korrekt durchgeführt werden kann.

Beschreibender Teilname	I...	Kompone...	Teilename	S...	G..	A..
Einzyylinder_Verbrennungsmotor_catproduct_stp...			Einzyylinder_Verbrennungsmotor_catproduct_stp			21
Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart		STANGE_SC...	Stange_Schwungmassen_Pleuel_catpart			
Schwungmasse_catpart x 2		SCHWUNG...	Schwungmasse_catpart			
Pleuelstange_catpart		PLEUELSTA...	Pleuelstange_catpart			
Stange_Kolben_Pleuel_catpart		STANGE_KO...	Stange_Kolben_Pleuel_catpart			
Kolben_catpart		KOLBEN_C...	Kolben_catpart			
Gehaeuse_unten_links_catpart		GEHAEUSE...	Gehaeuse_unten_links_catpart			
Gehaeuse_mitte_catpart		GEHAEUSE...	Gehaeuse_mitte_catpart			
Gehaeuse_oben_catpart		GEHAEUSE...	Gehaeuse_oben_catpart			
Ventil_catpart x 2		VENTIL_CA...	Ventil_catpart			
Feder_catpart x 2		FEDER_CAT...	Feder_catpart			
Dichtung_catpart x 3		DICHTUNG...	Dichtung_catpart			
Gehaeuse_unten_rechts_catpart		GEHAEUSE...	Gehaeuse_unten_rechts_catpart			
Stift_catpart x 2		STIFT_CATP...	Stift_catpart			
Gleitbuchse_catpart		GLEITBUCH...	Gleitbuchse_catpart			

Abb. 7-2 Name des Parts in NX

Existiert eine solche ReqIf-Datei, kann in NX über die Tastenkombination „Strg“ + „U“, oder aber durch wählen von „Datei“, „Ausführen“, „NX Open...“, zu sehen in Abbildung 7-3, die zum Tool gehörende .dll-Datei gestartet werden, zu sehen ist die zugehörige Datei in Abbildung 7-4.

Abb. 7-3 Auswahl des zu Tools

Wurde die GUI.dll gewählt, öffnet sich die Benutzeroberfläche des programmierten Tools, dargestellt wird diese in Abbildung 7-5.

Abb. 7-4 .dll zum Starten des Tools

Zu sehen sind die bereits vorgestellten Knöpfe.

Abb. 7-5 Benutzeroberfläche des Tools

Ist dann eine erfolgreiche Prüfung vorgenommen worden, so kann die GUI wie in Abbildung 7-6 dargestellt aussehen. Die Darstellung unterscheidet sich dann natürlich von Test zu Test.

Abb. 7-6 Benutzeroberfläche nach erfolgreichem Anforderungstest

8. Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Masterarbeit war die Programmierung eines Tools, das es ermöglicht die Parts eines Assemblys automatisch auf vorliegende Anforderungen zu prüfen und dem Benutzer zu melden, falls Verstöße gegen die Anforderungen vorliegen, um so die Entwicklung zu beschleunigen.

8.1 Zusammenfassung

Um einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik zu erhalten wurde zu Beginn auf die Anforderungsmodellierung eingegangen, hierbei ging es grundlegend um Arten von Anforderungen, unterschiedliche Modellierungstechniken, den Umgang mit Stakeholdern, sowie der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überprüfung.

Des Weiteren wurden bereits bestehende Lösungen zur automatisierten Überprüfung von Produktanforderungen beleuchtet, dabei ging es sowohl um Produkte die zur Nutzung mit Siemens NX geeignet sind, als auch solche, die ungeeignet für den Gebrauch mit Siemens NX sind. Zu guter Letzt wurde auf grundlegendes in der Softwareentwicklung eingegangen. Dabei ging es unter anderem um den Softwareentwurf, die Implementierung, das Testing, sowie unterschiedliche Softwareentwicklungsmodelle.

Nach der Vorstellung des aktuellen Stands der Technik wurden Annahmen und Vorüberlegungen für das Tool getroffen.

Es wurden automatisch prüfbare Anforderungstypen untersucht und für das Tool passende Typen festgelegt.

Anschließend an die Anforderungsauswahl wurde auf unterschiedliche Austauschformate eingegangen, diese wurden vorgestellt und einige Vor- und Nachteile genannt, am Ende wurde auch hier ein geeignetes Austauschformat ausgewählt.

Im Folgenden Kapitel wurde ein Lösungskonzept mittels mehrerer Ablaufdiagramme vorgestellt, jedes dieser Flowcharts hat dabei einen Teil des Programms, ein sogenanntes Modul, dargestellt.

Es erfolgte anschließend die Implementierung des Software-Tools, hierbei ging es um die Auswahl der zu nutzenden Programmiersprache, die Auswahl viel hierbei auf VB.net, die Auswahl eines geeigneten Programmiertools, in diesem Fall Microsoft Visual Studio, die Erstellung einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, Vorteile der gewählten modularen Programmstruktur, sowie die Umsetzung der PAP-Logik.

In dem folgenden Kapitel wurde auf die Evaluierung des entwickelten Software-Tools, indem das Tool mit der geplanten Nutzung abgeglichen wurde, das Tool diskutiert und die Erweiterbarkeit des Tools betrachtet wurde.

Abschließend wurde eine kurze Programmdokumentation vorgestellt, es wurden nötige Vorarbeiten benannt und die Nutzung des Tools gezeigt.

8.2 Ausblick

In Zukunft könnte auf dieser Arbeit und dem entwickelten Tool aufgebaut werden.

Das Tool könnte um weitere Funktionen erweitert werden und in seiner Präsentation verändert werden.

Außerdem ist unter Umständen bereits in neueren NX Versionen eine Beschleunigung, oder eine andere Art des Auslesens der Masse und des Materials möglich. Aktuell ist dies wohl nur machbar indem das jeweilige Part zum aktiven Part gemacht wird, dies nimmt etwas Zeit in Anspruch und würde bei wirklich komplexen Assemblys, die weitaus mehr Parts als das mir vorliegende „Test-Assembly“ haben, länger benötigen, was natürlich noch immer deutlich schneller geht als eine manuelle Prüfung.

Als Basis für die automatisierte Anforderungsauswertung an Assemblys kann der entstandene Programmcode auf jeden Fall genutzt werden.

9. Literaturverzeichnis

- [Ado23a] Adobe: PDF: Drei Buchstaben, die die Welt immer weiter verändern. - Was ist Adobe PDF? <https://www.adobe.com/de/acrobat/about-adobe-pdf.html>. 29.05.2023.
- [Ado23b] Adobe: Was ist eine CSV-Datei? - <https://www.adobe.com/de/acrobat/resources/document-files/text-files/csv-file.html>. 29.05.2023.
- [Ado23c] Adobe: Was ist eine XLSX-Datei? - <https://www.adobe.com/de/acrobat/resources/document-files/spreadsheet-files/xlsx.html>. 29.05.2023.
- [Ado23d] Adobe: XLS-Dateien: Was du über das Format wissen musst. - <https://www.adobe.com/de/acrobat/resources/document-files/spreadsheet-files/xls.html>. 29.05.2023.
- [All22] All Things Windows: Welche Version von Visual Studio eignet sich am besten für Windows 10? - <https://windows.atsit.in/de/4698/>. 10.07.2023.
- [Aug20] Augusten, Stephan: Definition "Implementierung" - Was bedeutet Implementierung? <https://www.dev-insider.de/was-bedeutet-implementierung-a-903068/#:~:text=Von%20Implementierung%20spricht%20man%20in,Umsetzung%2C%20Aus%2D%20oder%20Durchf%C3%BChrung.> 23.07.2023.
- [Azu09] Azubileben: Vor- und Nachteile PDF - <http://azubileben.blogspot.com/2009/02/vor-und-nachteile-pdf.html>. 29.05.2023.
- [Bay23] Bayer, Martin: OpenText und Micro Focus - Hochzeit kostet 2.000 Jobs. <https://www.computerwoche.de/a/hochzeit-kostet-2-000-jobs,3613750>. 12.05.2023.
- [Ber23] Bergsmann, Johannes: (2023): Requirements Engineering für die agile Softwareentwicklung - Methoden, Techniken und Strategien; 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage; Heidelberg: dpunkt.verlag.
- [Bil23] Bildungsstandards Informatik SI und SII: Modellieren und Implementieren - <https://informatikstandards.de/standards/prozessbereiche/modellieren-und-implementieren>. 23.07.2023.
- [Bis12] Bishop, Edward: TestOps - Testing still has no clear role in agile, but is central to DevOps. <http://www.professionaltester.com/files/PT-issue17.pdf>. 12.05.2023.
- [Bod17] Bodden, Eric; Dressler, Falko; Dumitrescu, Roman; Gausemeier, Jürgen; Meyer auf der Heide, Friedhelm; Scheytt, Christoph; Trächtler, Ansgar: (2017): Wissenschaftsforum Intelligente Technische Systeme (WInTeSys) 2017 -
-

11. und 12. Mai 2017 Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn; Paderborn: Heinz Nixdorf Institut Universität Paderborn.

[Bög22] Bögemann, Ingo: Alles, was Sie über Software-Modularisierung wissen müssen - <https://www.modularmanagement.com/de/blog/alles-ueber-software-modularisierung>. 22.07.2023.

[Boo94] Booch, Grady: (1994): Object-oriented analysis and design - With applications; 2. ed.; Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings.

[Bra16] Braude, Eric J.; Bernstein, Michael E.: (2016): Software engineering - Modern approaches; 2nd ed.; Long Grove: Waveland Press.

[Bri21] Bridgewater, Adrian: Was Sie automatisieren Sollten - <https://www.computerwoche.de/a/was-sie-nicht-automatisieren-sollten,3551559>. 22.07.2023.

[Bro07] Brown, C. Titus: (2007): An introduction to testing web applications with twill and Selenium; Sebastopol, Calif.: O'Reilly.

[Bun23a] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Sicherheitsanforderung - <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/S/Sicherheitsanforderung.html>. 18.07.2023.

[Bun23b] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: Sicheres Spielzeug - <https://www.bmuv.de/themen/verbraucherschutz-im-bmuv/sicherheit-bei-produkten/spielzeug#:~:text=Zur%20Realit%C3%A4t%20im%20Kinderzimmer%20geh%C3%B6rt,vor%20gesundheitsgef%C3%A4hrdenden%20Stoffen%20so%20wichtig>. 22.07.2023.

[Buz13] Buzan, Tony; Buzan, Barry: (2013): Das Mind-Map-Buch - Die beste Methode zur Steigerung Ihres geistigen Potenzials; 1., aktualisierte und erweiterte Auflage; München: mvg-Verlag.

[Che12] Chen, Peng; Zhu, Wenhua; Ye, Zhenyu: (2012): 2012 IEEE/ACIS 11th International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2012) - Shanghai, China, 30 May - 1 June 2012 ; [held in conjunction with IIAI/ACIS International Symposium on Innovative E-Services and Information Systems (IEIS 2012), IIAI/ACIS International Symposium on Industrial Information Management and System (IIMS 2012) and 10th International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications (SERA 2012); Piscataway, NJ: IEEE.

[Coh04] Cohn, Mike: (2004): User stories applied - For agile software development; Boston, Mass., Munich: Addison-Wesley.

- [Coh06] Cohn, Mike: (2006): Agile estimating and planning; Upper Saddle River, NJ, Boston, Indianapolis, San Francisco, New York, Toronto, Montreal, London, Munich, Paris: Prentice Hall Professional Technical Reference.
- [COM13] COMPUTER BILD: So können Sie eine CSV-Datei öffnen und bearbeiten - <https://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Software-CSV-Datei-oeffnen-8916518.html>. 29.05.2023.
- [Dai22] Daigl, Matthias; Rohner, René: (2022): Keyword-Driven Testing - Grundlage für effiziente Testspezifikation und Automatisierung; Heidelberg: dpunkt.verlag.
- [Edu23] Education-WIKI.com: Benefits and Limitations of Using Python - <https://de.education-wiki.com/8888982-what-are-the-benefits-and-limitations-of-using-python#menu-1>. 23.07.2023.
- [Flo23a] Flossy: Modularität verstehen - <https://datei.wiki/definition/modularitaet-verstehen/>. 22.07.2023.
- [Flo23b] Floyd, Blue: Definition "Code-Vervollständigung" - Die Vor- und Nachteile der Code Completion. <https://www.dev-insider.de/die-vor-und-nachteile-der-code-completion-a-33a0f60d16fd126181503024228226bd/>. 19.07.2023.
- [Gar11] Garrett, Jesse James: (2011): The elements of user experience - User-centered design for the web and beyond; 2nd ed.; Berkeley, Calif.: New Riders.
- [GRU20] GRUNDLAGEN COMPUTER: PDF-Format – was sind die Vor- und Nachteile? - <https://www.grundlagen-computer.de/magazin/pdf-format-was-sind-die-vor-und-nachteile>. 29.05.2023.
- [Gun12] Gundecha, Unmesh: (2012): Selenium testing tools cookbook - Over 90 recipes to build, maintain, and improve test automation with Selenium Webdriver; Birmingham, Mumbai: Packt Publ.
- [Ham23] Hamilton, Thomas: What is QTP/UFT Automation Testing Tool? - <https://www.guru99.com/uft-ctp-automation-testing.html#:~:text=lt%20was%20designed%20by%20Mercury,UFT%20means%20Unified%20Functional%20Testing>. 12.05.2023.
- [Her22] Herrmann, Andrea: (2022): Grundlagen der Anforderungsanalyse - Standardkonformes Requirements Engineering; Wiesbaden, Heidelberg: Springer Vieweg.
- [Hew10] Hewlett-Packard Development Company: HP Unified Functional Testing software - Data sheet. http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2010/HPSoftwareUniverseBarcelona2010/HP_Unified_Functional_Testing.pdf. 12.05.2023.
-

- [Hoe06] Hoemske, Tom: (2006): Qualitätssicherung im Usability Testing - Ein Vergleich von Lautem Denken und videokonfrontation im Rahmen des User Action Frameworks; Saarbrücken: VDM-Verl. Müller.
- [Hof20] Hofmeister, Johannes; Schneider, Horst: (2020): Python für Dummies; Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- [Hog17] Hogger, Walter; Seiwald, Andreas: (2017): Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der NX-Zusatzprogramierung - (Macro, Journal, SNAP, NXOPEN, GRIP, KF).
- [Hor15] Horvath, Kristof: Why MS Excel & Word Are Not Suitable For Requirements Management - <https://content.intland.com/blog/requirements/why-ms-excel-word-are-not-suitable-for-requirements-management>. 29.05.2023.
- [Zha13] Zhan, Xianghui; Li, Xiaoda: (2013): 2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation -.
- [INR23] INRAY INDUSTRIESOFTWARE GMBH: Was ist CSV? Einsatz des Dateiformats in der Industrie - CSV – Das etablierte Dateiformat in der Industrie. <https://www.opc-router.de/was-ist-csv/>. 29.05.2023.
- [inv23a] invenio: POLARION@ALM™ - Erfolgreiche Produktentwicklung mit invenio als Siemens-Vertriebspartner für Polarion@ALM™. <https://www.invenio.net/de/systems-engineering/polarion/>. 12.05.2023.
- [inv23b] invenio: REQUIREMENTS-ENGINEERING-SCHULUNG - Individuelle Requirements-Engineering-Schulungen für Ihr agiles Anforderungsmanagement. <https://www.invenio.net/de/systems-engineering/requirements-engineering-schulung/>. 12.05.2023.
- [ion23] ionos: Python vs. Matlab - <https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/python-vs-matlab/>. 18.07.2023.
- [Joo21] Joos, Thomas: Visual Studio 2022 und .NET 6 - die Neuerungen - 64-Bit, KI-Funktionen, Hot Reloading und mehr. <https://www.dev-insider.de/visual-studio-2022-und-net-6-die-neuerungen-a-477bd96ec8805de7bd11d5254c6089f0/>. 22.07.2023.
- [Kai08] Kain, Michael: (2008): Selenium - Web-Applikationen automatisiert testen; München: Open Source Press.
-

[Kau17] Kaur, Harinder: Introduction to Ranorex Automation Tool: Components & Features - Ranorex Automation Tool: Components & Features. <https://www.bugrap-tors.com/blog/ranorex-automation-tool>. 12.05.2023.

[Kle18] Klessascheck, Mario: Funktionale Anforderungen versus nicht-funktionale Anforderungen - <https://www.johner-institut.de/blog/iec-62304-medizinische-software/funktionale-und-nicht-funktionale-anforderungen/#:~:text=Funktionale%20Anforderungen%20haben%20meist%20einen,auf%20eine%20Nachkommastelle%20genau%20berechnen>. 23.07.2023.

[Koo21a] Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen: CSV - Allgemeine Informationen. <https://kost-ceco.ch/cms/csv.html?highlight=CSV>. 29.05.2023.

[Koo21b] Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen: PDF - Allgemeine Informationen. <https://kost-ceco.ch/cms/pdf.html>. 29.05.2023.

[Koo21c] Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen: XLS - Allgemeine Informationen. https://kost-ceco.ch/cms/kad_xls_de.html. 29.05.2023.

[Koo21d] Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen: XLSX - <https://kost-ceco.ch/cms/xlsx.html>. 29.05.2023.

[Kry20] Krypczyk, Veikko; Bochkor, Olena: (2020): Handbuch für Softwareentwickler; 1. Auflage, 1., korrigierter Nachdruck; Bonn: Rheinwerk Verlag.

[Lag19] Laguna, Manuel: (2019): Business Process Modeling, Simulation and Design; 3rd ed.; Milton: Chapman and Hall/CRC.

[Les23] Leswal, Slna: Engineering-Software für den Schaltschrankbau - Modular statt monolithisch - so geht Software heute. <https://www.all-electronics.de/automatisierung/modular-statt-monolithisch-so-geht-software-heute-515.html>. 23.07.2023.

[Liu23] Liu, Jingxi: CASE STUDY - NX and Teamcenter deliver a localized digital platform for shipbuilding that enhances collaboration. <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-huazhong-university?bc=eyJwYWdlIjoiMnVBN0xXd3dYM1BwUnRkMDIvcDREQSIjInNpdGUiOiJkaXN3IiwibG9jYWxIIjojZW4tVVMifQ==>. 12.05.2023.

[LMZ21] LMZ Lenkering: Die Utopie der Smart Factory - Automatisierung als Allheilmittel? <https://www.lmz-lenkering.de/magazin/vorteile-nachteile-automatisierung-in-der-produktion/>. 23.07.2023.

- [Lou06] Louis, Dirk; Müller, Peter: (2006): Das Java 6-Codebook; München: Addison Wesley.
- [Mac22] MacNeil Caeleigh: Alles, was Sie über Anforderungsmanagement wissen müssen - <https://asana.com/de/resources/requirements-management>. 23.07.2023.
- [Mar08] Martin, Robert C.: (2008): Clean Code - A Handbook of Agile Software Craftmanship; Harlow: Pearson Education.
- [Mar13] Martin, Robert C.: (2013): Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices: Pearson New International Edition; 1. Auflage; Harlow: Pearson Education Limited.
- [Mat23] MathWorks: MATLAB im Vergleich zu Python: Welche ist die passende Lösung für Sie? - <https://de.mathworks.com/products/matlab/matlab-vs-python.html>. 19.07.2023.
- [Mic12] Michael Wesinger, Thomas Ecker: (2012): Stärken und Schwächen agiler Softwareentwicklungsmodelle; München: Examicus Verlag.
- [Mic23a] Microsoft: Code editing. Redefined. - Free. Built on open source. Runs everywhere. <https://code.visualstudio.com/>. 20.07.2023.
- [Mic23b] Microsoft: Codieren Sie schneller. Arbeiten Sie intelligenter. - Gestalten Sie die Zukunft mit Visual Studio 2022. <https://visualstudio.microsoft.com/de/vs/>. 23.07.2023.
- [mos18] mosaiic: Requirements Engineering mit Siemens Polarion - das web-basierte Multitalent. <https://www.mosaic.de/requirements-engineering-mit-siemens-polarion/>. 12.05.2023.
- [mos23a] mosaiic: Einführung von Requirements Engineering mit Polarion - <https://www.mosaic.de/requirements-engineering-mit-polarion/>. 12.05.2023.
- [mos23b] mosaiic: Requirements Engineering mit Excel - <https://www.mosaic.de/requirements-engineering-mit-excel/>. 22.05.2023.
- [mos17] mosaiic; Smuda, Tobias; Schulz, Christopher: Requirements Engineering Tool Survey 2018 - <https://www.mosaic.de/wp-content/uploads/2020/11/2017-09-05-Fact-Sheet-MS-Excel.pdf>. 22.05.2023.
- [Mül23] Müller, Mike: Python - Die zweitbeste Programmiersprache für alles. <https://www.golem.de/news/python-die-zweitbeste-programmiersprache-fuer-alles-2306-175165.html>. 22.07.2023.
-

[neo23] neoapps: Siemens NX Programmierung - https://www.neoapps.de/leistungen/siemens-nx-programmierung/?gclid=Cj0KCQjwn_OIBhDhARIsAG2y6zNNK3o-xELWdZbYRY-J6fPrxtBkbSMGXLIYF4VqXXIcf0VJfzhhDRDsaAvQyEALw_wcB.

22.07.2023.

[Nol21] Nolle, Tom: Strukturierte Programmierung - (modulare Programmierung). <https://www.computerweekly.com/de/definition/Strukturierte-Programmierung-modulare-Programmierung>. 22.07.2023.

[OBJ16] OBJECT MANAGEMENT GROUP: (2016): Requirements Interchange Format (ReqIF) - Version 1.2.

[Oel18] Oelmann, Guido: (2018): Modularisierung mit Java 9 - Grundlagen und Techniken für langlebige Softwarearchitekturen; 1. Auflage; Heidelberg: dpunkt.verlag.

[Ope23a] Open Text Corporation: Die UFT-Familie - Bieten Sie außergewöhnliche Erfahrungen, überall, mit KI-gestützter Funktionstestautomatisierung.

https://www.microfocus.com/de-de/portfolio/functional-testing-software-testing?utm_campaign=7018e000000t5ZOAAY&utm_content=SCH-BR-ADM-UFT-Ent-Test-INTL-DE-PH&gclid=Cj0KCQjwjryjBhD0ARIsAMLvnF-sDIq4B7ruxQ4xwFsKqF3bxacM_lhEXAqS74AfuIEaFLL4iR2VvkqsaAkDoEALw_wcB.

12.05.2023.

[Ope23b] Open Text Corporation: MICRO FOCUS is now opentext - Micro Focus acquisition. https://www.opentext.com/micro-focus?_ga=2.261866564.850327802.1682585199-491628113.1682585199.

12.05.2023.

[pal20] palladio CONSULTING: Requirements Engineering mit Excel - wann die Office Lösung im Anforderungsmanagement genügt. <https://www.palladio-consulting.de/anforderungsmanagement-mit-excel/>. 29.05.2023.

[PCt23] Pctipps: XLSX: Was ist das und wo ist der Unterschied zu xls? - <https://pctipps.de/xlsx/>. 29.05.2023.

[pdf20] pdfforge: Vorteile von PDF-Dateien - <https://www.pdfforge.org/de/blog/advantages-of-pdf-files>. 29.05.2023.

[Pil10] Pilorget, Lionel: (2010): MIIP: Modell zur Implementierung der IT Prozesse - Mit Online-Service; 1. Aufl.; Wiesbaden: Vieweg + Teubner.

- [Poh15] Pohl, Klaus: (2015): Requirements engineering fundamentals - A study guide for the certified professional for requirements engineering exam; foundation level - IREB compliant; 2. ed.; Santa Barbara, Calif.: Rocky Nook.
- [Poh21] Pohl, Klaus; Rupp, Chris: (2021): Basiswissen Requirements Engineering - Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level; 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage; Heidelberg: dpunkt.verlag.
- [Pre10] Pressman, Roger S.: (2010): Software engineering - A practitioner's approach; 7. ed.; Boston, Mass.: McGraw-Hill/Higher Education.
- [pri21] print.de: Revision von PDF 2.0 durch die International Organization for Standardization (ISO) - Die neuen PDF-Standards – das hat sich verändert.
<https://www.print.de/news-de/die-neuen-pdf-standards-kurz-erklart/>. 29.05.2023.
- [pro21] prostep ivip association: (2021): ReqIF Implementation Guide -.
- [pro22] prostep ivip association: (2022): ReqIF Recommendation - Comprehensive Collection of Industrial ReqIF Use Cases.
- [Pup21] Puppan, Raymond: Normung und Recht - [https://www.dke.de/de/normen-standards/normung-recht#:~:text=Technische%20Normen%20sind%20grunds%C3%A4tzlich%20nicht,aufgreifen%2C%20bieten%20sie%20Anwendern%20Investitionssicherheit](https://www.dke.de/de/normen-standards/normung-recht#:~:text=Technische%20Normen%20sind%20grunds%C3%A4tzlich%20nicht,aufgreifen%2C%20bieten%20sie%20Anwendern%20Investitionssicherheit.). 22.07.2023.
- [Raj18] Rajiv, Chopra: (2018): Software Testing - A Self-Teaching Introduction: Mercury Learning and Information.
- [Ran17] Ranorex GmbH: Ranorex Joins the Idera Family - Oct 25, 2017 | Announcements. <https://www.ranorex.com/blog/ranorex-joins-the-idera-family-2/>. 12.05.2023.
- [Ran23a] Ranorex GmbH: Ranorex - <https://www.ranorex.com/de/>. 12.05.2023.
- [Ran23b] Ranorex GmbH: Über Ranorex - Innovative Lösungen für die Testautomatisierung zur Unterstützung von Teams jeder Größe und Qualifikation.
<https://www.ranorex.com/de/ueber-ranorex/>. 12.05.2023.
- [Rob13] Robertson, Suzanne; Robertson, James: (2013): Mastering the requirements process - Getting requirements right; 3. ed.; Upper Saddle River, NJ, Munich: Addison-Wesley.
- [Rup12] Rupp, Chris: (2012): UML 2 glasklar - Praxiswissen für die UML-Modellierung; 4., aktualisierte und erweiterte Auflage; München: Hanser Verlag.
-

- [Rup14] Rupp, Chris: (2014): Requirements-Engineering und -Management - Aus der Praxis von klassisch bis agil; 6. aktualisierte und erweiterte Auflage; München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.
- [Sch21] Schmiechen, Kevin; Zafar, Shanza Ali; Dmitriev, Konstantin; Krammer, Christoph; Maly, Markus; Holzapfel, Florian: (2021): A Requirements Management Template in Polarion for Model-Based Development of Airborne Systems -.
- [Sch22] Schreiter, Marcel: PDF-Dateien: Die wichtigsten Vorteile im Überblick - <https://www.allround-pc.com/infos/2022/pdf-dateien-die-wichtigsten-vorteile-im-ueberblick>. 29.05.2023.
- [Sie21a] Siebert, Waldemar: HP UFT - <https://www.testautomatisierung.org/lexikon/hp-uft/>. 12.05.2023.
- [Sie21b] Siebert, Waldemar: Unified Functional Testing - <https://www.testautomatisierung.org/lexikon/unified-functional-testing/>. 12.05.2023.
- [Sie22a] Siemens: Extensions - Over 200 extensions are available to enhance the functionality of Polarion. <https://www.plm.automation.siemens.com/global/de/products/software-engineering/extensions.html>. 21.05.2022.
- [Sie22b] Siemens: Polarion QA - die komplette Softwarelösung für Qualitätssicherung und Testing. <https://www.plm.automation.siemens.com/global/de/products/polarion/qa.html>. 21.05.2023.
- [Sie07] Siemens: (2007): NX programming and customization - Extending and tailoring NX digital product development solutions.
- [Sie10a] Siemens: NX programming and customization - Extending and tailoring NX digital product development solutions. <https://www.leosim.de/Info/NXopen.pdf>. 22.07.2023.
- [Sie10b] Siemens: (2010): Teamcenter integration for NX - Best-in-class engineering dedsign and collaboration solution for any size team using NX.
- [Sie16] Siemens: (2016): Polarion QA for test managers - Accelerate integrity.
- [Sie19] Siemens: NX Open - What Is NX Open. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_api#uid:xid1162445:index_nxopen_prog_guide:id1142146:what_is_nxopen. 12.05.2023.
- [Sie20] Siemens: Getting Startet with NX Open - Update May 2020. <https://dokumen.tips/documents/getting-started-with-nxopen-2020-5-8-getting-started-with-nxopen-chapter-1.html?page=1>. 22.07.2023.
-

- [Sie23a] Siemens: SUCCESS STORIES - Siemens Software customer case studies. https://www.sw.siemens.com/en-US/customer-case-study/?pg=5&fm_16FerQ=false&fm_1ARrzH=false&f2=EwFgjADKxgbEA. 12.05.2023.
- [Sie23b] Siemens: teamcenter - PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Teamcenter PLM Software. <https://plm.sw.siemens.com/de-DE/teamcenter/>. 12.05.2023.
- [Sie23c] Siemens: Teamcenter - Product: Teamcenter. <https://blogs.sw.siemens.com/teamcenter/product/teamcenter/>. 12.05.2023.
- [Sie23d] Siemens: TEAMCENTER - Explore our PLM solutions. <https://plm.sw.siemens.com/de-DE/teamcenter/solutions/>. 12.05.2023.
- [Sie23e] Siemens: TEAMCENTER - Integrated requirements engineering. <https://plm.sw.siemens.com/de-DE/teamcenter/solutions/requirements-engineering/>. 12.05.2023.
- [Sie23f] Siemens Community: Find Answers - Teamcenter NX. <https://community.sw.siemens.com/s/global-search/%40uri#q=Teamcenter%20NX&sort=relevancy>. 12.05.2023.
- [Sim04] Simsion, Graeme; Witt, Graham: (2004): Data Modeling Essentials; 3. Aufl.; s.l.: Elsevier monographs.
- [Siz16] Sizemore, Jim; Mueller, John Paul: (2016): MATLAB für Dummies; 1. Auflage; Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- [Sof23] Software Freedom Conservancy: About Selenium - Selenium is a suite of tools for automating web browsers. <https://www.selenium.dev/about/>. 12.05.2023.
- [Som20] Sommerville, Ian: (2020): Modernes Software-Engineering - Entwurf und Entwicklung von Softwareprodukten; Hallbergmoos: Pearson.
- [Spi18] Spillner, Andreas; Winter, Mario; Pietschker, Andrej: (2018): Test, Analyse und Verifikation von Software - gestern, heute, morgen; 1. Auflage; Heidelberg: dpunkt.verlag.
- [Sta23] Stantor, Alex: XLS vs. XLSX: Was ist der Unterschied zwischen XLS und XLSX? - XLS vs. XLSX: Entdecken wir ihre Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Vor- und Nachteile und beantworten wir einige häufig gestellte Fragen zu xls und xlsx (FAQ). https://www.difference101.com/de/xls-vs-xlsx-was-ist-der-unterschied-zwischen-xls-und-xlsx/?utm_content=cmp-true. 29.05.2023.
-

[Ste20] Steinbrecher, Steffen: (2020): C# für Dummies; Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

[t2i23] t2informatik: Softwareentwurf - Der Bauplan zur Entwicklung einer Software. <https://t2informatik.de/wissen-kompakt/softwareentwurf/>. 23.07.2023.

[Tha21a] Thattil, Sascha: Java vs. C#: das ist die bessere Programmiersprache - <https://www.software-developer-india.com/de/java-vs-c-das-ist-die-bessere-programmiersprache/>. 20.07.2023.

[Tha21b] Thattil, Sascha: Vor- und Nachteile der Programmiersprache C++ - <https://www.software-developer-india.com/de/vor-und-nachteile-der-programmiersprache-c/>. 22.07.2023.

[Tha23] Thattil, Sascha: C# sv. .NET vs. .Net Core vs. ASP.NET vs. ASP.NET Core vs. WPF/Winforms - <https://www.software-developer-india.com/de/c-vs-net-vs-net-core-vs-asp-net-vs-asp-net-core-vs-wpf-winforms/>. 22.07.2023.

[The23] Theis, Thomas: C (Programmiersprache) - Was ist C? <https://www.it-treff.de/it-lexikon/c-programmiersprache>. 22.07.2023.

[Tri22] Trinh, Pham Ngoc: Die 5 wichtigsten Vor- und Nachteile von PDF-Dateien - <https://pdfmailmerger.com/de/blog/5-vor-und-nachteile-von-pdf-dateien/>. 29.05.2023.

[Ung21] Unger, Manuel: Mit Anforderungsanalyse zum erfolgreichen Software-Projekt - <https://www.adito.de/knowhow/blog/anforderungsanalyse>. 23.07.2023.

[Uni12] University of Latvia: (2012): SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LATVIA - VOLUME 787.

[van23] van den Eijnde, Wilbert: CASE STUDY - Dutch university of applied science uses Teamcenter, NX and Simcenter to provide students with digitalization skills. <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-nhl-stenden-nx-teamcenter-simcenter>. 12.05.2023.

[Vas16] Vaske, Heinrich: Deal über 8,8 Milliarden Dollar - HP Enterprise und Micro Focus führen Softwaregeschäfte zusammen. <https://www.computerwoche.de/a/hp-enterprise-und-micro-focus-fuehren-softwaregeschaefte-zusammen,3322842>. 12.05.2023.

[Vis23] Visure Solutions: r Merkmale hochwertiger Anforderungen - <https://visuresolutions.com/de/blog/high-quality-requirements-attributes/#:~:text=Benutzeranforderungen%20%E2%80%93%20Benutzeranforderung%20ist%20eine%20Kombination,technische%20Kenntnisse%20leicht%20verst%C3%A4ndlich%20sind>. 22.07.2023.

- [Wan02] Wang, Wallace: (2002): Visual Basic .NET für Dummies; 1. Aufl.; Bonn: mitp-Verl.
- [Wie13] Wiegers, Karl; Beatty, Joy: (2013): Software requirements; 3. ed. [fully updated and expanded]; Redmond, Wash.: Microsoft Press.
- [Wit07] Withall, Stephen: (2007): Software requirements patterns; Redmond, Wash.: Microsoft Press.
- [WKO13] WKO Steiermark: MADE IN GRAZ - Ranorex: Software-Pioniere auf der Erfolgsspur. https://www.wko.at/service/stmk/regionalstellen/Buch_Made_IN_GRAZ_web.pdf. 12.05.2023.
- [Wol09] Wolf, Jürgen: (2009): C von A bis Z - Das umfassende Handbuch; 3., aktualisierte und erw. Aufl.; Bonn: Galileo Computing.
- [Wup20] Wuppertal Insitut: Transition Design Guide Design für Nachhaltigkeit - Gestalten für das Heute und Morgen. https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7567/file/WS55_2ed.pdf. 22.07.2023.
- [Zho13] Zhongnan-Daxue: (2013): 2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA 2013) - Qindao, Shandong, China, 29 - 30 June 2013 ; [proceedings; Piscataway, NJ: IEEE.
-

Anhang

NXOpenWinForm Code

```
'Import der genutzten Bibliotheken
Imports System.Drawing
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF

'Erstellung der Klasse
Public Class NXOpenWinForm
    'Initialisierung und teils Deklaration von globalen Variablen
    Dim dieSitzung As Session = Session.GetSession()
    Dim aktuellesTeil As Part = dieSitzung.Parts.Work
    Dim reqIF_zaeehler As Integer = 0
    Dim eingabeStr As String
    Dim textEnde As String = 0
    Dim kompletteReqIF As String
    Dim anzahlAnforderungen As Integer = 5
    Dim gefiltertOhneVergleich(2, anzahlAnforderungen) As String
    Dim gefiltertMitVergleich(3, anzahlAnforderungen) As String
    Dim wertReqIF(anzahlAnforderungen) As Single
    Dim einheitReqIF(anzahlAnforderungen) As String
    Dim vorgangAktiv As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim checkBoxNamen(anzahlAnforderungen) As String
    Dim checkBoxen(anzahlAnforderungen) As CheckBox
    Dim lblReqIfFehlt As New Label With {
        .Location = New Drawing.Point(145, 55),
        .AutoSize = True, 'Um Zeilenumbrueche zu ermoeglichen
        .Text = "Es wurde keine" & Environment.NewLine & "ReqIF-Datei eingelesen!"
    }
    Dim partNameReqIF(anzahlAnforderungen) As String
    Dim artReqIF(anzahlAnforderungen) As String
    Dim anforderungReqIF(anzahlAnforderungen) As String
    Dim materialReqIF(anzahlAnforderungen) As String
    Dim partTagCAD(anzahlAnforderungen) As Integer
    Dim partNameCAD(anzahlAnforderungen) As String
    Dim einheitCAD(anzahlAnforderungen) As String
    Dim artCAD(anzahlAnforderungen) As String
    Dim wertCAD(anzahlAnforderungen) As Single
    Dim materialCAD(anzahlAnforderungen) As String
    Dim lblReqIfFehltZaeehler As Integer = 0
    Dim partAnzahl As Integer ' = 0
    Dim lblReqIfVorhanden As New Label With {
        .Location = New Drawing.Point(145, 55),
        .AutoSize = True,
        .Text = "Es wurde bereits eine" & Environment.NewLine & "ReqIF-Datei eingelesen!"
    }
    Dim lblReqIfVorhandenZaeehler As Integer = 0
    Dim partNameCadEinfach(anzahlAnforderungen) As String
    Dim wertCADEinfach(anzahlAnforderungen) As Single
    Dim einheitCADEinfach(anzahlAnforderungen) As String
    Dim materialCADEinfach(anzahlAnforderungen) As String
    Dim partTagCADEinfach(anzahlAnforderungen) As Integer
    Dim xyzCADEinfach(anzahlAnforderungen, 2) As Single
    Dim checkBoxenErstellt As Integer = 0
    Dim xyzCAD(anzahlAnforderungen, 2) As Single
    Dim sollIst(anzahlAnforderungen) As TextBox

    'Erstes Element auf der Benutzeroberflaeche
    Private Sub btn_ReqIF_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_ReqIF.Click
        lblReqIfFehlt.Visible = False 'Ausblenden der Meldung

        'Pruefung ob bereits CheckBoxen auf der GUI sind
        If checkBoxenErstellt = 1 Then
            'Durchlaufen aller CheckBoxen
            For zaeehler As Integer = anzahlAnforderungen To 0 Step -1
                checkBoxen(zaeehler).AutoCheck = True 'CheckBox wird bearbeitbar gemacht und dann entfernt
                Controls.Remove(checkBoxen(zaeehler))
            If sollIst(zaeehler) IsNot Nothing Then 'Wenn eine Textbox vorhanden ist, wird diese bearbeitbar gemacht
                und entfernt
                    sollIst(zaeehler).ReadOnly = False
                    Controls.Remove(sollIst(zaeehler))
            End If
            Next zaeehler
            Me.Size = New Drawing.Size(670, 190) 'Grosse der GUI wird auf Anfangsgrosse gesetzt
            checkBoxenErstellt = 0 'Pruefvariable wird auf Ausgangszustand gesetzt - keine CheckBox vorhanden
        End If
        If reqIF_zaeehler = 0 Then 'Wenn kein ReqIF-Dateipfad eingegeben wurde, wird dieser abgefragt und muss eingegeben werden
            While eingabeStr = "" Or textEnde <> "reqif"
                eingabeStr = InputBox("Bitte geben Sie den Pfad zur verarbeitenden ReqIF-Datei ein: ")
                textEnde = Strings.Right(eingabeStr, 5) 'Strings.Right noetig da Right sonst Pixel zaehlt - WinForms
                If eingabeStr = "" Or textEnde <> "reqif" Then 'Ist kein Pfad eingegeben wird dies gemeldet
                    MsgBox("Fehlerhafter Pfad, keine ReqIF-Datei!")
                End If
                If lblReqIfVorhandenZaeehler <> 0 Then 'Meldung wird ausgeblendet
                    lblReqIfVorhanden.Visible = False
                End If
            End While
        Else 'Ist bereits ein Pfad eingegeben, so wird dies dem Nutzer mitgeteilt
```

```

        lblReqIfVorhanden.Font = New System.Drawing.Font(lblReqIfVorhanden.Font.FontFamily, 12, FontStyle.Bold)
    If lblReqIfVorhandenZaehler = 0 Then
        Me.Controls.Add(lblReqIfVorhanden)
        lblReqIfVorhanden.Visible = True
        lblReqIfVorhandenZaehler += 1
    Else
        lblReqIfVorhanden.Visible = True
    End If
End If
reqIF_zaeehler = 1
ReqIFauslesen() 'Aufruf zweier Routinen
ReqIF_Filter()
End Sub

'Knopf zur Pruefung der Einhaltung der Anforderungen
Private Sub btn_Pruefung_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_Pruefung.Click
    If reqIF_zaeehler = 1 Then 'Pruefung ob bereits ein Pfad eingegeben wurde
        lblReqIfVorhanden.Visible = False

        If checkBoxenErstellt = 1 Then
            For zaehler As Integer = anzahlAnforderungen To 0 Step -1
                checkBoxen(zaehler).AutoCheck = True
                Controls.Remove(checkBoxen(zaehler))
                If sollIst(zaehler) IsNot Nothing Then
                    sollIst(zaehler).ReadOnly = False
                    Controls.Remove(sollIst(zaehler))
                End If
            Next zaehler
            Me.Size = New Drawing.Size(670, 190)
            checkBoxenErstellt = 0
        End If

        partAnzahl = 0

        AuslesenCAD() 'Aufruf von Routinen, die den Vergleich von CAD-Daten mit Anforderungen ermoeeglichen
        xyzAuslesen()
        CheckBoxen_generieren()
        Vergleich()
    Else
        lblReqIfFehlt.Font = New System.Drawing.Font(lblReqIfFehlt.Font.FontFamily, 12, FontStyle.Bold)
        If lblReqIfFehltZaehler = 0 Then
            Me.Controls.Add(lblReqIfFehlt)
            lblReqIfFehlt.Visible = True
            lblReqIfFehltZaehler += 1
        Else
            lblReqIfFehlt.Visible = True
        End If
    End If
End Sub

'Knopf zum zuruecksetzen
Private Sub btn_zuruecksetzen_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_zuruecksetzen.Click
    textEnde = 0
    reqIF_zaeehler = 0
    lblReqIfFehlt.Visible = False
    lblReqIfVorhanden.Visible = False

    If checkBoxenErstellt = 1 Then
        For zaehler As Integer = anzahlAnforderungen To 0 Step -1
            checkBoxen(zaehler).AutoCheck = True
            Controls.Remove(checkBoxen(zaehler))
            If sollIst(zaehler) IsNot Nothing Then
                sollIst(zaehler).ReadOnly = False
                Controls.Remove(sollIst(zaehler))
            End If
        Next zaehler
        Me.Size = New Drawing.Size(670, 190)
        checkBoxenErstellt = 0
    End If
End Sub

'Button der die GUI schliesst und das Tool Beendet
Private Sub btn_End_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_End.Click
    Application.Exit() 'Schliesst das Programm, NX bleibt offen
End Sub

'Routine zum auslesen der ReqIF-Datei
Private Sub ReqIFauslesen()
    Try 'Im Falle eines auftretenden Fehlers bei Verarbeitung des Pfades wird dieser abgefangen und eine ent-
        sprechende Meldung ausgegeben
        kompletteReqIF = File.ReadAllText(ingabeStr)
    Catch ex As ArgumentException
        MsgBox("Fehlerhafter Pfad, illegales Zeichen!")
        reqIF_zaeehler = 0
        ingabeStr = ""
    Catch ex As IO.DirectoryNotFoundException
        MsgBox("Fehlerhafter Pfad, Pfad nicht gefunden!")
        reqIF_zaeehler = 0
        ingabeStr = ""
    Catch ex As IO.FileNotFoundException
        MsgBox("Fehlerhafter Pfad, Datei nicht gefunden!")
        reqIF_zaeehler = 0
        ingabeStr = ""
    End Try 'Wird ein Fehler ausgegeben, so muss der Pfad neu eingegeben werden, da er ungueltig war

```



```

        checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True 'Bei Anforderungserfuellung wird ein
Haken gesetzt
    Else 'Bei Verstoess gegen die Anforderung wird ein Text angezeigt der Soll- und Ist-
Wert ausgibt
        checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
        sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
            .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
            .Size = New Drawing.Size(200, 20),
            .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
                wertCADEinfach(zaehlerAnforderungen),
                .[ReadOnly] = True
        }
        Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
    End If
ElseIf anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) = ">=" Then
If wertCADEinfach(zaehlerPart) >= wertReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True
Else
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
    sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
        .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
        .Size = New Drawing.Size(200, 20),
        .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
            wertCADEinfach(zaehlerAnforderungen),
            .[ReadOnly] = True
    }
    Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
End If
ElseIf anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) = "=" Then
If wertCADEinfach(zaehlerPart) = wertReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True
Else
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
    sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
        .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
        .Size = New Drawing.Size(200, 20),
        .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
            wertCADEinfach(zaehlerAnforderungen),
            .[ReadOnly] = True
    }
    Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
End If
ElseIf artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "material" Then
If materialCADEinfach(zaehlerPart) = materialReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True
Else
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
    sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
        .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
        .Size = New Drawing.Size(200, 20),
        .Text = "Soll: " & materialReqIF(zaehlerAnforderungen) & ", Ist: " &
            materialCADEinfach(zaehlerAnforderungen),
            .[ReadOnly] = True
    }
    Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
End If
ElseIf artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "max_x_length" Or artReqIF(zaehlerAnforderungen) =
"max_y_length" Or
        artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "max_z_length" Then
If artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "max_x_length" Then
    auswahl = 0
ElseIf artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "max_y_length" Then
    auswahl = 1
ElseIf artReqIF(zaehlerAnforderungen) = "max_z_length" Then
    auswahl = 2
End If
If anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) = "<=" Then
If xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl) <= wertReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True
Else
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
    sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
        .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
        .Size = New Drawing.Size(200, 20),
        .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
            xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl),
            .[ReadOnly] = True
    }
    Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
End If
ElseIf anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) = ">=" Then
If xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl) >= wertReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = True
Else
    checkBoxes(zaehlerAnforderungen).Checked = False
    sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
        .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
        .Size = New Drawing.Size(200, 20),
        .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
            xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl),
            .[ReadOnly] = True
    }
    Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))

```

```

        End If
    ElseIf anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) = "=" Then
        If xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl) = wertReqIF(zaehlerAnforderungen) Then
            checkBoxen(zaehlerAnforderungen).Checked = True
        Else
            checkBoxen(zaehlerAnforderungen).Checked = False
            sollIst(zaehlerAnforderungen) = New TextBox With {
                .Location = New Drawing.Point(445, 5 + (zaehlerAnforderungen * 25)),
                .Size = New Drawing.Size(200, 20),
                .Text = "Soll: " & anforderungReqIF(zaehlerAnforderungen) & wertReqIF(zaehlerAn-
forderungen) & ", Ist: " &
                    xyzCADEinfach(zaehlerPart, auswahl),
                    .[ReadOnly] = True
            }
            Controls.Add(sollIst(zaehlerAnforderungen))
        End If
    End If
End If
Next zaehlerPart
Next zaehlerAnforderungen
End Sub

'Routine zum erstellen der CheckBoxen
Private Sub CheckBoxen_generieren()
    If reqIF_zaehler = 1 Then
        checkBoxenErstellt = 1 'Pruefvariable wird auf 1 gesetzt - CheckBoxen generiert
        ReDim checkBoxNamen(anzahlAnforderungen)
        ReDim checkBoxen(anzahlAnforderungen)

        For zaehler As Integer = 0 To anzahlAnforderungen 'Es werden so viele CheckBoxen erstellt wie es Anforde-
rungen gibt
            checkBoxNamen(zaehler) = (partNameReqIF(zaehler) & ". " & artReqIF(zaehler)) 'Benennung/Angezeigter
            Text in der CheckBox
            checkBoxen(zaehler) = New CheckBox With { 'Eigenschaften der CheckBox
                .Location = New Drawing.Point(100, 5 + (zaehler * 25)),
                .Size = New Drawing.Size(340, 20),
                .Text = checkBoxNamen(zaehler),
                .AutoCheck = False
            }
            Controls.Add(checkBoxen(zaehler)) 'Hinzufuegen der CheckBox zur GUI

            If anzahlAnforderungen <= 5 Then
                Me.Size = New Drawing.Size(670, 190) 'fuer die ersten 6 Anforderungen bleibt die Fenstergroesse
                die selbe
            Else
                Me.Size = New Drawing.Size(670, 190 + (anzahlAnforderungen - 5) * 25) 'Ab der 7. Anforderung
                wird die Fenstergroesse/-hoehe entsprechend angepasst
            End If
        Next zaehler
    End If
End Sub

'Routine zur Pruefung auf doppeltes Vorkommen eines Parts
Private Sub Auf_Doppelungen_pruefen()
    Dim zeilenPartNameCAD As Integer = UBound(partNameCAD)
    Dim stellenUebereinstimmung(zeilenPartNameCAD) As Integer
    Dim zeilenUebereinstimmung(zeilenPartNameCAD) As Integer
    Dim anzahlDoppelte As Integer = 0
    Dim passendeZeile As Integer = 0

    For zaehler = 0 To zeilenPartNameCAD 'Es werden so viele Durchlaeufer ausgefuehrt wie es Parts gibt
        If stellenUebereinstimmung(zaehler) <> 1 Then 'In den folgenden Zeilen wird bei doppelten Vorkommen eine 1
        in einen Vektor eingetragen
            For zaehler2 = 0 To zeilenPartNameCAD
                If zaehler2 <> zaehler Then
                    If partNameCAD(zaehler2) = partNameCAD(zaehler) Then
                        stellenUebereinstimmung(zaehler2) = 1
                        anzahlDoppelte += 1
                    End If
                End If
            Next zaehler2
        End If
    Next zaehler

    ReDim partNameCadEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte)
    ReDim wertCADEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte)
    ReDim einheitCADEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte)
    ReDim materialCADEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte)
    ReDim partTagCADEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte)
    ReDim xyzCADEinfach(zeilenPartNameCAD - anzahlDoppelte, 2)

    'Zeilenindex bei doppeltem Eintrag eintragen
    For zaehler = 0 To zeilenPartNameCAD
        If stellenUebereinstimmung(zaehler) = 1 Then
            zeilenUebereinstimmung(zaehler) = zaehler
        Else
            zeilenUebereinstimmung(zaehler) = -1
        End If
    Next zaehler

    ZeilenUmkehren(xyzCAD)

    'Arrays enthalten den Namen und dazu passende Daten jedes Bauteils nur noch in einfacher Ausfuehrung
    For zaehler = 0 To zeilenPartNameCAD
        If stellenUebereinstimmung(zaehler) <> zaehler Then 'entspricht der Zaehler nicht dem Wert in der entspre-
chenden Zeile des Arrays, so wird der Eintrag uebernommen

```

```

partNameCadEinfach(passendeZeile) = partNameCAD(zaehler)
wertCADEinfach(passendeZeile) = wertCAD(zaehler)
einheitCADEinfach(passendeZeile) = einheitCAD(zaehler)
materialCADEinfach(passendeZeile) = materialCAD(zaehler)
partTagCADEinfach(passendeZeile) = partTagCAD(zaehler)
For spalte As Integer = 0 To 2
    xyzCADEinfach(passendeZeile, spalte) = xyzCAD(zaehler, spalte)
Next spalte
    passendeZeile += 1
End If
Next zaehler
End Sub

'Routine zum Auslesen der x-, y- und z-Laengen der Parts
Private Sub xyzAuslesen()
    If reqIF_zaehler = 1 Then
        Dim workPart As Part = dieSitzung.Parts.Work
        Dim displayPart As Part = dieSitzung.Parts.Display
        Dim xyz(2) As Double
        Dim dieKoerper As New List(Of Body)
        dieKoerper = KoerperFuerxyzAbfragen(displayPart) 'Aufruf einer Routine
        Dim aktuellerKoerper As Integer = 0
        ReDim xyzCAD(partAnzahl, 2)

        For Each aktiverKoerper As Body In dieKoerper 'Alle Parts werden durchlaufen
            Dim elternTag As Tag
            vorgangAktiv.Assem.AskParentComponent(aktiverKoerper.Tag, elternTag)

            'Laengen werden in den Einheiten des Parts zurueckgegeben
            xyz = BegrenzungsBoxHolen(aktiverKoerper)
            For spalte As Integer = 0 To 2
                xyzCAD(aktuellerKoerper, spalte) = Math.Round(xyz(spalte), 2) 'auf 2. Nachkommastelle runden
            Next spalte
            aktuellerKoerper += 1
        Next aktiverKoerper
    End If
End Sub

'Funktion um alle enthaltenen Parts zu erhalten
Private Function KoerperFuerxyzAbfragen(ByVal thePart As Part) As List(Of Body)
    Dim dieKoerper As New List(Of Body)
    Dim koerperTag As Tag = NXOpen.Tag.Null
    Dim theType As Integer, theSubtype As Integer

    Do 'Solange Part-Tags zurueckgegeben werden werden die Partnamen gesichert
        vorgangAktiv.Obj.CycleObjsInPart(thePart.Tag, UFConstants.UF_solid_type, koerperTag)
        If koerperTag = NXOpen.Tag.Null Then
            Exit Do
        End If
        vorgangAktiv.Obj.AskTypeAndSubtype(koerperTag, theType, theSubtype)
        If theSubtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype Then
            dieKoerper.Add(Utilities.NXObjectManager.Get(koerperTag))
        End If
    Loop While True
    Return dieKoerper 'Rueckgabe der Partnamen
End Function

'Funktion zum erhalten der das Part umschliessenden Box, also der max. x-, y- und z-Laengen
Private Function BegrenzungsBoxHolen(ByVal solidBody As NXOpen.Body) As Double()
    Dim bboxCoordinates(5) As Double 'min und max Koordinaten x, y und z
    Dim bboxLengths(2) As Double 'Laengen in x, y und z Richtung

    Try
        'AskBoundingBox gibt die min und max Koordingaten zurueck
        'Die Abmasse der BoundingBox werden berechnet
        vorgangAktiv.Modl.AskBoundingBox(solidBody.Tag, bboxCoordinates)
        bboxLengths(0) = bboxCoordinates(3) - bboxCoordinates(0)
        bboxLengths(1) = bboxCoordinates(4) - bboxCoordinates(1)
        bboxLengths(2) = bboxCoordinates(5) - bboxCoordinates(2)
        Return bboxLengths 'Rueckgabe der Laengen
    Catch ex As NXException 'Falls ein Fehler auftritt, so wird dies mitgeteilt und 0-Laengen gesichert
        MsgBox("Fehler in den Koerper-Grenzen!")
        bboxLengths(0) = 0
        bboxLengths(1) = 0
        bboxLengths(2) = 0
        Return bboxLengths 'Rueckgabe der Laengen
    End Try
End Function

'Routine zum Drehen/Vertauschen der Eintraege eines Arrays
Private Sub ZeilenUmkehren(ByRef arrayZumUmkehren(,) As Single)
    Dim zeilenAnzahl As Integer = arrayZumUmkehren.GetLength(0)
    Dim zwischenspeicher As Single

    For zeile As Integer = 0 To (zeilenAnzahl \ 2) - 1
        'Tausch der Elemente durch Nutzung eines Zwischenspeichers
        For spalte As Integer = 0 To 2
            zwischenspeicher = arrayZumUmkehren(zeile, spalte)
            arrayZumUmkehren(zeile, spalte) = arrayZumUmkehren(zeilenAnzahl - 1 - zeile, spalte)
            arrayZumUmkehren(zeilenAnzahl - 1 - zeile, spalte) = zwischenspeicher
        Next spalte
    Next zeile
End Sub
End Class

```

Unload.vb Code

```
Public Class Unload

    Public Shared Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Dim unloadOption As Integer

        'unloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Immediately      ' After executing
        unloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.AtTermination    ' When NX session terminates
        'unloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Explicitly      ' Using File-->Unload

        Return unloadOption
    End Function
End Class
```

GUI.vb Code

```
Public Class GUI
    Public Shared Sub Main()
        Dim form As New NXOpenWinForm()
        form.Show()
    End Sub
End Class
```

NX programming and customization

Extending and tailoring NX digital product development solutions

fact sheet

Siemens PLM Software

www.siemens.com/plm

► Summary

NX® programming and customization software tools help companies extend and tailor NX solution capabilities to their specific needs. Supporting the knowledge-driven automation capabilities of NX, these tools can be employed by product development personnel and application developers.

Benefits

Preserves critical knowledge and design intent from the design process all the way through to the manufacturing process

Enables companies to capture, re-use and consistently apply best practices across the spectrum of their product lines, thus enabling lean design initiatives

Quickly automates repetitive tasks and allows users to capture and share workflow processes in scripted files from journaling sessions

Supports rapid application development through the industry's first Common API design

Facilitates language freedom – you can choose your preferred automation language

Facilitates deep integration with language-specific IDEs (integrated development environments)

Provides complete access to NX core application functionality from any supported language

Supports identical automation capabilities for all programming languages

Provides direct automation access to Microsoft's extensive .NET library and Java packages of re-usable software

Preserves automation investments through compatibility with legacy Open API

The NX Common Application Programming Interface (API)

NX software provides an automation architecture that serves as the foundation for all NX APIs as well as for a new journaling utility. Called the Common API, it combines the power of journaling and automation with the freedom of a language-neutral platform. Integrated within the core NX architecture, the Common API is the foundation for all NX solutions and is fully compatible with the existing Open C API.

Knowledge-based application development

Knowledge Fusion

Knowledge Fusion is a fully integrated knowledge-based engineering (KBE) tool that permits knowledge-based extension of NX by the end user. Compared to traditional KBE technologies, the tight integration of Knowledge Fusion into the NX digital product development system provides a significant advantage in the industry. Knowledge Fusion permits the creation of powerful applications that take advantage of engineering knowledge. It supports the capture and re-use of design intent and user intelligence to increase design speed and productivity while intelligently controlling change propagation.

Designers and application developers can work with Knowledge Fusion directly within the NX user environment to create rules that capture design intent. These rules can be used to drive product design, ensuring that engineering and design requirements are fully understood and fully met. Knowledge Fusion delivers new cost and time savings and raises quality by standardizing design processes, enforcing sourcing practices and incorporating upfront the manufacturing and performance constraints into the design environment.

NX is built on an automation architecture that provides a common foundation for automation and programming.

NX SIEMENS

Benefits continued

Increases NX user productivity with customized interaction environments

Allows access to cross-platform model data in diverse networked environments

Features

Flexible solutions for automation and customization – for product development personnel as well as programmers

Software technologies to enable users to easily embed design knowledge and engineering rules in programs

Common API – a single foundation for automation in a variety of languages

Language-neutral programming platform

Powerful journaling utility for lightweight automation of NX sessions

Capability for recording NX interactive operations in any supported language

Menu customization

Data model customization

Availability and packaging

The ability to execute applications developed with Knowledge Fusion is included with all NX Mach Series solutions as a runtime license. Knowledge Fusion Author programming is available as an add-on software package for all NX Mach Series solutions.

Easily record and replay interactive sessions
Journaling

The Journal capability is a rapid automation tool that records, edits and replays interactive NX sessions. Based on the programming language Visual Basic .NET, it produces a scripted file from an interactive session of NX which can be run at a later time to replay the session. These sessions can be edited and enhanced with simple programming constructs and user interface components to produce a rapidly generated customized program.

Journal files can be used as a basic technique for automating repetitive workflow. Because journals are based on the Common API, they can be used as a template for working automation code in any of the supported automation languages.

Availability and packaging

The journaling capability is included with all NX Mach Series solutions as an integral feature.

NX Open Common Application Programming Interface (API)

The new Common API offers the following features:

- **Language support** – Provides a native .NET API that supports all .NET languages including Visual Basic .NET and C#. The Java and Open C++ APIs support the full range of Common API capabilities.
- **Development environments** – Supports NX Open for .NET API, which is completely integrated with the Visual Studio .NET development environment and provides state-of-the-art browsing, editing, debugging, graphical layout of dialogs (WinForms and WebForms) and a unified integrated development environment (IDE) for web, desktop and mobile development needs. Java integrated development environments offer development of platform-independent Java automation programs which may use the JFC/Swing API for interactive user interface.
- **Application development** – Supports rapid application development by offering streamlined, object-oriented class hierarchies. The Common API is exposed through the object browsers offered by Visual Studio and Java IDEs.
- **Coverage** – Provides the same automation coverage as is available from the Open C API.
- **Remoting** – Offers full remote execution support based on .NET remoting which is compatible with COM-based solutions, or on Java RMI (remote method invocation). Java RMI is platform-independent.
- **Help** – Supports Common API documentation, which is fully integrated into the Visual Studio integrated development environment and is easily displayed in the Visual Studio Help format. Full Java Common API documentation is presented in the standard JavaDoc style.

A journaling tool in NX records interactive sessions and allows editing and replay. This capability can be used to quickly automate repetitive tasks.

fact sheet
NX

NX Open for .NET API

NX offers an API for use with Microsoft's .NET framework. Built on the Common API, this interface provides programmatic access to NX core application functionality, making it possible to create advanced automation programs using any of the .NET-compliant languages, including Visual Basic .NET and C#. Because the API is built on the .NET framework, users can take full advantage of all the benefits provided by that framework.

NX Open for Java API

The Java API supports platform-independent programming access to NX through the Common API using the industry standard Java language. Use of Java JFC/Swing methods provides interactive interfaces in applications. The Java API is built on J2SE 1.4.2. Journals can be recorded in Java, which can then be edited and compiled outside of NX. The Java API supports interactive, batch and remote execution.

NX Open for C++ API

Open C++ is a native C++ version of the Common API, an object-oriented interface to NX. Written in C++, this API takes full advantage of object-oriented features including inheritance, encapsulation and polymorphism. Open C++ provides complete access to its class hierarchy, allowing customers to override methods, derive their own classes and create entirely new, persistent objects in NX. NX Open C++ is fully compatible with the existing Open C API. NX Open C++ also provides a fully extensible data model, allowing customers to define new types of objects that can be treated just like standard NX objects and stored persistently in NX part files. Journals can be recorded in C++, which can then be edited and compiled outside of NX.

Open C API

The Open C API is a direct programming interface to NX that allows users to create custom applications using the popular programming languages C and C++. It is used by NX developers, customers and alliance partners to produce unique applications to augment NX or to act as completely separate utilities. Open C also provides a fully extensible data model, allowing customers to define new types of objects that can be treated just like standard NX objects and stored persistently in NX part files.

The Open C API has consistently been rated higher than those of competitors in terms of completeness and usability, and has been recognized as one of the most stable and reliable APIs from release to release (based on the number of deleted and changed functions relative to total number of functions).

API availability and packaging

All of the NX language APIs are included in the NX Open Toolkits Author software package, available as an add-on for all NX Mach Series solutions. Applications developed and executed using any of the APIs require individual NX feature licenses at runtime for the capabilities used in the program.

NX Open for .NET takes advantage of the Microsoft integrated development environment by providing access to object documentation directly from the Visual Studio Object Browser.

User interface customization tools

NX menu customization

MenuScript is a tool that allows end users and third-party developers to use ASCII files to edit NX menus and create custom menus for their own applications in an integrated, seamless manner. Menu files support custom tailoring of the main menu bar and the quick view popup menu. Manufacturers can create specialized menus and user interface dialogs, exposing and augmenting only the NX functions required in the custom workflow process.

MenuScript supports pre- and post-actions for menu items for both standard NX menu items and those provided by third-party applications developed with Open C and C++. MenuScript also provides a Menubar Report tool to help review menu customization, diagnose problems and assist in upgrading to future NX releases. A drag-and-drop menu customization interaction is also available.

Availability

MenuScript menu customization is included in all NX Mach Series solutions.

User Interface Styler

User Interface (UI) Styler is a visual user interface builder that makes it possible to interactively design portable NX-style dialogs. Used both internally by Siemens developers and externally by users and third-party developers, UI Styler provides the application module, dialog builder, objects, libraries and documentation necessary to interactively create production-ready dialogs.

Using a point-and-click interface, users can develop dialogs for Open applications with a minimum amount of time and effort. No previous experience with Windows SDK or X/Motif is required. UI Styler manages these complexities to create platform-independent dialogs, with interactive object selection and macro support built in.

Availability and packaging

User Interface Styler is available as an add-on application for all NX Mach Series solutions. Applications that include dialogs designed with UI Styler can be run by any NX Mach Series solution.

Tools for customizing the data model

User defined objects

User defined objects (UDOs) are objects that contain customer-specified data and customer-supplied associations. UDOs can be linked or associated with other NX objects including other UDOs, and are kept up-to-date as the associated NX object changes. UDOs enable third-party vendors and users to augment their part files with customer-specific application data.

Availability and packaging

Customization of data and associations in User Defined Objects is included in the NX Open Toolkits Author software package.

The User Interface Styler streamlines creation of interactive dialogs.

Contact

Siemens PLM Software
 Americas 800 498 5351
 Europe 44 (0) 1276 702000
 Asia-Pacific 852 2230 3333
www.siemens.com/plm

SIEMENS

© 2007 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-Deas, JT, UGS Velocity Series and Geolux are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders. 11/07

Polarion QA for test managers

Accelerate integrity

Benefits

- Manage all testing activities from a central quality management platform
- Easily create test cases and link them to software requirements
- Instantly and automatically notify your team of testing progress
- Share files and work items
- Improve software quality
- Reduce costs

Manage and aggregate all of your software testing activities from one central quality management platform. Use Polarion QA™ to manage all your team's testing activities with the option to easily upgrade to the unified application lifecycle management (ALM) solution.

Polarion QA provides you with all the benefits of test management software with minimal interruption to your existing environment while reducing cost and increasing quality assurance. We make it easy for your team to create test cases and to link them back to requirements without disrupting your current workflow.

Boost your project collaboration with Polarion

- Keep your team up to date – Polarion QA keeps track of all testing activities, sends automatic reminders, and instantly notifies your team about testing progress.
- Share files, work items, and tasks – Allow people to share virtually anything with a simple mouse click.

SIEMENS
Ingenuity for life

- Make communication count – Improve information exchange via email notifications, activity streams and personal dashboards. Built-in support for the standard Requirements Interchange Format (ReqIF) enables lossless software requirements exchange with customers and suppliers.
- Manage test projects on the go – Stay up to date with your team wherever you are by using Polarion QA via iPhone®, iPad®, Android™, or BlackBerry® device.
- Engage your business partners in collaboration – With Polarion Round-trip for Word and Excel® functionality, you can easily involve as many customers and contractors in project collaboration as you need.
- Exchange ideas in real-time – Your teams can exchange ideas in real time and comment any task, test case or work item, allowing each member to contribute to project progress.
- Enhance your test cases using test steps capability.

Workflow automation

Polarion's customizable workflow makes it easy to enforce and automate existing QA processes. Use predefined templates or design your own custom templates to manage test cases as they move through your testing framework.

www.siemens.com/polarion

Polarion QA for test managers

“Polarion adapts its workflow to our process, not the other way around. And it really helps us achieve compliance with easy linking and tracing from requirements to development tasks to tests and from test execution to test results.”

Justyna Niewiadomski
Design Quality Assurance Manager
Roche Diagnostics International AG

Continue to use Microsoft Excel

Polarion QA fully integrates with Microsoft® Excel® and enables you to import existing test cases and test steps to create Polarion work items that can be easily linked, tracked and managed. Polarion QA also offers an export feature for teams that require offline usage while managing the results from the QA engine.

Automate test case execution

With Polarion QA, you can keep your existing automation framework, while leveraging the best of Polarion’s test management features. Test automation results are easily synchronized with Polarion QA, enabling you to manage all your testing activities from one central test management platform.

Supporting your test environment

Polarion supports multiple commercial testing tools and open communities by offering numerous integrations with popular testing tools while leveraging the advanced features of our complete test management platform:

- Most open-source test automation tools like Selenium
- Jenkins/Hudson continuous integration tool
- MATLAB®
- xUnit.net testing framework
- Test and performance tools – Eclipse TPTP
- HP Quality Center, Code Analysis and others

Live test run report

Online test specification document

Software requirements to test cases to defects traceability

FMEA template collaboration in Excel

Testing and compliance

Corporate compliance measures such as FDA, ISO, Sarbanes-Oxley and others affect most organizations. Software quality assurance and compliance in a regulated environment is a serious business concern, and the need to manage risk and validate regulatory compliance is a complex and time-consuming requirement. Polarion QA provides out-of-the-box, customizable templates for risk, failure and much more.

End-to-end traceability

With Polarion work item linking, you can track all defects and software requirements from one central location. Easily link test cases to software requirements, defects, change requests and any other required work item. Test cases can be linked inside a project, between different projects and even between different repositories.

“Our business unit chose Polarion to unify a disconnected, heterogeneous tool landscape – including PVCS, Bugzilla, OneTree and DOORS. Convincers for us were fast installation and implementation, easy to work with day to day, and especially flexibility. We now use it for all significant specification, QA and test plan documents.”

Siemens PLM Software
www.siemens.com/plm

Americas +1 314 264 8499
Europe +44 (0) 1276 413200
Asia-Pacific +852 2230 3308

© 2016 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. ALM, D-Cubed, Femap, Fibersim, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Polarion, Solid Edge, Syncrofit, Teamcenter and Tecnomatix are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Microsoft Word and Microsoft Excel are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation. Other logos, trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.
56088-A4 9/16 F

Teamcenter integration for NX

Best-in-class engineering design and collaboration solution for any size team using NX

Benefits

- Less time spent by design teams and partners finding the right NX data
- Reduced development cycle times for distributed global design teams and their partners
- Faster product change and approval processes that facilitate shorter time-to-market
- Higher levels of understanding and communication among product teams throughout the supply chain
- A single source of product information in support of your complete design-through-manufacturing process

Summary

Teamcenter® integration for NX™ software allows you to reduce your product development cycle times by enhancing your NX environment to both manage and accelerate design collaboration for any size engineering team. Teamcenter integration for NX provides seamless management, control and security for your NX data, enabling users to rapidly search for designs and manages data revisions, product configurations and changes to those product configurations in single or multi-site deployments.

The Teamcenter integration for NX provides on-demand access to managed information directly from the NX design session

Meeting business challenges

Your company is continually challenged to reduce development costs, improve productivity and increase quality. In addition, your designers require 100 percent confidence in their ability to find the latest information, work on correct versions and synchronize data between different company sites. At the same time, you must adapt to changing global markets, often moving from centralized product development to distributed design with global partners. Teamcenter integration for NX provides live global access to product information, accelerates your processes for product change and successfully

NX

www.siemens.com/nx

SIEMENS

Teamcenter integration for NX

Features

- On-demand access to Teamcenter parts, assemblies, drawings and data from inside NX
- Ability to create, configure and edit product structure in NX or Teamcenter
- Data capture, control and sharing in a highly secure Teamcenter environment
- Managed Multi-CAD product development
- Scalable for any size team using NX
- Expandable PLM scope to meet your growing requirements by taking advantage of Teamcenter's comprehensive product portfolio

The Assembly Navigator provides detailed product structure and process data.

manages your most precious asset – product knowledge.

Multi-site engineering collaboration

The capabilities of Teamcenter integration for NX go beyond workgroup CAD data management, enabling design teams of any size, in different locations and throughout your supply chain, to work closely together to streamline product development processes through multi-site collaboration. All design information created using NX is captured, controlled and shared by your global development teams in a single, highly secure Teamcenter environment, while version management and access control ensure

that the right people get the right information at the right time.

Transparent user interface

Teamcenter integration for NX provides uninterrupted productivity and superior usability for design teams. Users are able to access live Teamcenter information including check-in/check-out, maturity status, revision, where-used, what's changed, project assignments and more.

Multi-CAD collaboration

NX multi-CAD support enables design teams to assemble innovations/modifications from any major CAD system into NX for multi-CAD product design. Teamcenter automatically manages both native and neutral CAD representations while eliminating unnecessary delays caused by constant data translation. NX's innovative approach to multi-CAD collaboration enables your extended enterprise to leverage your other CAD investments.

Leverage Teamcenter product lifecycle management

Teamcenter's product lifecycle capabilities surpass those of traditional CAD file management by capturing all of your CAD, CAM, CAE product and process knowledge, including requirements and technical documentation, and relating these assets to a common product structure. Teamcenter's workflow management

The Teamcenter Navigator resource bar eliminates wasted time by enabling instant browsing, searching and accessing key product and process information, with drag-and-drop into the NX session.

Users create, configure and edit product structure in NX or Teamcenter.

NX users have access to all Teamcenter query capabilities to instantly find and retrieve the right data.

capabilities enable you to manage product change, enforce company-specific business rules and efficiently execute your automated product-related processes. In addition, Teamcenter solutions easily expand to meet more of your business needs as you grow.

Key capabilities

- On-demand access to Teamcenter from inside NX: navigate, search, view data, check-in/check-out
- Vault, manage and control multiple revisions of component and product designs
- Support for all advanced Teamcenter security designations and data access controls
- Ability to create new product revisions or version updates for work in progress

- Ability to create, configure and edit a product structure in either Teamcenter or NX
- Consistent visualization of assemblies and their constructs in NX and Teamcenter
- Ability to load product structure by applying configuration rules, i.e. revision rules, precise, baseline, effectivity
- Selective/partial load of product structure for efficient management of assembly design
- Where-used/referenced queries on inter-part relations in either NX or Teamcenter
- Superior performance for local area networks
- 4-tier clients for networks with higher latencies and for WAN deployments

Contact
Siemens PLM Software
Americas 800-498-5351
Europe 44 (0) 1276-702000
Asia-Pacific 852-2230-3333

www.siemens.com/nx

© 2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, Jack, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix and Velocity Series are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders.
X11 14046 10/10 C